

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Synchronisation

Die Nutzbarmachung eines
musiktherapeutischen Verfahrens
für den sonderpädagogischen
Förderunterricht im Regelkindergarten

Eingereicht von Beatrice Künzi
Begleitet durch Verena Kostka Hunkeler
10. Dezember 2016

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Förderverfahren »Synchronisation«, welches in der Musiktherapie erfolgreich bei Kindern mit Autismus zum Einsatz kommt. Das Verfahren wird mit einem fast in Vergessenheit geratenen heilpädagogischen Ansatz, der »Rhythmik«, in Verbindung gebracht. Welche Bildungsrelevanz wohnt beiden Verfahren inne? Die Frage wird im Hinblick auf den integrierten sonderpädagogischen Förderunterricht im Regelkindergarten beantwortet. Fachwissenschaftliche Begründungen aus der aktuelleren Säuglingsforschung erweitern das Blickfeld. Mit »Synchronisation« und »Rhythmik« erfahren herkömmliche Interventionsprogramme zur Förderung der Wahrnehmung und des emotional-sozialen Verhaltens eine sinnvolle Ergänzung. Verschiedene Antworten auf die Fragestellungen werden gefunden und diskutiert. Der Ausblick auf mögliche weitere Forschungsthemen schliesst die Arbeit ab.

Abstract	2
Vorwort	5
Einleitung	6
1 Beschreibung der Ausgangslage	7
1.1 Persönlicher Bezug	7
1.2 Positionierung innerhalb der Heilpädagogik.....	9
1.3 Einkreisen des Forschungsfeldes	11
1.4 Bezug zur Kindergartenstufe	12
1.4.1 Lehrplanbezug	12
1.4.2 Förderunterricht im Regelkindergarten	14
1.4.3 Zusammenfassung.....	17
2 Fragestellung, Zielsetzung und Methodik	18
2.1 Hauptfragestellung	18
2.2 Teilfragestellungen	18
2.3 Persönliche Zielsetzungen	19
2.4 Methodisches Vorgehen.....	19
2.4.1 Methode	20
2.4.2 Vorgehen.....	21
3 Förderung durch Musik	22
3.1 Musiktherapie	22
3.2 Synchronisation nach Karin Schumacher	23
3.2.1 Synchronisationsformen.....	24
3.2.2 Interventionsmethoden.....	25
3.2.3 Förderziele	26
3.2.4 Das EBQ – Erfassungsinstrument	27
3.2.5 Zusammenfassung und Bezug zur ersten Teilfrage	28
3.3 Rhythmik - Förderung durch Musik und Bewegung	30
3.3.1 Ausgewählte Bezüge zu Bewegung.....	30
3.3.2 Rhythmik nach Mimi Scheiblauer.....	31
3.3.3 Zusammenfassung und Bezug zur zweiten Teilfrage	37
3.4 Vergleich Synchronisation und Rhythmik und Bezug zur dritten Teilfrage.....	38

4	Entwicklungspsychologische Bezüge.....	41
4.1	Säuglingsforschung von Daniel N. Stern.....	41
4.1.1	Das Selbst-Entwicklungs-konzept von Stern.....	42
4.1.2	Die a-modale Wahrnehmung	42
4.1.3	Die transmodale Übertragungsfähigkeit.....	43
4.1.4	Vitalitätsaffekte	43
4.1.5	Gemeinsamkeit affektiver Zustände.....	44
4.1.6	Zusammenfassung und erster Bezug zur vierten Teilfrage	45
4.2	Musikförderung in der Regelschule.....	46
4.2.1	Chronos – oder: Der Umgang mit der Zeit	48
4.2.2	Der Ansatz der multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner	48
4.2.3	Musiksprache	50
4.2.4	Zusammenfassung und zweiter Bezug zur vierten Teilfrage	52
5	Darstellung, Auswertung und Diskussion	53
5.1	Teilfragestellungen	53
5.2	Hauptfragestellung	56
5.3	Diskussion	58
5.4	Überprüfung der persönlichen Zielsetzungen	61
5.5	Reflexion der Forschungsmethodik.....	62
6	Ausblick.....	63
6.1	Die Bildungsrelevanz musikbezogener Aktivitäten.....	63
6.2	Gelingensbedingungen	64
6.3	Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung	65
6.4	Zukünftige Forschungen.....	67
6.5	Schlusswort	67
	Verzeichnisse.....	68
	Anhang	73

Titelbild: Verwendung eines Gemäldes von Alfred Bast (*1948), Baden-Württemberg
Kalenderbild. Ausschnitt. 2002. WELEDA AG, Arlesheim, Schweiz.

Vorwort

In dieser Masterarbeit soll die Bildungsrelevanz musik- und bewegungspädagogischer Förderverfahren untersucht werden. In der persönlichen Praxiserfahrung als Klassenlehrerin und Schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe stosse ich immer wieder auf die Frage, wie sich Kommunikationskompetenzen bei einer Beeinträchtigung emotionaler und sozialer Fähigkeiten aufbauen lassen. Meine Tätigkeit in der Arbeit mit Kindergartenkindern erfährt durch das Studium der Schulischen Heilpädagogik mit Schwerpunkt »Pädagogik bei Schulschwierigkeiten« eine Erweiterung und theoretische Fundierung. Im vorliegenden Zusammenhang interessieren im Speziellen musiktherapeutische und heilpädagogische Fragestellungen. Der Förderunterricht in der Regelschule im Aargau und im Besonderen auf der ersten Schulstufe steckt noch in den Kinderschuhen. Die Arbeit soll mit ihrem spezifischen Blickwinkel als Beitrag zur Auseinandersetzung mit der integrativen Sonderschulung im Kanton Aargau verstanden werden.

Dank

Mein grosser Dank geht an Verena Kostka Hunkeler, welche mich mit Umsicht, Empathie, Geduld und mit wertvollen Impulsen beim Entstehen dieser Masterarbeit unterstützt hat. Roman Manser danke ich für den Hinweis auf Karin Schumacher, welche das Förderverfahren »Synchronisation« entwickelte und erforschte. Claudia Henrich, meine Studienmentorin, hat mich immer wieder neu und unkonventionell verunsichert und mich im Studium förderlich und wirksam unterstützt. Für fachliche Anregungen danke ich meinen Kolleginnen Elisabeth Memik und Johanna Hänggi. Im Weiteren danke ich Regula Burger für die Quellenangabe zur Höhlenmalerei und Doro, Felix, Hans, Magi, Michèle, Nora, Ringo, Uschi und Simonetta für deren Unterstützungen und zahlreiche Anregungen.

Einleitung

Die Frage, wie das Medium Musik für die integrative Sonderschulung in meinem aktuellen Berufsfeld im Kanton Aargau noch nutzbarer zu machen ist, wird sich wie ein roter Faden durch diese Arbeit ziehen. Der Fokus richtet sich dabei auf die Alters- und Entwicklungsstufe der Vier- bis Sechsjährigen hinsichtlich der Entwicklung und Förderung von emotional-sozialen Kompetenzen. Zuerst wird ein Einblick in die persönliche Ausgangslage und den persönlichen Bezug zum Thema Musik gewährt. Anschliessend folgen Hinweise zur heilpädagogischen Relevanz sowie zu den persönlichen Zielsetzungen. Konkrete Fragestellungen bilden die Grundlage für den weiteren Verlauf. Zwei Förderverfahren stehen im Zentrum dieser Arbeit. Das Verfahren »Synchronisation« wird in Deutschland und Österreich seit über fünfundzwanzig Jahren erfolgreich bei Kindern mit tiefgreifenden Entwicklungsbeeinträchtigungen ihrer emotionalen und sozialen Fähigkeiten eingesetzt. Könnte dieses Förderverfahren für die Regelschule nutzbar gemacht werden? Der Gedanke, zeitliche Verläufe und emotionale Zustände zu synchronisieren, eine gemeinsame Zeit zu suchen und zu finden, legt eine Spur für das Herausarbeiten spezifischer Aussagen weiterer Fachliteratur. Zum Zweiten werden Verbindungen zum Förderverfahren »Rhythmik« gesucht. Dieses genoss im letzten Jahrhundert eine breite Akzeptanz innerhalb der Heilpädagogik. Welche Bildungsrelevanz wohnt der »Rhythmik« heute noch inne? Weitere Teilthemen kommen einerseits aus dem persönlichen Forschungsinteresse und andererseits aus einer gewissen Sachlogik heraus. Es sind dies Themen aus Musik, Bewegung und aus neueren entwicklungspsychologischen Erkenntnissen, insbesondere aus der Säuglingsforschung. Die gesamten Ergebnisse werden zusammengetragen, analysiert und diskutiert. Der Ausblick auf weitere Forschungsthemen rundet die Arbeit ab.

1 Beschreibung der Ausgangslage

Zu Beginn wird der persönliche Bezug zum Thema dargelegt. Ausgehend von einer langjährigen Berufspraxis im Regelunterricht wird in einem zweiten Schritt die Verbindung zur Schulischen Heilpädagogik gemacht. Es folgen Begründungen, wie und warum das Forschungsgebiet einzugrenzen ist. Anschliessend wird der Bezug zum Förderunterricht im Regelkindergarten hergestellt.

1.1 Persönlicher Bezug

Seit Beginn meiner pädagogischen Arbeit interessiert mich der Einsatz von Musik im Regelunterricht. Nach den ersten Praxiserfahrungen als Klassenlehrperson auf der Kindergartenstufe erwarb ich 1983 in einem Vollzeitstudium an der Musikhochschule Zürich das Lehrdiplom »Rhythmik«. Die Kurzformulierung »Rhythmik« steht für »musikalisch-rhythmische Erziehung«. Nachfolgend wird mehrheitlich die Kurzform verwendet. In der nunmehr bald vierzigjährigen Unterrichtstätigkeit auf verschiedenen Schulstufen und mit unterschiedlichen Altersgruppen, inklusive der Lehrtätigkeit als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz in den Fachbereichen »Musik« und »Bewegung und Sport«, fasziniert mich bis heute die musikalisch-rhythmische Arbeitsweise. Herausgreifen möchte ich einen meiner Aufträge innerhalb der Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule. Hier ging es unter anderem um den Aufbau eines musikalischen Knowhows für den Einsatz in der eigenen Unterrichtspraxis auf der Kindergartenstufe. Dazu verfügte ich einerseits über einen Stundenpool, in welchem die Studierenden in Kleingruppen eine eigene Bambusflöte herstellten. Schon während der Entstehung der Flöten wurden einfache Gestaltungsregeln der musikalischen Improvisation vermittelt. Andererseits vermittelte ich in der »Fachdidaktik Rhythmik« das entsprechende Fachwissen für deren Einsatz auf den Zielstufen. Nach rund dreissigjähriger Lehrtätigkeit an der Pädagogischen Hochschule läutete die Besinnung auf meine Wurzeln, damit ist die Kindergartenstufe gemeint, das vorläufig letzte Kapitel meiner beruflichen Tätigkeit ein. Nicht marktwirtschaftliche Gründe waren dabei wegweisend; es war das Interesse an bildungsrelevanten Gesichtspunkten innerhalb der ersten Stufe der Regelschule. Mein aktueller Arbeitsauftrag im Kanton Aargau umfasst die Funktion der Klassenlehrperson auf der Kindergartenstufe und seit gut einem Jahr die Funktion als Schulische Heilpädagogin, ebenfalls auf dieser Schulstufe.

Auf der Suche nach einem Vertiefungsthema hinsichtlich meiner Masterthese wurde ich in einem Wahlmodul durch den Hinweis eines Dozenten aus der Vertiefungsrichtung »Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung« auf Folgendes aufmerksam: Die Musiktherapeutin Karin Schumacher führte in Berlin und Salzburg in den Neunzehnhundertachtzigerjahren ein wissenschaftlich begleitetes Forschungsprojekt zur Wirkung »synchroner Momente« bei der Förderung von Kindern mit Autismus durch. In Zusammenarbeit mit der Entwicklungspsychologin Claudine

Calvet entstanden zahlreiche Filmdokumentationen. Die Interventionen wurden systematisch analysiert und interpretiert. Eine der bedeutendsten Erkenntnisse war, dass positive emotionalen Erfahrungen den Boden für zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit zu erweitern vermochten. Durch gezielte Interventionen konnten wesentliche Entwicklungsschritte eingeleitet werden (Schumacher & Calvet, 2008). Was ist unter dem Begriff »Synchronisation« zu verstehen? Dieser kommt aus dem Griechischen und bedeutet syn (zusammen) und chrónos (Zeit). Es wird damit das zeitliche Abgleichen von Vorgängen, Uhren und Zeitgebern bezeichnet. »Synchronisation« sorgt dafür, dass Vorgänge gleichzeitig, das heisst synchron oder in einer bestimmten Reihenfolge, zeitlich geordnet ablaufen. Aus der technischen Welt ist uns der Begriff »Synchronisation« alltäglich geworden, insbesondere beim Synchronisieren elektronischer Geräte. Im Sport Synchronschwimmen wird diese zeitliche Abstimmung sichtbar und spricht im Zuschauenden auch das ästhetische Empfinden an. Im vorliegenden Kontext geht es um ein therapeutisches Geschehen, welches weit mehr umfasst als die rein äusserliche Abstimmung von Zeitverläufen. Dem komplexen, an der Entwicklungspsychologie orientierten Förderverfahren »Synchronisation« wird weiter unten ein Kapitel gewidmet.

An dem für mich neuen Verfahren wollte ich anknüpfen, denn meine Praxiserfahrungen auf der Kindergartenstufe zeigten bis anhin, dass sich vorwiegend Kinder mit besonderem Förderbedarf ihres emotional-sozialen Verhaltens von musikalisch-rhythmischen Aktivitäten ansprechen lassen. In der Praxis zeigen sich positive Auswirkungen insbesondere auf deren Lernverhalten. Rhythmisches Bewegen, beispielsweise verbunden mit sprachlichen oder mathematischen Aktivitäten, mit Versen oder Liedern, wirken konzentrationssteigernd. Aus der Praxis wird offensichtlich, dass Musik eine Wirkung ausübt, sowohl beim aktiven Musikhören, als auch beim selber Musizieren und Tanzen. Mein Forschungsinteresse geht erst einmal dahin, das Verfahren »Synchronisation« näher kennen zu lernen. Ich suche konkrete Aussagen von Schumacher über die Wirkung auf die emotional-soziale Entwicklung der vier- bis sechsjährigen Kinder. Durch die Zusammenarbeit zwischen Schumacher und Calvet werden auch entwicklungspsychologische Aspekte in die Arbeit einzubeziehen sein. Gibt es in der musiktherapeutischen Fachliteratur weitere Hinweise, welche Aufschluss darüber geben, ob und wie »Synchronisation« gewinnbringend für meine aktuelle heilpädagogische Tätigkeit einzusetzen ist? Das Verfahren von Schumacher soll in einem weiteren Schritt mit der Förderung durch »Rhythmik« in Verbindung gebracht werden.

Das Phänomen »Synchronisation« scheint viele Fachthemen zu einem eigenen Geflecht zusammenzuführen. Dies bewegt mich dazu, vertiefter in dieses Thema einzutauchen. Der Einsatz von Musik im Unterricht in der Sonderschulung der Regelschule wird wohl weiterhin meine Herzensangelegenheit bleiben.

1.2 Positionierung innerhalb der Heilpädagogik

Über viele Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts war die heilpädagogische Relevanz von Musik und Bewegung unbestritten. In Deutschland wurde ab der Mitte des letzten Jahrhunderts Musik im therapeutischen Geschehen eingesetzt (Stiff & Tüpker, 2007, S. 9). Der Blick zurück in der Geschichte zeigt, dass die heilende Wirkung von Musik und Tanz seit alters her bekannt war. Das heisst, dass der Musik und der mit ihr verbundenen Bewegung Heilkräfte zugeschrieben wurde. Dr. med. Helmut Hollmann, Direktor des Rheinischen Kinderneurologischen Zentrums in Bonn, weist im Geleitwort zu einem Sammelband von Artikeln über Kindermusiktherapie darauf hin, dass bereits im Altertum szenische Darstellungen und literarische Schilderungen Zeugnis davon ablegten. Die heilende Aufgabe sei damals den Priestern vorbehalten gewesen. Diese hätten bei rituellen Anlässen das Gruppengeschehen geführt (vgl. Hollmann. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 8).

Die Entstehungsgeschichte der »Rhythmik«, wie sie weiter unten erläutert wird, zeigt, dass Förderverfahren mittels Musik und Bewegung seit ihren Ursprüngen primär auf dem Gebiet der Heilpädagogik bei Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung angesiedelt war. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts begann Mimi Scheiblauser in der Schweiz den Aufbau ihres ganz aus der Praxis kommenden Interventionsansatzes (Brunner-Danuser, 1984). Der gesellschaftliche Wandel im vergangenen Jahrhundert macht deutlich, dass Scheiblausers Arbeit zahlreiche Weiterentwicklungen erfuhr, beispielsweise in der Psychomotorik, begründet 1960 durch Suzanne Naville. Bemerkenswert ist, dass Suzanne Naville bereits als Kind Rhythmikunterricht bei Scheiblauser genossen hatte. Später war sie als Studentin ebenfalls eine Schülerin Scheiblausers (Wachter Schmid, Burger & Senn, 1995). Die Sprecherin der Filmdokumentation „Bewegung ist mehr als Bewegen“ äussert sich wie folgt: „Mimi Scheiblauser ging in ihrer Arbeit mit behinderten Kindern ganz neue Wege. ... Ihre ganzheitliche Rhythmik war eine starke Wurzel für die neue Therapie {Psychomotorik. Anm. d. Verf.} und prägte Suzanne Naville entscheidend mit“ (ebd., 7:20 bis 7:40).

Innerhalb des Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich begegnete mir musiktherapeutische und musikalisch-rhythmische Verfahren nur am Rand. Der Ausbildungsbereich »Pädagogik bei Schulschwierigkeiten« fokussiert hauptsächlich die beiden Fördergebiete Sprache und Mathematik. Die Bedeutung von Vorläuferfertigkeiten in diesen Bereichen erfreut sich auf der Kindergartenstufe einer wachsenden theoretischen Fundierung. Meines Erachtens ist damit ein wichtiger Schritt zur Erschliessung stufenspezifischer fachdidaktischer und heilpädagogischer Theorien gemacht. Hingegen scheint eine Notwendigkeit vorhanden zu sein, entwicklungspsychologische Aspekte hinsichtlich der Entwicklung des Beziehungsverhaltens verstärkt in den Fachdiskurs einzubeziehen. Die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenzen sind in den Zielsetzungen des Lehrplans Kindergarten von zentraler Bedeutung. Das Thema »Synchronisation« in der Therapie von Kindern mit tiefgreifenden Entwicklungsverzögerungen ihrer emotional-sozialen Kompetenzen kann in eine direkte Verbindung mit Förderzielen in der integrierten Sonderschulung im Regelkindergarten gebracht werden. Das Selbstver-

ständnis der zweijährigen Kindergartenstufe als erste Schulstufe im schweizerischen Schulsystem ist noch jung. Beispielsweise ist der Besuch im Aargau erst seit 2013 obligatorisch. Diese Tatsache mag ein Grund dafür sein, dass in der allgemeinen wissenschaftlichen Fachliteratur und insbesondere der Schulischen Heilpädagogik die musiksprachliche Bildung bis anhin wenig thematisiert wurde. Ein zeitgemässes Verständnis des Förderunterrichts in der Regelschule, inklusive Kindergartenstufe, erfordert meines Erachtens vermehrt den Einbezug entsprechender Fördermassnahmen in den heilpädagogischen Fachdiskurs. Die Praxis der Kindermusiktherapie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in Deutschland zeigt, dass die Therapeuten meist intuitiv vorgehen. Eine systematische Untersuchung hatte damals noch nicht stattgefunden (Hollmann. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 10).

Scheiblaue hatte Vorbehalte, ihre Arbeit schriftlich festzuhalten. Sie befürchtete, dass die Weiterentwicklung dadurch gehemmt würde. Alles soll im Fluss bleiben. „Die Sache ist im Wachsen, im Wandel, wie alles Lebendige. Ich kann mich nicht festnageln. Rhythmik ist eine Lebenshaltung, allenfalls ein Erziehungsprinzip ... Wenn ich heute unterrichten würde wie vor einem Jahr, wäre ich stehen geblieben.“ (Scheiblaue, ca.1930, n.d. In: Brunner-Danuser, 1984, S. 40). Eine Ausnahme ist das von Scheiblaue im Jahre 1942 initiierte Fachblatt für Musikerziehung „Lobpreisung der Musik“. Darin machte Scheiblaue in kurzen Aufsätzen ihre aktuellen Erkenntnisse einem Fachkreis zugänglich. Aus meiner Studienzeit steht mir glücklicherweise ein grosser Teil dieser Faltblättchen zur Verfügung. Im Anhang ist das Titelblatt der ersten Ausgabe von 1942 (Anhang 1). Einen Einblick in den Schreibstil gibt der ganze Text der 30. Ausgabe mit dem Titel: *Erziehung durch Musik und Bewegung* (Scheiblaue, ca. 1944. n.d., Anhang 3). Im Pensionsalter entschied sich Scheiblaue dazu, ihre Arbeit mittels des Mediums der bewegten Bilder zu dokumentieren. Die Filmtrilogie *Rhythmik (1956)*, ein *Krippenspielfilm (1962)* und der Film *Ursula oder das unwerte Leben (1965)* von Dr. Reni Mertens und Walter Marti mit den bekannten Kameramännern Hans Peter Roth und Rolf Lyssi der Teleproduktion Zürich dokumentierte insbesondere die Arbeit mit körperlich und geistig behinderten Menschen. Aufgrund der Erfolge in der Förderung von Menschen mit Behinderungen wurde Scheiblaue gegen Ende ihres Lebens von der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich der Dokortitel *honoris causa* verliehen, als „der unermüdlichen Förderin geistig, seelisch und körperlich geschädigter Kinder und Jugendlicher und der hervorragenden Lehrerin auf therapeutischem Gebiet.“ (Brunner-Danuser, 1984, S. 59). Mit ihrer heilpädagogischen Arbeit löste Scheiblaue weit über die Landesgrenzen hinaus grosses Echo aus. Publikationen ihrer Schülerschaft zeigen das Bemühen, weitere heilpädagogische Kreise für die »Rhythmik« zu gewinnen. So besuchte beispielsweise Felix Mattmüller-Frick (1924 – 2013), ein Pionier der Sonderpädagogik in Basel, unzählige Rhythmiklektionen bei Scheiblaue (Schümperli-Grether, 2004). Mattmüller-Frick gab nach Scheiblaues Tod 1969 eine Übungssammlung mit dem Titel »Rhythmik. 677 bei Mimi Scheiblaue gesammelte heilpädagogische Grundübungen« heraus (Mattmüller-Frick, 1969). Dank der von Fida Brunner-Danuser, einer engen Schülerin und Vertrauten Scheiblaues, verfassten Biographie sind heute wesentliche Stationen von Scheiblaues Wirken zugänglich (Brunner-Danuser, 1984).

1.3 Einkreisen des Forschungsfeldes

Aus dem persönlichen Forschungsinteresse heraus steht das musiktherapeutische Förderverfahren »Synchronisation« im Zentrum. Hier wird die Literatur auf Schumacher und Mitarbeiterinnen begrenzt. Durch die Anknüpfung des Verfahrens an Erkenntnisse des Säuglingsforschers Daniel N. Stern soll innerhalb der Entwicklungspsychologie die Säuglingsforschung von Stern zum zweiten Angelpunkt werden. Das dritte Forschungsfeld ist die Primärliteratur des Förderverfahrens »Rhythmik« von Scheiblauer. Dabei interessieren jene fachlichen Aspekte, welche mit der »Synchronisation« in Verbindung gebracht werden können.

Musiktherapeutische und musikalisch-rhythmische Literatur sollen nach entsprechenden impliziten und expliziten Hinweisen zur Bedeutung der Verfahren »Synchronisation« und »Rhythmik« für die schulische Bildung befragt werden. Welche Gültigkeit haben sie innerhalb der integrierten Schulischen Heilpädagogik? Hier interessieren insbesondere Aussagen über die Begründung, Gestaltung und Wirksamkeit »synchroner Momente« im Bezug auf die Förderung vier- bis sechsjähriger Kinder. Als Kindermusiktherapeutin analysiert Schumacher die Interaktion zwischen Therapeutin und Kind im Hinblick auf den Ausdruck der menschlichen Stimme, des musikalischen Instrumentalspiels und der Körperbewegungen. Schumacher imitiert und verstärkt den Ausdruck des kindlichen Affektes und fokussiert die dabei entstehenden »synchronen Momente«. Ihre Beobachtung, „... dass der ‚funktionale Kontakt‘ wesentlich davon abhängt, ob sich in der Imitation vor allem der kindliche Affekt wieder zu spiegeln vermag“ wird für mich zur Kernaussage (vgl. Schumacher & Calvet, 2008, Booklet).

Welche wissenschaftlichen Erklärungen für diesen Zusammenhang kommen aus der Musiktherapie, welche aus der Säuglingsforschung? Diese Fragen scheinen mein Anliegen nach Erkenntniszuwachs am ehesten zu spiegeln. Es geht um musiktherapeutische Wirksamkeitsforschung der »Synchronisation« und entwicklungspsychologische Erkenntnisse der neueren Säuglingsforschung. Claudine Calvet, Psychologin und Mitarbeiterin von Schumacher, kommentiert »synchroner Momente« innerhalb Themen der Entwicklungspsychologie und zeigt deren Bedeutsamkeit im Säuglingsalter auf. Ebenso macht Calvet Bezüge zum Erleben zwischenmenschlicher Beziehungsfähigkeit im Frühkindesalter. Im Zusammenhang mit dieser Arbeit interessieren emotional-soziale Entwicklungsbedürfnisse der Vier- bis Sechsjährigen. Aus der Säuglingsforschung erhoffe ich mir zieldienliche Hinweise zur stufenspezifischen Entwicklung emotionaler und sozialer Kernkompetenzen. Schumachers und Calvets entwicklungspsychologisch orientierte Kindermusiktherapie zeigt sich in der Zielformulierung ihrer Arbeit, insbesondere bei Kindern mit Autismus: „Entwicklung, Verbesserung und Erhaltung der zwischenmenschlichen Beziehungsfähigkeit“ (Schumacher & Calvet, 2008, S. 33).

Da in dieser Arbeit keine umfassende Analyse der Säuglingsentwicklung gemacht werden kann, wird eine Beschränkung auf bestimmte Autoren vorgenommen: Zuerst soll untersucht werden, welche Erklärungsansätze aus der Säuglingsforschung der Arbeit von Schumacher und Calvet zugrunde liegen. Ich beschränke mich im Literaturstudium vorwiegend auf die Literatur zur Mu-

siktherapie von Karin Schumacher und der Säuglingsforschung von Daniel N. Stern. Im Bezug auf das Förderverfahren »Rhythmik« wird das Forschungsfeld einerseits auf Primärliteratur von Mimi Scheiblaue festgelegt. Andererseits wird im weiteren Umkreis von Scheiblaue Literatur aus der Musikpädagogik zu befragen sein. Die rhythmisch-musikalische Fachliteratur soll Auskunft geben, ob und wenn ja welche expliziten und impliziten Aussagen Mimi Scheiblaue zur Förderung der Vier- bis Sechsjährigen gemacht hat. Im Fokus bleibt die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen. Dies wird ein Knackpunkt werden, da, wie bereits erwähnt, wenig Primärliteratur vorhanden ist. Die umfangreiche Biographie von Fida Brunner-Danuser über das Leben von Scheiblaue stellt eine demnach wichtige Daten- und Faktensammlung dar (Brunner-Danuser, 1984). Es gibt meines Wissens wenig auf Wissenschaft gestützte Fachliteratur, welche an der »Synchronisation« anknüpft. Im Sinne eines »state of the art« (Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2013, S. 3) spricht Karin Schumacher von einer theoretischen Lücke (Schumacher & Calvet, 2008).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Suche nach Literatur wie folgt eingeschränkt wird: Einerseits geht es um die Beschränkung auf kindermusiktherapeutische Literatur, ausgehend von der »Synchronisation« dann auf die Säuglingsforschung und auf Rhythmikliteratur. Andererseits erfolgt im Hinblick auf mein aktuelles Berufsfeld eine Beschränkung der Schulstufe: Es sollen insbesondere Hinweise zur Bedeutsamkeit des Einsatzes der Förderverfahren »Synchronisation« und »Rhythmik« hinsichtlich der Vier- bis Sechsjährigen gesucht werden.

1.4 Bezug zur Kindergartenstufe

Das folgende Kapitel soll deutlich machen, welche Bildungsbereiche auf der Kindergartenstufe im Zentrum stehen und wie diese zu den genannten Themenkreisen in Verbindung gebracht werden können.

1.4.1 Lehrplanbezug

Im Kanton Aargau gilt innerhalb des Volksschullehrplans der *Aargauer Lehrplan für den Kindergarten*. Dieser ist eine angepasste Fassung des bewährten Lehrplans des Kantons Bern. Das Kind ist beim Eintritt in die obligatorische Schulzeit, das heisst in den Kindergarten, mindestens vierjährig. Beim Übertritt in die erste Primarklasse hat es, je nach dem, sein sechstes Altersjahr begonnen oder knapp vollendet. Der *Lehrplan für den Kindergarten* formuliert verbindliche Richtziele in den Bereichen der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz und erläutert diese mit möglichen Grobzielen. Im Zusammenhang mit den Fragestellungen werden in der nachfolgenden Aufstellung nur die themenrelevanten Richt- und Grobziele aufgelistet. Der vollständige Lehrplan befindet sich im Anhang 2 (Kanton Aargau, 2016a).

Tabelle 1: Auszüge aus dem Aargauer Lehrplan für den Kindergarten (2016a)

Selbstkompetenz	
Richtziele	Grobziele
Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln	Mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten spielen und experimentieren
	Geschicklichkeit, Koordination, Reaktionsschnelligkeit und ein Gefühl für den Einsatz der körperlichen Kraft weiterentwickeln und verfeinern
Wahrnehmungsfähigkeit differenzieren	Alle Sinne in möglichst vielfältiger Art und in verschiedenen Bereichen einsetzen, sie dadurch schulen und verfeinern
	Den eigenen Körper differenzierter wahrnehmen
	Eigene Stimmungen und Gefühle wahrnehmen
Ausdrucksfähigkeit weiterentwickeln	Wahrnehmung als Mittel zur Begriffsbildung erkennen und nutzen
	Den Körper als Ausdrucksmittel differenziert und fantasievoll einsetzen
Entscheidungsfähigkeit weiterentwickeln	Musik, d.h. Rhythmen, Melodien und Klänge als Mittel des Ausdruckes erleben und gestalten
	Eigene Bedürfnisse wahrnehmen lernen und entsprechende Entscheidungen treffen
Mit Erfolg und Misserfolg umgehen	Sich selbst als Individuum mit eigenen Meinungen wahrnehmen
	Bei einem Entscheid bleiben und dessen Konsequenzen erleben und tragen können
	Sich an Erfolgserlebnissen freuen
	Fehler als Teil des Lernens verstehen lernen
	Die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung aufschieben lernen
	Enttäuschungen in Arbeits- und Spielverläufen überwinden lernen

Sozialkompetenz	
Richtziele	Grobziele
Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme weiterentwickeln	An Freud und Leid der anderen Anteil nehmen
	Andere Meinungen anhören und respektieren lernen
	Sich immer besser in die Lage des Gegenübers versetzen können
	Körperliche und psychische Grenzen respektieren lernen
Beziehungen eingehen, Gemeinschaft erleben, Verantwortung übernehmen	Sich als Teil einer Gruppe erleben, gemeinsame Entscheidungen treffen lernen
	Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln und geniessen
	Schutz und Hilfe in der Gemeinschaft erfahren und selber anbieten
	Notwendige Regeln des Zusammenlebens anerkennen und einhalten
Kommunikationsfähigkeit differenzieren	Mit verbalen und nonverbalen Elementen der Kommunikation experimentieren
	Eigene Anliegen, Gefühle und Ansichten zum Ausdruck bringen
	Sprechender Person zuhören
Mit Konflikten umgehen lernen	Eigene Interessen und Meinungen ausdrücken, andere Meinungen und Interessen anhören und berücksichtigen lernen
	Ansprüche und Bedürfnisse aufschieben oder durchsetzen
	Mit Wut und Enttäuschung umgehen lernen
	Nach angemessenen Konfliktlösungen suchen

Der Lehrplan formuliert die Richtziele offen und verwendet Formulierungen wie „weiterentwickeln, differenzieren“. Die Aussage „Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln“ lässt Spielraum für Interpretation. In der Entwicklung der Selbstkompetenz geht es neben der Weiterentwicklung von Bewegungsmöglichkeiten und unterschiedlichen Ausdrucksformen um die Diffe-

renzung verschiedener Sinnesmodalitäten und um emotionale Kompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit oder Umgang mit Misserfolg. Die Fähigkeit, die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung aufzuschieben, kann mit der Fähigkeit der Selbstregulation in Verbindung gebracht werden. Zu den Fähigkeiten der Sozialkompetenz werden Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme gezählt. Ebenso gehören dazu Kommunikationsfähigkeiten und der Umgang mit Konflikten. Emotionale Kompetenz beinhaltet die Fähigkeit der Affektregulation. Diese ermöglicht eine angemessene Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. Die Fähigkeiten der Selbst- und Affektregulation werden weiter unten vertieft behandelt.

1.4.2 Förderunterricht im Regelkindergarten

Inwiefern sind die Themen und die Fragestellungen dieser Arbeit für die heilpädagogische Arbeit im Regelkindergarten von Bedeutung? Zuerst sollen einige Begriffsklärungen vorangestellt werden. Die Heilpädagogik wird als Spezialbereich der Pädagogik verstanden. Sie befasst sich mit Menschen mit erhöhtem Förderbedarf, sei dies in körperlicher, emotional-sozialer oder geistiger Hinsicht. Im *Wörterbuch der Pädagogik* weist Böhm darauf hin, dass der Begriff die sog. Heilung impliziert, wenn nur die geeigneten Massnahmen durchgeführt würden. Aus diesem Grund wird in Deutschland häufiger von Sonderpädagogik oder Behindertenpädagogik gesprochen (Böhm 1994, S. 299). Ebenso verwendet die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich den Begriff Sonderpädagogik Departement 1, wo der Bereich der Schulischen Heilpädagogik angesiedelt ist. Da die «Synchronisation» ein musiktherapeutisches Konzept darstellt, soll eine Abgrenzung zum Begriff »Therapie« gemacht werden: Unter dem Begriff »Therapie« weist Böhm auf die unterschiedliche Intensität der Methoden hin. Es gibt unterstützende, erzieherische, beratende und medizinische Therapien. Therapie als ein im Vorfeld von Erziehung und Bildung bewegendes Geschehen, für das der Klient als eine autonome und selbstbestimmende Person angesehen wird. Musik- und Bewegungstherapie werden beispielsweise zu den unterstützenden Therapien gezählt (ebd., S. 682). Aus dem Gesagten wird ersichtlich, dass die Begriffe Heilpädagogik – Therapie – Psychotherapie nicht klar zu trennen sind. Sie können sich überschneiden. Vielleicht kann die Tatsache klärend wirken, dass der therapeutische Prozess mehrheitlich in Einzelsettings durchgeführt wird. Lernsettings im Bereich Schulischer Heilpädagogik sind hingegen in Gruppen anzustreben. Im Regelkindergarten werden alle eintretenden Kinder integriert. Die besonderen Bildungsbedürfnisse zeigen sich erst im Verlaufe der Zeit. Für die integrierte Sonderpädagogik auf der Kindergartenstufe stehen im Aargau seit 2013 rund drei Lektionen pro Klasse zur Verfügung. Die stufenspezifische Umsetzung des Auftrags wird vom kantonalen Bildungsdepartement wie folgt umschrieben. Aussagen, die mit der emotional-sozialen Förderung verbunden werden können, sind *kursiv* hervorgehoben. Die Abkürzung SHP steht für Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik.

Leitgedanken für die Förderung

- *Basisfunktionen des Lernens stärken (Emotionalität, Wahrnehmung, Kognition, Sprache)*
- *Gemeinschaftsfähigkeit fördern*
- *Voraussetzungen für das schulische Lernen schaffen*

Besonderheiten bei der Umsetzung

Die heilpädagogische Unterstützung im Kindergarten ist situationsbezogen und auf die *Gemeinschaftsbildung* ausgerichtet. Vorteilhaft sind Lernsettings, in welchen Lehrpersonen und SHP die besonderen Bedürfnisse der Kinder gemeinsam beobachten, einschätzen und unterstützen können. Lehrpersonen und SHP intervenieren systemisch und Umfeld bezogen. Sie arbeiten an den *Basisfunktionen des Lernens* und den Vorläuferfertigkeiten mit dem Ziel, gute *Voraussetzungen für das schulische Lernen* zu schaffen. Besondere Bedeutung haben *Gemeinschaftsbildung und die Integration der einzelnen Kinder in die Gruppe*. Im Vordergrund steht deshalb die Förderung in der Kindergartengruppe. Diese Form ist geeignet, die Tragfähigkeit der Gruppe und die Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder zu stärken. Einzelförderung ist nur für kurze Trainingssequenzen vorzusehen.... (Kanton Aargau, DBKS, 2016b, S. 22)

Der heilpädagogische, kindergartenstufenspezifische Bildungsauftrag ist weit gefasst: Die Vier- bis Sechsjährigen sollen Selbst- und Sozialkompetenzen, das heisst emotionale und soziale Fähigkeiten entwickeln, damit die Gemeinschaftsbildung gelingt. Im Weiteren geht es um die Entwicklung von Basisfunktionen für das schulische Lernen.

Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich unterteilt das Berufsbild in sieben Aufgabenfelder, die in der Berufspraxis der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen wirksam werden. Zwecks Leserfreundlichkeit werden die in der Schulischen Heilpädagogik tätigen Lehrpersonen weiterhin mit SHP abgekürzt. Die Broschüre *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick* definiert die entsprechenden professionellen Kompetenzen wie folgt (Schriber & Steppacher, 2013):

Abbildung 1: Schulische Heilpädagogik in sieben Aufgabenfeldern (ebd., S. 5)

Aus den sieben Aufgabenfeldern werden nachfolgend Aussagen herausgegriffen, welche im Zusammenhang mit der sonderpädagogischen Förderung des gesamten menschlichen Ausdrucksrepertoires, gemeint sind hier insbesondere die nonverbalen Ausdrucksformen Musik und Bewegung, stehen könnten, dies in spezieller Hinsicht auf die oben erwähnten Förderschwerpunkte im Regelkindergarten. Besondere diesbezügliche Aussagen stehen *kursiv*.

Im **Aufgabenfeld 03** »Unterrichten« wird die Bedeutsamkeit der Förderung von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf in Mathematik und Sprache explizit erwähnt: „In der Schulbildung sind Sprache und Kommunikation, Mathematik und Kognition zentrale Schwerpunkte der Förderung. Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf braucht es spezifische Kenntnisse betreffend Funktionsstörungen, Lernstanderfassung und Förderplanung, didaktischer Zugänge sowie Hilfsmittel in diesen Bereichen“ (ebd., S. 14).

Auszug aus den entsprechenden Kompetenzkomponenten der SHP:

SHP kooperieren in der Förderplanung in den Bereichen *Sprache* und *Kommunikation* mit den beteiligten Fachpersonen (bspw. Logopädie, *Psychomotorik*). Sie setzen didaktische Konzepte zum ressourcenorientierten Umgang mit besonderen Begabungen, spezifische Störungsbilder und funktionsbedingte Besonderheiten in den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, geistige Entwicklung, *emotionale und soziale Entwicklung*, körperliche und *motorische Entwicklung* ein. SHP nutzen heilpädagogisch bedeutsames Wissen, Erfahrungen und Konzept aus der Fachdidaktik „Sprache“ und „Mathematik“ auch in den Fächern „*Bewegung und Sport*“ und in *basalen Förderbereichen*. Sie analysieren Lehr- und Lernmethoden sowie Lehr- und Lernmittel hinsichtlich heilpädagogischer Relevanz und Eignung. SHP prüfen die Relevanz aktueller fachdidaktischer Entwicklung und Diskussion sowie Förderansätze, um Eignung und Passung für die spezifische Zielgruppe mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf einzuschätzen. (vgl. ebd. S. 15f)

Die Lernfelder motorische Entwicklung und Psychomotorik können als körpersprachliche Ausdruckformen verstanden werden. Die emotionale und soziale Entwicklung werden explizit erwähnt.

Für den Förderbedarf des emotional-sozialen Verhaltens wird das **Aufgabenfeld 04** »Umgang mit herausforderndem Verhalten« befragt: „Schwierige Situationen, Verhaltensprobleme und herausfordernde Verhaltensweise von Lernenden gehören zum Schulalltag. Es braucht – wo Störungen und Auffälligkeiten längerfristig sind und diese die Entwicklung der Lernenden und des Systems Klasse erheblich beeinträchtigen – Spezialkenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten“ (vgl. ebd. S. 18).

Auszug aus den entsprechenden Kompetenzkomponenten der SHP:

SHP benennen herausforderndes Verhalten in den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, geistige Entwicklung, *soziale und emotionale Entwicklung* sowie körperliche und *motorische Entwicklung*. Sie setzen *dialogische Methoden* zur Prävention und Intervention ein, um herausforderndes Verhalten auf der Ebene Lernende, Lehrperson und (Klassen-) System zu bearbeiten. SHP unterstützen Lernende betreffend Präventions- und Kompensationstechniken, um sekundäre Verhaltensstörungen bei spezifischen Funktionsbeeinträchtigungen in den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, geistige Entwicklung, *soziale und emotionale Entwicklung* sowie körperliche und *motorische Entwicklung* in ihrem Arbeitsfeld zu minimieren. Sie setzen geeignete Methoden ein, um *Lerngemeinschaften als Ganzes* in ihrer *sozialen Verantwortung* zu stärken und *soziale Integration* zu unterstützen. SHP reflektieren ihre heilpädagogische Haltung und ihre *Beziehungsgestaltung (Beziehung aufbauen, stärken und erhalten)* im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. Sie prüfen die Relevanz aktueller heilpädagogischer Diskussionen und Konzeptionen zum Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. (vgl. ebd. S. 18f)

Auch hier kann das Lernfeld »motorische Entwicklung« als körpersprachlicher Ausdruck verstanden werden. Die emotionale und soziale Entwicklung werden explizit erwähnt, ebenso dialogische Methoden. Offen gelassen wird, ob diese verbal oder nonverbal, wie zum Beispiel mittels Musiksprache, Körpersprache oder Tanz, zu verstehen sind.

1.4.3 Zusammenfassung

Sowohl der Lehrplan für den Regelkindergarten als auch der heilpädagogische Bildungsauftrag des Kantons Aargau sind weit gefasst und gewichten besonders die Entwicklung gemeinschaftsbildender Fähigkeiten. Das beinhaltet Förderziele in den emotional-sozialen Kompetenzen. Damit ist die erste Brücke geschlagen sowohl zum Verfahren »Synchronisation« als auch zum Verfahren »Rhythmik«. Soll im Berufsbild der Schulischen Heilpädagogik ein Bezug zum musik- und körpersprachlichen Förderbedarf gesucht werden, lassen sich im oben erwähnten professionellen Berufsverständnis vorwiegend implizite Hinweise zu den Förderbereichen Musik und Bewegung aufspüren. Hinweise zum Förderbedarf emotionaler und sozialer Kompetenzen werden explizit erwähnt:

Im **Aufgabenfeld 03** »Unterrichten« findet sich bei den Kompetenzkomponenten im Bereich „Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik - Besonderer Bildungsbedarf“ ein Hinweis auf das Förderverfahren »Psychomotorik«. Musik- und Körpersprache werden nicht explizit erwähnt. Die heilpädagogisch tätige Lehrperson soll bedeutsames Wissen aus den Fachdidaktiken „Sprache“ und „Mathematik“ auch in basalen Förderbereichen nutzen. Hier könnten musik- und körpersprachliche Kompetenzen subsummiert werden.

Das **Aufgabenfeld 04** »Umgang mit herausforderndem Verhalten« benennt unter den Kompetenzkomponenten folgende Förderschwerpunkte: Hören, Sehen, geistige Entwicklung, soziale und emotionale Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung. Es wird der Hinweis gegeben auf dialogische Methoden zur Prävention und Intervention beim Umgang mit herausforderndem Verhalten. Ebenso wird vom Einsatz geeigneter Methoden, welche Lerngemeinschaften als Ganzes in ihrer sozialen Verantwortung stärken und soziale Integration unterstützen, gesprochen. Hierzu dürfte die Musik zu zählen sein. Der Hinweis auf das Reflektieren der heilpädagogischen Haltung und der Beziehungsgestaltung im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen stellt eine weitere Relevanz des Themas dar. Es darf abschliessend festgehalten werden, dass mehrheitlich von einer impliziten Relevanz des Themas in den Aufgabenfeldern der Schulischen Heilpädagoginnen und des Schulischen Heilpädagogen ausgegangen werden kann.

Nachdem die Ausgangslage dargelegt wurde, folgen nun die konkreten Fragestellungen, die Zielsetzungen und die Beschreibung der Forschungsmethodik.

2 Fragestellung, Zielsetzung und Methodik

Die im vorangehenden Kapitel dargelegten Überlegungen führen zu nachfolgenden Ausgangsfragen, wobei die Hauptfragestellung durch weitere Teilfragestellungen präzisiert wird. Es kommen dabei konzeptionelle, historische, vergleichende und theoretische Aspekte zum Tragen.

2.1 Hauptfragestellung

Aus welchen Gründen ist das musiktherapeutische Verfahren »Synchronisation« für den sonderpädagogischen Förderunterricht der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten im Hinblick auf deren emotionale und soziale Entwicklung nutzbar zu machen?

2.2 Teilfragestellungen

Die Hauptfragestellung wird präzisiert:

Erstens geht es um die Frage nach der Bildungsrelevanz des Verfahrens »Synchronisation«: Welche expliziten, welche impliziten Aussagen macht Karin Schumacher zur Begründung und Wirkung von »Synchronisation«, im Allgemeinen und im Besonderen hinsichtlich der Förderung der emotional-sozialen Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten?

Zweitens geht es um die Frage nach der Bildungsrelevanz des Verfahrens »Rhythmik«: Welche expliziten, welche impliziten Aussagen macht Mimi Scheiblauber zu Aspekten der »Rhythmik«, die mit »Synchronisation« in Verbindung gebracht werden können? Welche Aussagen macht Scheiblauber hinsichtlich der Förderung der emotional-sozialen Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten?

Drittens werden die beiden Förderverfahren verglichen: Welche Parallelen zeigen sich im Vergleich von »Synchronisation« und »Rhythmik«?

Viertens geht es entwicklungspsychologische Bezüge: Welche Aussagen, insbesondere aus der Säuglingsforschung von Daniel N. Stern, werden zur Bildungsrelevanz von »Synchronisation« und »Rhythmik« mit besonderem Fokus auf die emotional-soziale Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten gemacht?

2.3 Persönliche Zielsetzungen

Die Auseinandersetzung mit alternativen Förderverfahren wird meinen allgemein-, musik-, bewegungs- und heilpädagogischen Hintergrund erweitern. Dies geschieht insbesondere im Hinblick darauf, dass in der Regelschule eine Zunahme des Förderbedarfs emotional-sozialer Fähigkeiten zu verzeichnen ist. Eindrücklich sichtbar wird dies beispielsweise laut dem Verein »Autismus deutsche Schweiz« an der weltweit steigenden Zahl von Kindern mit Autismus (Buehler, 2016). Ziel dieser Masterarbeit ist eine Vertiefung in die kindermusiktherapeutische Fachliteratur um Karin Schumacher. Im Weiteren soll die musikpädagogische Fachliteratur »Rhythmik« um Scheiblauber aktiviert werden. Da Scheiblauers schriftliches Vermächtnis relativ klein ist, wird der Kreis der rhythmischen Fachautoren hinsichtlich ihrer Nachfolgerschaft zu erweitern sein. Mit den Ergebnissen sollen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestützte Begründungen für die Bildungsrelevanz von »Synchronisation« und »Rhythmik« in der integrativen Sonderschulung im Kindergarten herausgearbeitet werden. Ebenso sollen Bedingungsfelder, welche für diese musikbezogenen Verfahren erfüllt sein müssen, einbezogen werden. Die Auseinandersetzung mit den Themen »Synchronisation«, »Säuglingsforschung« und »Rhythmik« ist als Beitrag zum heilpädagogischen Fachdiskurs zu verstehen. Dieser könnte zur wissenschaftlichen Generierung der genannten Themen auf der Kindergartenstufe beitragen - insbesondere im Hinblick auf Kinder mit besonderem Förderbedarf ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung. Aus dem Vergleich von »Synchronisation« mit »Rhythmik« erhoffe ich mir eine wissenschaftliche Fundierung des Förderverfahrens »Rhythmik« bezüglich dessen heilpädagogischer Relevanz. Die theoretische Lücke soll durch Einarbeitung in den aktuellen Forschungsstand verkleinert werden. Es sollen auf Anforderungen aus der Praxis Antworten gefunden werden. Es sind Chancen und Grenzen des kindermusiktherapeutischen Ansatzes »Synchronisation« innerhalb heilpädagogischer Interventionen aufzuzeigen. Bislang gibt es wenige Arbeiten, die sich mit Musik im Zusammenhang mit der Säuglingsforschung beschäftigt haben. Es wird ein Einstiegswissen über Kindermusiktherapie erworben und ein Überblick geschaffen über den heutigen Forschungsstand in Bezug auf die Wirkung von Musik im Förderunterricht.

2.4 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsmethode und das methodische Vorgehen vorgestellt. Die vorliegende Arbeit ist eine Theorie- und Literaturarbeit. Als solche ist der Forschungsgegenstand die Fachliteratur. Die Literaturrecherche eröffnet die Möglichkeit, das bisherige theoretische Wissen zu aktivieren, zu aktualisieren und in neue Bezüge zu stellen.

2.4.1 Methode

Ich durchforste systematisch die Fachliteratur und orientiere mich an der „Sechs-Schritt-Methode“ PQ4R (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013, S. 8):

- P-Preview: Übersicht gewinnen
- Q-Questions: Fragen an den Text stellen
- R-Read: Lesen des Textes
- R-Reflect: Über das Gelesene kritisch nachdenken
- R-Recite: Zusammenfassen
- R-Review: Schreiben einer Gesamtzusammenfassung und Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse (Exzerpt)

Weitere Hinweise zu Lesetechniken stammen aus einem Studienworkshop beim Dozenten Remi Frei (Frei, 2016). Bibliographien, Zusammenfassungen und Inhaltsverzeichnisse geben wertvolle Hinweise. In den Exzerpten werden passende Kernaussagen erläutert und reflektiert, im Rechercheprotokoll Lesedaten festgehalten und Querverweise gemacht. Wichtige Aussagen werden zitiert, paraphrasiert, reflektiert und interpretiert. Gibt es Themenbereiche, die miteinander kombiniert, miteinander verknüpft werden können, gibt es Überschneidungen, Widersprüche? In der Analyse geht es darum, aus den festgelegten Fachgebieten einzelne Kapitel herauszuschälen, welche explizit, welche implizit die Fragestellungen beantworten. Da inhaltliche Aussagen gesucht werden, welche explizit und implizit als eine mögliche Antwort auf die Fragestellungen angesehen werden können, kann nicht nach einzelnen Schlüsselwörtern gesucht werden. Es stellt sich hingegen die Frage, welche Dimensionen der Themen einzubeziehen sind. Welche Bezüge sollen weiter verfolgt werden, welche Abgrenzungen müssen gemacht werden? Die nachfolgende Grafik soll dies illustrieren:

Abbildung 2: Bezüge zwischen den Fachgebieten zu Beginn der Masterarbeit

Welche Schnittmengen sich auftun, wird die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Fachgebieten zeigen. Eine Konzentration auf die wesentlichen Aspekte wird eine Herausforderung werden. In der fachlichen Rundschau soll es darum gehen, vor allem qualitative Beiträge aufzuspüren. Das heisst, es kommt das qualitative Forschungsverfahren zur Anwendung.

2.4.2 Vorgehen

Da ein breites Vorwissen vorhanden ist, bietet sich die Forschungsmethodik der sogenannten Hermeneutik an (König & Zedler, 2002). Der Begriff Hermeneutik bezeichnet die Kunst der Auslegung, die Theorie der Interpretation und stammt aus dem Griechischen (Böhm, 1994, S. 306).

Abbildung 3: Hermeneutischer Zirkel (vgl. König & Zedler, 2002, S. 89)

Der in der Abbildung dargestellte hermeneutische Zirkel zeigt auf, dass es einerseits um das Bewusstsein geht, dass die Interpretation von Texten immer durch das eigene Vorverständnis beeinflusst wird. Andererseits muss damit gerechnet werden, dass wiederkehrende Bewegungen von Vorverständnis und Interpretation eines Textes zu neuem Vorverständnis und zu neuer Interpretation führen (König & Zedler, 2002). Die Arbeit soll als induktiver Prozess verstanden werden. Das bedeutet, dass im Verlaufe der schrittweisen Annäherung womöglich auch Verschiebungen und Erweiterungen des Themas oder gewisse Umwege in Kauf genommen werden müssen. Da in dieser Arbeit das qualitative Verfahren zur Anwendung kommt, wird kein Anspruch auf eine erschöpfende Bearbeitung des Themas gestellt. Die Wahl und Gewichtung der Themen innerhalb der einzelnen Fachgebiete entspringen einem subjektiven Entwicklungsinteresse.

Fachbegriffe und Worterklärungen werden, falls es der Zusammenhang und das Verständnis verlangen, im Text selber erläutert. Jedes Kapitel enthält, wie bereits das vorangegangene, jeweils am Schluss eine kurze Zusammenfassung der Hauptgedanken.

3 Förderung durch Musik

Das Förderverfahren »Synchronisation« bildet den Angelpunkt des Forschungsinteresses. Zuerst wird die Einbettung in einige geschichtliche Gesichtspunkte der Musiktherapie vorgenommen. Anschliessend werden ausgewählte Aspekte der »Synchronisation« vorgestellt. Die nachfolgenden Erläuterungen greifen die Tatsache auf, dass die Wirkung der Musik auf therapeutischem Gebiet genutzt wurde und wird.

3.1 Musiktherapie

Unter dem Begriff *Musiktherapie* ist laut «Wörterbuch der Pädagogik» Folgendes zu verstehen. Musik wird seit dem 19. Jahrhundert wegen ihres ordnungsstiftenden Elementes und der unmittelbaren Vermittlung von Emotionalität psychotherapeutisch eingesetzt. Sie wird heute als ‚non-verbales Kommunikationsmittel‘ rezeptiv oder aktiv bei Kindern und Erwachsenen zu emotionaler Aktivierung, Spannungsregulierung, Förderung von Kontaktbereitschaft und Erlebnisfähigkeit benutzt (vgl. Böhm, 1994, S. 486). Musik kann anregend, stimulierend oder beruhigend wirken. Beides macht sich der Mensch zu Nutze. Der Blick auf die Geschichte der Kindermusiktherapie zeigt, dass erst nach dem Zweiten Weltkrieg die Bedeutung der Wirkung von Musik für das therapeutische Geschehen ins Bewusstsein rückte. In der Fachliteratur der Musiktherapie findet sich ein bemerkenswerter Sammelband von Beiträgen aus der Musiktherapie in Deutschland. Herausgegeben wurde er von Ursula Stiff und Rosemarie Tüpker. Stiff ist Musiktherapeutin, Musikpädagogin und Orff-Musiktherapeutin. Sie gestaltet ihre Forschungstätigkeit in pädiatrischen Zentren in Berlin und Münster unter dem Schwerpunkt: Frühförderung – Prävention – Therapie, Untersuchungen zur Effektivität von Musiktherapie unter anderem bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen. Dr. phil. Rosemarie Tüpker, Diplom-Musiktherapeutin und Psychotherapeutin, leitet den Studiengang für Musiktherapie an der Universität Münster. Ihre Schwerpunkte sind Morphologische Musiktherapie, Musikpsychologie, Musiktherapie in der Psychosomatik mit alten Menschen und in der Schule. Im genannten Sammelband werden die bedeutendsten musiktherapeutischen Ansätze beschrieben. Die morphologische Kindermusiktherapie, wie sie Tüpker und Reichert vorstellen, scheint besonders erwähnenswert: Ihr Verfahren gründet auf der morphologischen Psychologie, in welcher seelische Prozesse als eigener wissenschaftlicher Gegenstandsbereich mit eigenen Gesetzmässigkeiten angesehen wird. Es wird davon ausgegangen „...“, dass die besondere Logik des Seelischen ... den Prozessen und Gesetzen der Künste ähnlicher ist als denen einer mechanischen, formalen oder linearen Logik“ (Tüpker & Reichert. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 143). Diesem Ansatz wohnt inne, dass ein aktiver Austausch zwischen den in der Regel getrennten Disziplinen »Wissenschaft«, »Kunst« und »Therapeutischer Praxis« anzustreben ist. Im weiteren kommen Verfahren zur Sprache wie die psychoanalytisch-psychodynamisch orientierte Musiktherapie, die verhaltenstherapeutisch ori-

enterte Musiktherapie oder die humanistische Musiktherapie. Stiff bezeichnet die hier ebenfalls zu Wort kommende entwicklungspsychologisch orientierte Kindermusiktherapie »Synchronisation« von Schumacher und Calvet als eine Kombination verschiedener Konzepte. Der Sammelband verfolgt die Zielsetzung, soweit wie bisher möglich, eine zunehmende wissenschaftliche Fundierung der ursprünglich vorwiegend von Intuition geprägten therapeutischen Vorgehensweise einzufordern (Stiff & Tüpker 2007, S. 10). Abschliessend bleibt zu erwähnen, dass laut Stiff in Deutschland die Einsatzgebiete der Kindermusiktherapie in der Sozialpädiatrie, der Kinderpsychiatrie, der Kinderpsychosomatik oder der Neonatologie, vorwiegend aber in der Heil- und Sonderpädagogik zu finden sind (Stiff. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 13).

3.2 Synchronisation nach Karin Schumacher

Im folgenden Kapitel wird das Förderverfahren »Synchronisation« von Schumacher näher vorgestellt. Zuerst soll in groben Zügen auf die Entstehungsgeschichte eingegangen werden. Anschliessend werden einige Schwerpunkte des Verfahrens im Hinblick auf das Forschungsinteresse herausgehoben und abschliessend soll in der Zusammenfassung Bezug zur ersten Teilfrage genommen werden.

Die österreichisch-deutsche Musiktherapeutin Karin Schumacher (*1950) kam in ihrer therapeutischen Arbeit in Kontakt mit Kindern, deren Entwicklung tiefgreifende Beeinträchtigungen in sozialen und kommunikativen Fähigkeiten aufwies. Dies führte sie zur Frage, auf welche Komponenten die zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit gründet. Erste Erkenntnisse waren, dass die Fähigkeit der sogenannten »geordneten Wahrnehmung« (Schumacher, Calvet & Reimer, 2011, S. 8) als deren Basis anzunehmen ist. Darauf aufbauend entstanden in der Praxis, ganz vom Kind ausgehend, Musik-, Bewegungs- und Sprachspiele zur Förderung beeinträchtigter Sinneswahrnehmung (Schumacher, 1994). Mit diesen konnte Schumacher in den Therapiestunden ein sogenanntes »geordnetes Reizklima« herstellen, in welchem die Integration einzelner Sinneseindrücke erleichtert werden sollte. Einen besonderen Stellenwert sah Schumacher in der propriozeptiven Wahrnehmung, einem körperlichen Eigenwahrnungskomplex. Das Kind nimmt die Körperbewegung, die Lage im Raum und die Stellung einzelner Körperteile zueinander wahr. Insbesondere im Wiegen und im Getragen-Werden durch die erste Bezugsperson sei in der ganz frühen Kindheit die Propriozeption eng mit dem Aufbau von zwischenmenschlicher Beziehung verbunden. Die Erfahrungen aus ihrer praktischen Arbeit mit Kindern mit Autismus zeigten, dass basale Fähigkeiten wie beispielsweise die sinngebende Verarbeitung von Reizen und die Fähigkeit zur Affektregulation nachentwickelt werden konnten (Schumacher et al., 2011, S. 8). Es wurde beobachtet, dass es in den gemeinsamen Spielen insbesondere synchrone Momente waren, welche die Kontakt- und Beziehungsfähigkeit zu verbessern vermochten (ebd. S. 9). Anfangs der Neunzehnhundertneunzigerjahre wurde Schumacher während ihrer Arbeit als Musiktherapeutin mit einem Knaben mit Autismus darauf auf-

merksam, dass zwischen ihr und dem Knaben ausschliesslich nur dann „ein funktionaler Kontakt“ entstand, wenn sie die stimmlichen Äusserungen des Kindes exakt imitierte, das heisst, wenn sie Intensität, Tonhöhe und Dauer exakt spiegelte. Das Wesentliche dabei war, wie oben bereits erwähnt, dass die Therapeutin vor allem den kindlichen Affekt „erfasste und diesen mit vollzog“ (Schumacher & Calvet, 2008, DVD, Begleitheft). Diese Beobachtungen führten Schumacher dazu, »Synchronisation« als die therapeutisch „relevanten Momente“ genauer zu erforschen, insbesondere mit Fokus auf das Beziehungsverhalten (Schumacher & Calvet, 2008, S. 27). Eine umfassende Darstellung der »Synchronisation« kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Es sollen hingegen diejenigen Aspekte herausgegriffen werden, die für die Beantwortung der Fragen zieldienlich scheinen. Die Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Säuglingsforscher Daniel N. Stern (1934-2012) schaffte die theoretische Basis für Schumachers entwicklungspsychologisch orientierte Musiktherapie. Schumacher promovierte 1998 am Institut für Musiktherapie der Hamburger Hochschule für Musik und Theater mit dem Thema *Musiktherapie und Säuglingsforschung* (Schumacher, 2004). Darin untermauerte sie ihr Förderverfahren konsequent mit Sterns Phasen des Selbst-Entwicklungskonzepts (siehe weiter unten). Die entwicklungspsychologisch definierten Entwicklungsschritte wurden zum Förderleitfaden. Die neu gewonnenen Erkenntnisse flossen in Schumachers Forschungen ein, welche in Form einer Filmdokumentation mit dem Untertitel »Auf der Suche nach der gemeinsamen Zeit« veröffentlicht wurden (Schumacher & Calvet, 2008). Dabei wurden, in Zusammenarbeit mit der Entwicklungspsychologin Claudine Calvet, ausgewählte Therapieszenen analysiert und in Verbindung mit aktuellen Erkenntnissen aus der Säuglingsforschung gebracht. Die zahlreichen Therapieausschnitte umspannten einen Zeitraum von sechs Jahren. Beteiligt waren Kinder aus Langzeittherapien zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr. Dass diese Forschungsarbeit einen grösseren Kreis zu interessieren schien, ist dadurch belegt, dass sie durch finanzielle Beiträge des Karajan Centrums Wien in Zusammenarbeit mit der Universität der Künste Berlin und einer Einrichtung des Vereins »Hilfe für das autistische Kind« e.v. Berlin ermöglicht wurde.

3.2.1 Synchronisationsformen

Der Begriff »Synchronisation« steht als Sammelbegriff für einzelne »synchrone Momente« verwendet. Schumacher beobachtete, dass jedes Auftreten solcher Momente auf einen grundlegend neuen Entwicklungsschritt hinzuweisen schien. Die nachfolgende Differenzierung bezieht sich auf unterschiedliche Arten, Ebenen und Formen der »Synchronisation« (vgl. Schumacher & Calvet, 2008, S. 43ff):

- Mit **Intra-Synchronisation** (Selbst-Synchronisation) wird die aufeinander abgestimmte, zeitliche Struktur der Körperbewegungen bezeichnet. Dies geschieht beispielsweise zwischen Armen und Beinen, Kopf- und Handkoordination, zwischen Hand und Hand oder Auge und Hand, aber auch zwischen Stimme und Bewegungen. Die Intra-Synchronisation ist zentral für die Empfindung des »Kern-Selbst«. Sind alle Körper-

bewegungen organisch miteinander verbunden, spricht man von »Selbst-Kohärenz«. Die Begriffe »Kern-Selbst« und »Selbstkohärenz« nehmen Bezug auf die Säuglingsforschung von Stern (siehe Kapitel 4.1).

- Mit **Inter-Synchronisation** (Interaktions-Synchronisation) wird die zeitliche und affektive Übereinstimmung zweier Person bezeichnet, beispielsweise durch gemeinsames Einatmen beim Singen oder zwischen der Musik und der Bewegung im Sinne der Tonhöhe, Intensität und Form. Im musikalischen Zusammenspiel zwischen Therapeut und Kind kann eine inter-affektive Synchronisation entstehen.
- Die **Ausdruckebene** kann entweder eine körperliche, instrumentale oder vokale sein.
- Inter-Synchronisation kann sich **modal** ereignen, das heisst beispielsweise, dass die Körperbewegung genau der Körperbewegung des anderen entspricht. In **intermodalen Momenten** geht es um die genaue Übereinstimmung der körperlichen Bewegung mit einer stimmlichen oder instrumentalen Äusserung des Anderen in unterschiedlichen Ausdrucksmodalitäten.
- Je nach **Dauer** der Synchronisation wird unterschieden zwischen der sogenannten *diskreten* und der *offensichtlichen*. Die offensichtliche Synchronisation dauert länger und hat eine sichtbare emotionale Veränderung zur Folge.

3.2.2 Interventionsmethoden

Wie vollziehen sich die musiktherapeutischen Interventionen konkret, wenn es um die Anbahnung des Gefühls von Gemeinsamkeit und eines dialogischen Austausches geht? Normalerweise geschieht dies beim Bébé im ersten Lebensjahr. Kindern, deren Körperempfinden unvollständig ausgereift ist, fällt die Intra-Synchronisation schwer. Die Videographien zeigen, wie Schumacher einerseits versucht, aus Inter-Synchronisation intra-synchrone Bewegungen entstehen zu lassen. Andererseits führt sie durch Intra-Synchronizität eine Inter-Synchronizität herbei. Synchrone Momente haben laut Schumacher und Calvet für die emotionale Entwicklung von Kindern mit Autismus besondere Bedeutung: Erst das Erleben dieser spezifischen Momente ermöglicht eine geordnete Wahrnehmung des eigenen Körpers und eine sinngebende Verarbeitung von Reizen. Beides sind, wie oben erläutert, Bausteine für die zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit. Mittels Musikimprovisation, beispielsweise mit einem Situationslied, macht die Therapeutin hohe Affekte und Anspannungen des Kindes hör- und erfahrbar. Die Stimulation der propriozeptiven Wahrnehmung, beispielsweise wenn das Kind hüpfet, erfolgt einerseits durch die Bewegung an sich, andererseits wird das Hüpfen durch die musikalische Begleitung intensiviert. Damit synchrone Momente entstehen können, muss Rhythmus, Intensität und Phrasierung genau mit den Bewegungen des Kindes übereinstimmen; das Kind verknüpft dabei das propriozeptive mit dem akustischen Wahrnehmungssystem (Schumacher & Calvet, 2008, S. 51). Der Therapeutin und dem Therapeuten stehen verschiedene musikalische Elemente zur Verfügung. Die zeitliche Synchronisation geschieht durch das musikalische Tempo. Die Affektabstimmung wird zusätzlich mittels Gestaltungselementen der musiksprachlichen Grammatik

wie Dynamik, Klang, Rhythmus, Melodie und Harmonie gesucht (vgl. Schumacher, 2004, S. 62). Schumacher spricht vom ernsthaft gestalterischen Einsatz der vielfältigen Klangwelt (Schumacher & Calvet, 2008, S. 32). Erst die genaue Abstimmung der Intensität einer Äusserung des Kindes führt zur emotionalen Übereinstimmung. Schumacher plädiert für den Einsatz der sogenannte *Elementaren Musik* nach Carl Orff: „Elementare Musik ist nie allein, sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie ist eine Musik, die man selbst tun muss, in die man nicht als Hörer, sondern als Mitspieler einbezogen ist“ (Orff, 1963, S. 16. In: Schumacher & Calvet, 2008, S. 29). Im weiteren wirkt die Therapeutin gestaltend, affektiv mitvollziehend; sie balanciert dabei mittels Finden von Spielformen die entstehende zwischenmenschliche Beziehung aus. AffektAbstimmungen mithilfe des Klangs führen zu Affektgestaltung und unterstützen dementsprechend die Gleichgewichtsfindung und Stabilisierung des Kindes. Stützendes und spiegelndes Aufnehmen jeglicher Äusserung des Kindes stärken dessen Selbstempfindung (ebd., S. 37). Im Dialog entsteht eine Inter-Affektivität, Gefühle werden miteinander geteilt. Die gemeinsame Aktivität wirkt durch ihre Aufrechterhaltung positiv auf die Aufmerksamkeitsspanne des Kindes. Durch wiederholte Erfahrungen und durch Rituale erlebt das Kind Selbstwirksamkeit und Urheberschaft. Ein Merkmal der sich anbahnenden Inter-Subjektivität ist beispielsweise der Blickkontakt. Diese soziale Rückversicherung gilt als typisches Zeichen für eine beginnende zwischenmenschliche Beziehung (vgl. Schumacher et al., 2011, S. 18; Stern, 2007).

3.2.3 Förderziele

Ziel dieses Förderkonzeptes ist es, folgende, für die Entwicklung wesentliche, frühkindliche Erfahrungen nachzuholen (vgl. Schumacher & Calvet, 2008, S. 36f, 45f):

- Das Erleben von AffektAbstimmung
- Das Koordinieren und Integrieren von Sinneseindrücken
- Das Gewahr werden des eigenen Körpers
- Das Erleben von Selbstwirksamkeit und Urheberschaft
- Das Erleben von Gemeinsamkeit im Sinne der Interessen und Wünsche (versus zwischenmenschliche Isolation)
- Das Erleben gemeinsamer Freude

Schumacher fasst die Förderziele ihrer entwicklungspsychologisch orientierten Musiktherapie zusammen „... als das Erleben, Aushalten-Können und schliesslich das »Geniessen« zwischenmenschlicher Beziehung, die auf emotionalen Fähigkeiten beruht“ (Schumacher & Calvet, 2008, S. 37). Diese Ziele stehen im direkten Zusammenhang mit der Therapeutin, dem Therapeuten als Person. Das Erleben synchroner Momente ist immer verbunden mit dem Erleben psychischer Nähe, was die Emotionalität der beteiligten Personen verändert (vgl. Schumacher & Calvet, 2008, S. 41). Schumacher spricht davon, dass deren Fähigkeit zur Empathie massgeblich zum Gelingen der Entwicklungsschritte beiträgt. Sie formuliert mit Blick auf den bedeu-

tungsvollen Beziehungsaspekt konsequent und detailliert diesbezügliche Anforderungen an die Therapeutin, an den Therapeuten. Dabei weist Schumacher auch auf typische Fehler und Gefahren im therapeutischen Geschehen hin. Beispielsweise ist es wichtig, die angemessene Dosierung der Stimuli zu finden. Weder eine ungenügende, noch eine inkonstante Stimulierung, noch eine Überstimulierung sind zielführend (vgl. Schumacher, 2004, S 39).

3.2.4 Das EBQ – Erfassungsinstrument

Bedeutsam für das Forschungsprojekt war, dass die Entwicklungsschritte, welche die Kinder mit Autismus vollzogen, anhand der entstandenen intra- und intersynchronen Momente feststellbar wurden. Damit konnte die Praxisrelevanz aufgezeigt werden. Für die Evaluation des Entwicklungsstandes und des Entwicklungsfortschrittes bauten Schumacher, Calvet und Reimer über einen Zeitraum von zehn Jahren ein Erfassungs- und Diagnoseinstrument auf mit dem Titel «Das EBQ - Instrument und seine entwicklungspsychologischen Grundlagen» (Schumacher, Calvet & Reimer, 2011). Für die **E**inschätzung der **B**eziehungs-**Q**ualität legten die Autorinnen sogenannte Kontaktmodi fest. Mit dem Begriff Kontaktmodus wird die Art und Weise der Beziehungsqualität bezeichnet. Durch die Modi ziehen sich wie ein roter Faden die von Daniel N. Stern aufgezeigten Entwicklungsschritte des Säuglings und Kleinkindes durch (vgl. Schumacher, 2004, S. 249f). In der nachfolgenden Tabelle erläutert Schumacher die jeweiligen Modi mit Empfindungen beider Interaktionspartner:

Tabelle 2: Kontaktmodi nach Schumacher (2004, S. 249f), eigene Darstellung

Modi	Beziehungsqualität Kind - Therapeutin	Sicht des Kindes	Sicht der Therapeutin
0	Kontaktlosigkeit	Ich ohne mich	Du bemerkst mich und meine Angebote nicht
1	Kontakt-Reaktion	Ich bemerke etwas	Du bemerkst etwas
2	Funktional-sensorischer Kontakt	Ich verwende Personen für meine Bedürfnisse	Du verwendest mich wie einen Gegenstand und die Instrumente als wären sie ein Teil deiner Selbst
3	Kontakt zu sich / Selbsterleben	Ich höre mich und bemerke, dass ich der Urheber des Spiels bin	Du hörst dir zu, ich achte darauf, dass du bemerkst, dass du der Urheber des Spiels bist
4	Kontakt zum Anderen / Intersubjektivität	Ich höre mich und will wissen, ob der Andere mein Spiel auch wahrnimmt	Ich verfolge mit grosser Aufmerksamkeit dein Spiel und zeige dir meine Anteilnahme
5	Beziehung zum Anderen / Interaktivität	Ich höre mich und dich	Ich spiele mit dir und du mit mir
6	Begegnung / Interaffektivität	Ich höre uns und freue mich über das gemeinsame Spiel	Wir erfreuen uns am gemeinsamen Spiel, wir spielen zusammen

Nachfolgend werden einige musiktherapeutische Erläuterungen von Schumacher und Mitarbeiterinnen aus den entsprechenden Modi herausgegriffen: Im **Modus 1** geht es darum, verschiedene Sinneseindrücke zu integrieren. Durch das „... rhythmisch exakt abgestimmte Hörbarmachen von Bewegungen...“ entsteht ein »koordiniertes Reizklima« (vgl. Schumacher et al., 2011, S. 16). Das Kind erlebt eine sich ordnende Wahrnehmung, denn es hört, was es spürt. Eine gelungene intermodale Verknüpfung kann sich beispielsweise durch den Blick in Richtung der Klangquelle äussern. Modus 1 greift das Bedürfnis des Kindes nach wahrnehmbarer Ordnung auf. Die Fähigkeit, Rhythmus, Intensität und Form wahrzunehmen ist angeboren. Es wird an der Tatsache angeknüpft, dass bereits der Säugling synchrone Wahrnehmungen gegenüber a-synchronen bevorzugt (Schumacher & Calvet, 2008, S. 39). In der Gestaltung der Interaktion fügt die Therapeutin bewusst Pausen ein oder passt das Aktionstempo an, damit Reize verarbeitet und geordnet werden können. Dies wiederum bringt die Entwicklung des Selbstregulationssystems in Gang (Schumacher et al., 2011, S. 22f). Im **Modus 4** wird die gemeinsame Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand geteilt. Der Gegenstand kann beispielsweise ein Musikinstrument und der darauf gespielte Musikausdruck sein. Diese gemeinsame Fokussierung auf ‚Etwas‘ kommt dem Bedürfnis des Kindes nach synchronen Momenten am nächsten. In diesem Modus ist die Suche des Kindes nach synchronen Momenten am häufigsten. Die vermehrte Wahrnehmung des Anderen in der »Synchronisation« bildet den Boden für die sich anbahnende Inter-Subjektivität (Schumacher & Calvet, 2008, S. 58). Ein praktisches Beispiel aus **Modus 5** soll die Gestaltung von Interaktivität illustrieren: Das Kind beginnt, sein Instrumentalspiel mit demjenigen des Therapeuten abzustimmen (Schumacher, 2004, S.120). Hierbei geht es um die Anbahnung sozialer Wahrnehmung als Fähigkeit für eine geglückte zwischenmenschliche Kommunikation. **Modus 6** beinhaltet die Qualität der Inter-Affektivität. Dabei werden sich gegenseitig beeinflussende Gefühlszustände aufeinander abgestimmt. Zweckfreies miteinander Spielen mit musikalischen Mitteln ist mit emotional positiven Erfahrungen verbunden und hinterlässt tiefgreifende neuronale Spuren (Schumacher et al., 2011, S. 19). Schumacher und Mitarbeiterinnen unterstreichen diese Wirkung bis in das neuronale Netzwerk des Kindes.

Zu erwähnen bleibt, dass Schumacher und ihre Mitarbeiterinnen zusätzlich zum Erfassungsinstrument **EBQ** weitere Kriterien zur Einschätzung der instrumentalen (IBQ), die vokalen (VBQ) und der körperlich-emotionalen (KEBQ) Beziehungsqualität entwickelt haben. Konsequenterweise kommt noch die therapeutische Beziehungsqualität (TBQ) dazu (ebd. S. 9).

3.2.5 Zusammenfassung und Bezug zur ersten Teilfrage

Zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeiten gründen auf eine Vielzahl von Fähigkeiten. In der Musiktherapie von Schumacher wird in diesem Zusammenhang der Fähigkeit zur geordneten Wahrnehmung und zur Affektregulation besondere Bedeutung zugesprochen (Schumacher & Calvet, 2008, S. 29). Auf einer gelingenden Kontakt- und Beziehungsfähigkeit baut jegliche weitere Entwicklung bis zum Spracherwerb auf (ebd.). Die Affektregulation wird im musikalischen Geschehen sinnlich erfahrbar. Der musiksprachliche Ausdruck bietet Gelegenheit, Affektregula-

tion positiv zu erleben. Spezifische Aussagen für die Altersstufe der Kindergartenkinder lassen sich insofern herauslesen, als dass der Entwicklungsstand der Förderkinder zwischen acht und zehn Jahren eine Verzögerung aufweist und deshalb in die Nähe der Altersstufe der Vier- bis Sechsjährigen rückt.

Zu Interventionsmethodik wird gesagt, dass zur Herstellung »synchroner Momente« klangliche und bewegungsmässige Äusserungen des Kindes hinsichtlich ihrer dynamischen, räumlichen und zeitlichen Qualitäten exakt gespiegelt werden. Das Wesentliche dabei ist die Affekt Abstimmung. Schumacher weist darauf hin, dass die Anbahnung des Gefühls von Gemeinsamkeit und eines dialogischen Austausches in der Regel im ersten Lebensjahr eines Kindes geschieht. Eindrücklich erscheint die Tatsache, dass bereits der Säugling synchrone Wahrnehmungen gegenüber a-synchronen bevorzugt (Schumacher & Calvet, 2008, S. 39). Die Fundierung der »Synchronisation« mit der Säuglingsforschung von Stern lässt diese für den heilpädagogischen Zusammenhang besonders wertvoll erscheinen. Schumachers Forschungsarbeit zeigt, dass »Synchronisation« nicht nur bei Säuglingen, sondern auch bei älteren Kindern auf einzigartige Weise eine Nachreifung begünstigt (Brückner. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 83). Wie oben erwähnt, weist Schumacher auf die Bedeutung positiver emotionaler Erfahrungen hin, welche den Boden für zwischenmenschliche Beziehungsfähigkeit zu erweitern vermögen. Sie spricht von wesentlichen Entwicklungsschritten im Sozialverhalten. Wird der explizite Bezug zur Entwicklungsstufe der Vier- bis Sechsjährigen gesucht, sollen die Musik-, Bewegungs- und Sprachspiele nochmals erwähnt werden. Schumacher entwickelte diese für Kinder mit Autismus im Alter zwischen sieben und elf Jahren. Sie sind mit Sicherheit auch auf der Kindergartenstufe einzusetzen. Brückner, ebenfalls ein Kindermusiktherapeut, berichtet aus seiner Arbeit mit einem Kindergartenkind, dass dieses nach einem guten Jahr Therapie seine Selbstregulationskompetenz stärken konnte. Das entsprechende Schlüsselerebnis sei gewesen, dass der Knabe zwanzig Minuten lang in der Hängematte gewiegt wurde und der Therapeut dazu passend mit der Stimme und mit Regentropfenklängen eine im wahrsten Sinne notwendige Klanghülle schaffen konnte (Brückner. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 86). Die Resultate von Schumacher gehen aus der Arbeit mit Kindern mit Autismus hervor. Das Thema Autismus soll in unserem Zusammenhang nicht weiter vertieft werden. Einige Bezüge seien hier dennoch erwähnt: Spezifische autistische Verhaltensweisen, wie beispielsweise das Vermeiden des Blickkontaktes, sind ebenfalls bei Kindergartenkindern zu beobachten. Ebenso ist die bewusste Gestaltung des Lernfeldes und des Tagesablaufes, wie klare zeitliche Strukturen, Rhythmisierung und Ritualisierung durch die Lehrperson, bedeutsam. Das Thema Autismus fliesst implizit in das für die Kindergartenstufe bedeutsame Gebiet des emotional-sozialen Lernens ein.

Als nächstes wird das Förderverfahren »Rhythmik« vorgestellt, hauptsächlich vor dem Hintergrund der »Synchronisation«, um herauszufiltern, wo Parallelen und Unterschiede zur »Synchronisation« festzustellen sind.

3.3 Rhythmik - Förderung durch Musik und Bewegung

Im folgenden Kapitel wird das Förderverfahren »Rhythmik« nach Mimi Scheiblauber vorgestellt. Rhythmik definiert sich als »Erziehung *durch* Musik und Bewegung«. Aus diesem Grund sollen zuerst einige ausgewählte Bezüge zum Thema »Bewegung« vorangestellt werden.

3.3.1 Ausgewählte Bezüge zu Bewegung

Es darf davon ausgegangen werden, dass der körpersprachliche Ausdruck im Leben und im schulischen Lernen der Vier- bis Sechsjährigen von grosser Bedeutung ist. Die Kinder wollen sich bewegen, lassen sich bewegen und bringen in Bewegung. Die nachfolgenden allgemeinen Überlegungen zur Bedeutung der »Bewegung« können deren (heil-)pädagogischen Anteil nur anschnitten. Tanz ist eine urmenschliche Ausdrucksform: In Ritualen oder im Brauchtum wurde seit je bewegt und getanzt und heute wird getanzt als darstellende Kunstform, in der Freizeit oder im Sport. Tanz ist eine Form sozialer Interaktion oder bei den jüngeren Kindern Ausdruck eines Glücksgefühls. Trudi Schoop (1903-1999), eine wegweisende Zürcher Bewegungspädagogin, Tanztherapeutin, Tänzerin, Choreographin und Regisseurin stellte fest, dass das Kind über die Bewegung Beziehung mit der Welt aufnimmt. Der Körper bildet ein Organ für die Selbstwahrnehmung, den individuellen Ausdruck und die Kommunikation (Schoop, 1981). Eine im heilpädagogischen Kontext dieser Arbeit sinnvolle Beschreibung ihres Tanzverständnisses gibt die deutsche, 1987 verstorbene Tanzpädagogin Anneliese Gass-Tutt. Sie stellte das ordnende der Bewegung in den Vordergrund und beschrieb den Tanz als Brücke zwischen willkürlichen, unmittelbaren Bewegungen, Stimmungen, Lust- und Unlustgefühlen zu einer immer grösseren Kanalisierung und Steuerung und Formung des Bewegungsdranges (vgl. Gass-Tutt, 1991, S. 9). Dieser entwicklungspsychologischen Sichtweise kommt im Zusammenhang mit der zweiten Teilfrage der Altersstufe der Kindergartenkinder besondere Bedeutung zu. Ein direkter Zusammenhang zwischen Innen und Aussen sieht Gerhard Szczesny (1918-2002), ein deutscher Schriftsteller und Publizist. Er sagte, dass keine andere Tätigkeit so viel Spannung und Aggressivität abzubauen vermag wie die in Körperbewegung umgesetzte Musik (Szczesny, 1982). Starke Emotionen finden im Körper und in der Bewegung einen Ausdruckskanal. Wenn die Bewegung Ausdruck und Lernfeld der ganzen Persönlichkeit ist, dann beinhaltet der Selbstoffenbarungsaspekt der Bewegung auch die Emotion. Auf der anderen Seite bekommt der Mensch durch die Körperarbeit direkten Zugang zu seinen Emotionen. Zahlreiche Tanztherapieformen nutzen diese gegenseitige Wirksamkeit. Landläufige Sprechweisen wie »etwas *bewegt* mich« oder »ich *komme* in Fahrt« zielt auf das Emotionale hin. Bei der Frage nach dem Befinden eines Gegenübers stellen wir einfach nur die Frage: »Wie *geht* es Dir?« Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich im englischen Wort für Bewegung (Motion) die »E-motion« spiegelt.

3.3.2 Rhythmik nach Mimi Scheiblauser

Nachfolgend wird das Förderverfahren »Rhythmik«, wie es Marie-Elisabeth Scheiblauser (1891–1968) im letzten Jahrhundert entwickelt hatte, dahingehend vorgestellt, dass anschliessend gewisse Verbindungen zur »Synchronisation« gemacht werden können. Es wird aufgezeigt, welche Bedeutung dieses Verfahren sowohl für die Regelschule als auch für die Heilpädagogik aufweist. Wie bereits erwähnt, ist das literarische Vermächtnis von Scheiblauser klein. Aus diesem Grund werden gehäufiger als bisher verschiedene Blockzitate eingesetzt. In Anknüpfung an das oben Gesagte spricht Scheiblauser im unterrichtlichen Zusammenhang nie von Tanz, obwohl es sich darum handelt, Bewegung und Musik zu verbinden. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte zeigt, warum Scheiblauser vorwiegend den Begriff »Bewegung« verwendete. Die »Rhythmik« entwickelte sich zeitgleich mit der Befreiung vom klassischen Ballett. Die Amerikanerin Isodora Duncan (1877-1927) brachte als Erneuerin des Tanzes den freien Ausdruckstanz nach Mitteleuropa. Die Deutsche Mary Wigman (1886-1973) ging sogar so weit, dass ihr Tanz *ohne* Musik die Zuschauer zu faszinieren vermochte.

Etwa gleichzeitig legte in Genf der Musikpädagoge Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) den Grundstein für die »Rhythmische Erziehung«. Die Idee „von der untrennbaren Einheit zwischen Musik- und Körpererleben“ haben seine Schülerinnen in diversen Ländern weiterentwickelt (vgl. Bünner & Roethig, 1979; Böhm, 1994, S. 581). In der Schweiz tat dies vor allem Mimi Scheiblauser. Sie begründete 1926 die Ausbildungsstätte für Lehrpersonen am Konservatorium Zürich und nannte diese »Seminar für musikalisch-rhythmische Erziehung«. Heute ist der Ausbildungsgang der »Hochschule der Künste Zürich«, Abteilung »Musik und Bewegung« angegliedert. Es wurde also zu keiner Zeit von einer Ausbildung in Tanz gesprochen. Scheiblauser sah sich zeitlebens dazu veranlasst, ihr Verfahren zu präzisieren: Wie wird bewegt, welche Musik wird eingesetzt? „Rhythmik ist gar vielerlei“, dieses Zitat stammt aus einem Referat, welches Scheiblauser wenige Monate vor ihrem Tod im Rahmen eines Kurses in Deutschland gehalten hatte. Sie ergänzte: „... die Rhythmik ist immer das oder so, wie der Einzelne es eben auffasst“ (Scheiblauser, 1968). Scheiblauser sprach mehrheitlich von der musikalisch-rhythmischen Erziehung. Sie betonte, dass es in ihrem Förderverfahren nicht primär um Bewegungsschulung oder Musikerziehung gehe, sondern dass diese Medien als Erziehungsmittel anzuwenden sind; »Rhythmik« sollte als Erziehung *durch* Musik und Bewegung verstanden werden (Scheiblauser, ca.1944, n.d. In: Lobpreisung der Musik, Nr. 30: *Erziehung durch Musik und Bewegung*). In einem anderen Zusammenhang erwähnte Scheiblauser »Rhythmik« als diagnostisches Mittel, „... sofern es der Pädagoge versteht, aus Bewegung und Reaktion zu lesen, die richtigen Schlüsse zu ziehen“ (Scheiblauser, 1963, Lobpreisung der Musik, Nr. 3: *Grundsätzliches zur Rhythmik bei behinderten Kindern*). Scheiblausers Wirken umspannte mehr als die Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Durch ihre Arbeit knüpfte sie im In- und Ausland unzählige Kontakte. Mit dem bekannten Pionier der schweizerischen Heilpädagogik, Heinrich Hanselmann (1885-1960) pflegte sie einen regen Austausch. Aus diesem resultierte 1924 die Berufung zur Lehre am damaligen Heilpädagogischen Seminar (Brunner-Danuser 1984, S. 142). Scheiblauser

unterrichtete die Studierenden und in der so genannten Übungsschule auch Kinderklassen. Scheiblauber wusste, dass Hanselmann in seinem Werk »Einführung in die Heilpädagogik« den Begriff »Rhythmische Gymnastik« brauchte. Sie befürchtete eine Fehlinterpretation, denn die Rhythmische Gymnastik könnte auch im Kontext Sport oder Kunst verstanden werden. Deshalb betonte Scheiblauber das Pädagogische und nannte es «musikalisch-rhythmische Erziehung», «pädagogische Rhythmik» oder auch «heilpädagogische Rhythmik» (ebd.). In der Funktion als Dozentin am Heilpädagogischen Seminar organisierte Scheiblauber 1936 eine Studienreise an den internationalen Kongress der Musikpädagogen in Prag. Aus der dort gewonnenen Freundschaft mit Professor Leo Kestenbergs (1882-1962), Pianist, Musikpädagoge, Kulturpolitiker und Ehrenpräsidenten der internationalen Gesellschaft der Musikpädagogen in Tel Aviv resultierte dann 1938 ein internationaler Kongress in Zürich. Dort zeigte Scheiblauber fünfzig Delegierten aus vierzehn Staaten und einer grossen Anzahl von Musik- und Heilpädagogen die Wechselwirkung zwischen moderner Musikerziehung und Heilpädagogik auf (Brunner-Danuser, 1984 S. 46). Kestenbergs Reformideen prägten die deutsche Musikpädagogik bis in die Neunzehnjzigerjahre (Ring & Steinmann, 1996, S. 144). Im Anschluss an den genannten Kongress schrieb Kestenbergs an Scheiblauber: „Ich werde immer mehr gewahr, wie stark die Schweizer Eindrücke meine musikerzieherischen Ideen beeinflussen und verändern. Als wichtigstes Ergebnis erkenne ich durch die intensive Berührung mit Anormalen die Nötigung zur Demut“ (Brunner-Danuser 1984, S. 46). Aus dem Gesagten kann das Verfahren »Rhythmik« sowohl als ein musikpädagogisches, als auch als heilpädagogische Förderverfahren verstanden werden, welches die Medien Musik und Bewegung nicht als Zielbereiche definiert, sondern als Methode oder Technik. In den nachfolgenden Kapiteln werden einige Grundpfeiler dieses Verfahrens vorgestellt.

3.3.2.1 (Heil-) Pädagogische Förderziele

Scheiblauber erläuterte die Wirkung von Musik, indem sie geschichtlich auf vergangene Kulturen zurückblickte:

Die Differenzierung der Musik, das Wissen um ihre Wirkung, und zwar in Bezug auf Anordnung der Töne in diatonischen, chromatischen und in harmonischen Folgen, war dort {bei den Indern und Griechen, Anm. d. Verf.} auf einer Höhe, von welcher wir uns kaum eine Vorstellung machen können. So hatten sie z.B. Tonarten für die Erziehung, solche für die körperliche und seelische Lockerung, wodurch sie sogar körperliche und seelische Krankheiten heilten. Sie kannten aber auch die Gefahren vulgärer Musik, die den Menschen unnützerweise erregte. Das Wissen um die enge Beziehung zwischen Musik und Bewegung und ihre Wirkung auf den Menschen in therapeutischer und erzieherischer Hinsicht ist leider nach und nach verloren gegangen. Wohl wiesen bekannte Erzieher, ja auch Ärzte, auf solche Zusammenhänge hin, aber trotzdem wurden je länger desto mehr Musik und Bewegung gesondert unterrichtet, wurden als <Fach> einem Teilzweck dienstbar gemacht, anstatt dem Ganzen zu dienen. (Scheiblauber, 1956, Lobpreisung der Musik, Nr. 145: *Musikerziehung und Heilpädagogik*)

In einem nicht datierbaren Aufsatz beschrieb Scheibblauer die Elemente der Musik und stellte den Bezug zur Wirkung auf den Menschen her:

Die Musik besteht aus vier Elementen, dem zeitlichen, dem klanglichen, dem dynamischen und dem formalen. Allerdings können wir keines dieser Elemente aus dem Zusammenhang mit den anderen herauslösen, denn keines ist alleine für sich schon «Musik». Ein jedes aber hat einen bestimmten erzieherischen Wert in sich und übt eine bestimmte Wirkung auf den Menschen aus. (Scheibblauer, n.d. In: Brunner-Danuser, 1984, S. 95)

Am internationalen Kongress 1954 in Wien für Heilpädagogen wurde es Scheibblauer möglich, zu Beginn einer Demonstrationslektion noch präziser über die Wirkung der Rhythmik-Interventionen zu sprechen:

Wodurch kann Musik und Bewegung den Menschen erziehen? Die Musik besteht aus vier Elementen: den Elementen der Zeit, der Kraft, des Klanges und der Form. Jedes hat eine besondere erzieherische Bedeutung. Mit dem Zeitlichen in der Musik schulen wir das motorische Nervenzentrum, mit dem Dynamischen (Kraft) regen wir die Ausdruckskräfte, also das Schöpferische an. Der Klang wirkt auf das Seelische, und die Form beeinflusst und ordnet das Geistige im Menschen. Es ist ohne weiteres klar, dass sie die Elemente der Zeit, der Kraft und der Form auch in der Bewegung finden. Dem Aussenstehenden schwer verständlich ist jedoch die Beziehung zwischen Bewegung und Klang. Darum sei in wenigen Worten darauf hingewiesen, dass die Klanghöhe der Lage der Bewegung (z.B. tiefer Klang – tiefe Bewegung) entspricht. Musik und Bewegung haben also dieselben Elemente. Setzen wir sie in Wechselbeziehung, so erhöhen wir dadurch ihre Wirkung. Allerdings muss gesagt sein, dass kein Element allein auftreten kann. Jedoch ist es möglich, das eine oder andere stärker hervortreten zu lassen, wodurch eine besondere Wirkung, sei es auf das Motorische, das Schöpferische, das Seelische oder das Geistige ausgeübt werden kann.... (Brunner-Danuser, 1984, S. 47)

Scheibblauer sprach über den sogenannten Gewinn des Rhythmikunterrichts wie folgt folgt: „Schulung des Vibrationssinnes, Entwicklung des rhythmischen Gefühls, gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, Erleben der Gemeinschaft und Pflege der Phantasie“ (Scheibblauer, 1963, Lobpreisung der Musik, Nr. 3: *Grundsätzliches zur Rhythmik bei behinderten Kindern*). Weiter unten ergänzte Scheibblauer, dass »Rhythmik« eine „Quelle der Freude“ sei, welche wesentlich dazu beitrage, „die oft gehemmten und undisziplinierten Kinder“ zu lockern ver helfe, indem sie diese äusserlich und innerlich ordne und „zu einer sie selbst beglückenden Ausdrucksfähigkeit“ ver helfe (ebd.). Zu verhaltensauffälligen Kindern ergänzte Scheibblauer: „Es ist klar, dass diese Übungen besonders für Schwererziehbare einen grossen Wert haben“ (ebd.). Ein besonderer Hinweis auf das Phänomen Musik machte Scheibblauer im Zusammenhang mit der Rhythmiklektion anstelle einer Turnlektion an den Sonderschulen des Kantons Zürich: „Alle Befehle {im Unterricht, Anm. der Verf.} sollen in musikalischer Form gegeben werden, denn der Musik gehorchen die schwierigen Kinder lieber als einem Menschen“ (Scheibblauer, n.d. In: Brunner–Danuser, 1984, S. 149). Grundsätzlich wird die Musik im Rhythmikunterricht von der Lehrperson improvisiert und situativ eingesetzt. Scheibblauer vertrat den Standpunkt, dass nur die im Moment im-

provisierte Musik zieldienlich sei, denn „Musik und Bewegung bleiben nur gleichwertig, solange beide spontane Äusserungen“ seien (ebd., S. 33). Eine Hospitantin berichtete: „Wenn Mimi Scheibblauer improvisierte, wurde sofort klar, dass ihr Improvisationsimpuls aus der Bewegung der Klasse kam, wobei sich die Töne oft sogar deutlich mit einem bestimmten Schüler befassten“ (ebd., S. 33f).

Zur richtigen Musikwahl sagte Scheibblauer 1954 in Wien:

... Um die richtige Wahl treffen zu können muss der Erzieher einerseits wissen, dass jede Stilepoche der Musik ganz bestimmte Wirkungen auslöst. Andererseits ist zu bedenken, dass jede Entwicklungsstufe des Menschen ihrer besonderen Musik bedarf. So soll das Kleinkind nur mit melodisch einfacher, also einstimmiger Musik und einfachen Rhythmen in Berührung kommen. Es könnte an vielen Beispielen gezeigt werden, dass auch Tonarten und Tongeschlechter bestimmte Wirkungen hervorrufen. Gewisse Geistesranke etwa reagieren mit Abneigung auf As-dur, Kleinkinder bewegen sich am lockersten zu Musik in den Kreuz-Tonarten. Von besonderer Bedeutung ist auch der Rhythmus, der in grosser Linie fliegend beruhigend wirkt, aber, in kleine Motive aufgeteilt, aufreizend wirkt.... Die Tatsache der erzieherischen Beeinflussung durch Musik und Bewegung kann ich aus einer vierzigjährigen Arbeit mit Tausenden normalen und anormalen Menschen verschiedenen Alters bestätigen. (Scheibblauer, 1954. In: Brunner-Danuser, 1984, S. 47f)

Scheibblauer macht an einer Stelle eine Aussage dazu, welchen Zusammenhang sie zwischen der phylogenetischen Menschheitsentwicklung und der ontogenetischen herstellt: „Der Lehrgang dieser Erziehungsart lehnt sich an den Entwicklungsgang des Menschen und zugleich an den geschichtlichen Entwicklungsgang der Musik an. Die Beobachtung hat ergeben, dass die Musik der einzelnen Kulturepochen den verschiedenen Stufen der menschlichen Entwicklung entspricht“ (Scheibblauer, n.d., ca. 1944, Lobpreisung der Musik. Heft Nr. 30: *Erziehung durch Musik und Bewegung*, Anhang 3). Das Studienfach »musikalische Improvisation« orientierte sich an diesen kulturgeschichtlichen Bezügen, was die Rhythmikstudierenden an ihre Grenzen führten. Je mehr Scheibblauer die Wirkung von Tonstufen, Zusammenklängen und Rhythmen beobachtete, desto mehr legte sie Wert auf die entsprechende Ausbildung: „Der Lehrer kann sich der Musik nicht einfach bedienen. Er muss wissen, dass die Gesetze, die ihr innewohnen, auf den Schüler ihren Einfluss nehmen“ (Scheibblauer, n.d. In: Brunner-Danuser, 1984, S. 33). Die Studierenden lernten, mit einfache musikalischen Formen, kleinen rhythmischen Motive im Fünftonraum, Begleitungen in Quinten, Melodien aus der Tonleiter, Sequenzbildungen, Kadenzten oder der Pentatonik zu improvisieren. Scheibblauer äusserte sich 1956 dezidiert zur Bedeutung der improvisierten Musik: „Da die Musik in Töne umgesetzte Bewegung ist, löst sie auch die entsprechenden Bewegungsimpulse aus Die Musik muss aber immer eine improvisierte, nie eine komponierte sein. Ob die Improvisation auf einem Instrument oder mit der Stimme geschieht, wird von Fall zu Fall zu entscheiden sein. Nie darf der Schüler, und ganz besonders nicht der heilpädagogisch zu Erziehende, mit Musik, auch nicht improvisierter, berieselt werden ...“ (Scheibblauer, 1956, Lobpreisung der Musik, Nr. 145: *Musikerziehung und Heilpädagogik*).

Scheibblauer war ursprünglich Pianistin und beherrschte die nötige Spieltechnik für die musikalische Improvisation im Förderunterricht. Improvisieren bedeutet spontanes Kreieren und fordert von der Lehrperson Offenheit und musikalische Kreativität. Den Studierenden fehlte damals die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit im Klavierspiel. Deshalb suchte Scheibblauer neben dem Einsatz von Singstimme und Schlaginstrumenten eine Alternative und fand diese in der Bambusflöte. Diese wurde in Kursen selber hergestellt und eignete sich dank ihrer Einfachheit besonders gut für die Improvisation (Scheibblauer, n.d. In: Brunner-Danuser, 1984, S. 32).

Felix Mattmüller-Frick (1924-2013), ein Sonderschullehrer aus Basel besuchte über viele Jahre den Rhythmikunterricht bei Scheibblauer. Er äusserte sich zur Instrumentenwahl und nannte neben dem Klavier weitere Instrumente wie Singstimme, Blockflöte, Mundharmonika, Xylophon, Metallophon (vgl. Mattmüller-Frick, 1969). Mattmüller-Frick hielt auch durch Scheibblauer entwickelten sogenannten »Rhythmischen Signale« fest. Diese festgelegten musikalischen Ton- und Rhythmusfolgen wurden gesungen oder instrumental gespielt (ebd.). Zur Illustration sollen zwei Beispiele angeführt werden: „Stönd ufl!“ (als Quartsprung nach oben: d - g) und „Al-li Chin-de gönd an Platz!“ (Dreiklang abwärts: c c - g g - e e - c). Hier nicht fehlen darf der Hinweis auf J. L. Neikes. Neikes hatte wie Mattmüller-Frick im letzten Lebensjahr Scheibblauers deren Genialität erkannt und das Verfahren unter „Scheibblauer-Rhythmik. Orthagogische Rhythmik nach Prof. Dr. h.c. Mimi Scheibblauer. Schule für musikalisch-rhythmische Erziehung am Konservatorium Zürich“ veröffentlicht (Neikes, 1969).

Heute erlebt das Verfahren »Rhythmik« in einem ganz anderen Zusammenhang ein »Comeback«: Prof. Dr. med. Reto Kressig, Chefarzt für Geriatrie und Leiter der Akutgeriatrische Universitätsklinik Basel entwickelte mit weiteren Fachpersonen die sogenannte »Jaques-Dalcroze Rhythmik für 60plus als Sturzprävention«. Erste Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die »Jaques-Dalcroze Rhythmik« die Sturzgefahr bei Menschen über 60 zu halbieren vermag. Im nachfolgenden Zitat aus der Internetseite des Fördervereins »Erwachsenen- und Seniorenrhythmik nach Dalcroze« werden die aktuelle Grundpfeiler der Förderziele aus der Geriatrie zusammengefasst:

Grundpfeiler der Musik- und Bewegungsintervention

Ihrem Klang folgend „verführt“ uns die Musik in eine Eigendynamik der Bewegung der wir nicht widerstehen können. Dank den Emotionen, die die Musik in uns „anspielt“, werden wir mitgetragen und hingeführt zu Ausdrucksmöglichkeiten, die uns sogar ohne unser wissentliches Zutun einfach passieren, wie von selbst. Die Tragweite dieser nonverbalen Art der „Übermittlung“ ist sehr wertvoll und kann „Türen“ öffnen dort, wo es Worte oft nicht tun können. Wie die Wahrnehmung über die Ohren, dienen auch die visuellen und taktilen Übungserlebnisse als Träger und Förderer unseres Lernens. Die Rhythmik wird auf mehreren Ebenen erlebt und verstanden, aber nicht nur via Intellekt, sondern auch über den „Muskelsinn“ wie neuere Forschungsergebnisse zeigen. Sie fördert das Erfahren, das Erspüren eines Erlebnisses und unterstützt dessen Analyse, Kombinationen und Rückführung aus dem Gedächtnis. ... Die unmittelbare und situative Umsetzung und Verbindung von Musik und Bewegung ist das Erfolgsgeheimnis der Rhythmik für ältere Menschen. Geist und Körper werden aktiviert und als seelisch wohltuende Harmonie wahrgenommen. (Förderverein »Erwachsenen- und Seniorenrhythmik nach Dalcroze«, 2016)

3.3.2.2 Interventionsmethoden

»Rhythmik« baute in ihren Grundstrukturen auf fünf Übungen auf, wovon unterschiedliche Zielbereiche verfolgt wurden (Scheiblaue. In: Brunner-Danuser, 1984, S. 143):

- a) *Ordnungsübungen* mit der Unterteilung in Übungen im freien und beschränkten Raum, Ordnung in den Dingen, Ordnung in uns selbst
- b) *Soziale- oder Gemeinschaftsübungen*, d.h. Übungen zur Einordnung, Unter- und Überordnung, auch folgen-führen-Übungen genannt
- c) *Konzentrations-Sinnesübungen*, Ausbildung des akustischen-visuellen-taktilen und kinästhetischen Sinnes
- d) *Begriffsbildungsübungen*, die dem Prinzip folgen: ‚Zuerst erleben, dann erkennen, dann benennen‘
- e) *Improvisations- und Phantasieübungen*, die ganz frei oder an einen Begriff oder Gegenstand gebunden sind.

Nachfolgend können nur einzelne Aspekte herausgegriffen werden. In den *Ordnungsübungen* macht Scheiblaue den Hinweis auf die ‚*Ordnung in uns selbst*‘. Darunter ist eine vollkommene Geistesgegenwart zu verstehen. Diese Übungen bezeichnete Scheiblaue an anderer Stelle als die so genannten »Unterbrech-, Umschalt- und Durchhalteübungen«. Sie schrieb diesen einen ganz besonderen Wert zu. Einerseits ging es dabei um motorische Fertigkeiten: „So kann z.B. allein durch die Übung des Unterbrechens, Umschaltens und Durchhaltens eine motorische Disziplin erreicht werden, ...“ (ebd.). Andererseits weist Scheiblaue auf eine psychische Wirkung hin:

Wir können den Menschen durch Bewegung erziehen. Erziehen heisst: ihn fähig machen, unterbrechen, umschalten, durchhalten zu können. Denn er muss diese Fähigkeiten besitzen, damit er später das Leben meistert. Er muss unterbrechen können, um zu sehen, zu hören, zu fühlen. Er muss Zeit finden, um zur Umwelt in Beziehung zu treten. Vom persönlichen Standpunkt aus benötigt der Mensch das unterbrechen können, um sich zu entspannen, um aus Betrieb und Geschäftigkeit des Alltags zur Ruhe zu kommen. Er benötigt aber auch Ruhe, um neue Kräfte zu sammeln. (Scheiblaue, 1963, Lobpreisung der Musik, Nr. 3: *Grundsätzliches zur Rhythmik bei behinderten Kindern*)

Unter »Umschalten« verstand Scheiblaue eine seelisch-geistige Elastizität. Zu »Durchhalten« ergänzte sie, dass das verhaltensauffällige Kind „Hingabe, ... Mut und Konsequenz“ zu entwickeln habe (ebd.). Heute würde man von »Ausdauer« sprechen. Damit weist Scheiblaue explizit auf einen heilpädagogischen Förderinhalt hin. Laut dem »Lexikon der Rhythmik«, welches als ein Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung verstanden werden will, ergänzte Scheiblaue später die Ordnungsübungen mit der verbalen Entwicklung „*Ordnung ... in der Sprache* – sozusagen als Werdegang des Lernens von aussen nach innen“ (Ring & Steinmann, 1996).

Im Zusammenhang mit den *Ordnungsübungen* entwickelte Scheiblaue hinsichtlich der Intervention *Ordnung in den Dingen* vor allem für die jüngeren Kinder das so genannte »Klassische Rhythmikmaterial«. Durch den kreativen Umgang mit Spielobjekten sollten die Kinder zu vielfäl-

tigen Bewegungen angeregt werden: „...Ergänzend sei noch auf die kurz erwähnten Hilfsmittel der Spielgegenstände hingewiesen, die darum wertvoll sind, weil durch die Beschäftigung mit Stuhl, Ball, Reifen u.a. mehr, der Mensch von sich und seinen Problemen abgelenkt wird, dadurch sich lockert und zu einer starken Konzentration fähig wird“ (Scheiblaue, 1956. Lobpreisung der Musik. Nr. 145: *Musikerziehung und Heilpädagogik*). Zum didaktischen Einsatz beispielsweise von Kugeln oder Bällen bemerkte Scheiblaue: „Dem Reiz des Bewegten kann der Mensch nicht widerstehen“ (Scheiblaue, 1966). Die Objekte ermöglichen durch ihre Grösse, Gewicht, Form, Farbe und Oberflächenbeschaffenheit einen grösstmöglichen Spielfreiraum, in welchem auch das Erleben von physikalischen Gesetzmässigkeiten angeregt werden. Beispielsweise regt die rollende Holzkugel im Holzreifen die Erfahrung der Zentrifugalkraft an. Ziel dieser Interventionen ist der Aufbau der Körperwahrnehmung. Die Materialien lösen verschiedene Bewegungsqualitäten aus, bieten Gestaltungsanlässe hinsichtlich unterschiedlicher Wahrnehmungsqualitäten und dienen nicht zuletzt der Begriffsbildung. Im Weiteren werden Schlaghölzer, Holzklötze oder farbige Tücher als interaktionsunterstützende Spielobjekte verwendet.

Der zweite Interventionsschwerpunkt gewichtet das Verhalten in der Gemeinschaft. Die sogenannten *Sozialen- und Gemeinschaftsübungen* sind ein Übungsfeld für die Anwendung der nonverbalen Kommunikation. Das Einordnen in eine Gruppenaktion, sei es musizierend oder bewegend, fordert kooperative Kompetenzen. Das gegenseitige Führen eines Partners beispielsweise in einer bestimmten Gangart, durch einen bestimmten Reifenweg, bedingt die Fähigkeit zur sozialen Verantwortung und zur Rollenflexibilität.

Abschliessend sei nochmals darauf hingewiesen, dass es Scheiblaue's unermüdlichem Wirken zu verdanken war, dass der Kanton Zürich im Sonderschulreglement vom 2. November 1965 unter §16 Abs. 7 festhielt: „In der Sonderklasse soll, wenn möglich, eine Turnstunde als Rhythmikstunde durchgeführt und von einer Rhythmiklehrerin in Anwesenheit des Klassenlehrers erteilt werden“ (Brunner-Danuser, 1984, S. 149). Scheiblaue kann als Pionierin ihrer Zeit bezeichnet werden. Neuere Forschungen aus Medizin, Neurologie und Pädagogische Psychologie bestätigen „die Richtigkeit des elementaren, musikalisch-körperbezogenen Arbeitsansatz von Scheiblaue vollauf...“ (Ring & Steinmann, 1996, S. 245).

3.3.3 Zusammenfassung und Bezug zur zweiten Teilfrage

Die Beschreibung des Tätigkeitsfeldes von Scheiblaue weisen sowohl in das Gebiet der allgemeinen Pädagogik als auch in die Heilpädagogik. In ihren Vorträgen, insbesondere an heilpädagogischen Kongressen, machte Scheiblaue kaum eine Unterscheidung zwischen pädagogischen und heilpädagogischen Fördermassnahmen. „Die Erziehung von Behinderten ist nicht grundsätzlich anders als beim normalen Kind. Sie muss bewusster und konsequenter sein“ (Scheiblaue, 1966. In: Bühler-Brandenberger, 1996). Scheiblaue's Hinweise auf die Förderung von verhaltensauffälligen oder schwererziehbaren Kindern kann in Beziehung zur Kindergarten-

stufe gesetzt werden. Ebenso stellt der Hinweis, dass insbesondere die jüngeren Kinder Musik in Kreuztonarten brauchen, einen Bezug zu dieser Stufe her. Unter den ausformulierten Zielbereichen wies Scheiblauer auf die Förderung von Bewegung, der (Selbst-) Wahrnehmung und sozialer Kompetenzen hin. Das Hauptkennzeichen der musikpädagogischen Förderung ist die Erziehung und Bildung *durch* Musik und Bewegung. Musik und Bewegung werden als gleichwertige Ausdrucksformen des Menschen betrachtet. Die frei improvisierte Musik der Lehrperson ist einer der Grundpfeiler. Scheiblauer äusserte sich immer wieder dazu, welche Musik wie, warum und wann einzusetzen sei. Dabei betonte sie meistens den (heil-) pädagogischen Fokus. Scheiblauer setzte Musik und Bewegung als Medien ein, um den Menschen, unabhängig seines Alters und seines Förderbedarfs, ganzheitlich zu erziehen und zu bilden. In der Tatsache, dass zwischenmenschliche Begegnungen mit dem Bedürfnis nach »Synchronisation« und »musikalisch-rhythmischen Aktivitäten« zusammenhängen, lauert die Gefahr der Manipulation. Geschichtliche Ereignisse im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts zeigen vor dem Hintergrund nationalsozialistischer Ideologien auf, dass im gemeinsam erlebten Rhythmus und in der disziplinierten Leibesschulung Macht innewohnen. Die Gleichschaltung, nicht nur in zeitlicher sondern auch in mentaler Hinsicht, ist ein Bedürfnis des Menschen. Die in diesem Kontext gesehene Ordnungsübungen laufen Gefahr, mit einer falsch verstandenen Disziplin gekoppelt zu werden. Vor diesem Hintergrund wird es umso bedeutsamer, welche pädagogische Grundhaltung die Heilpädagogin, den Heilpädagogen leiten.

3.4 Vergleich Synchronisation und Rhythmik und Bezug zur dritten Teilfrage

Im folgenden Kapitel werden Antworten auf die dritte Teilfrage nach den Parallelen zwischen »Synchronisation und »Rhythmik« gesucht. Beide Verfahren verfolgen die Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungsfähigkeit und die Entwicklung emotionaler und sozialer Kernkompetenzen. Die nonverbale Kommunikation wird als zentraler Bedeutungsträger verstanden. Bei beiden Verfahren spielt die aus dem Stegreif zu improvisierende Musik eine eminente Rolle. Schumacher und Scheiblauer unterstreichen basale Fähigkeiten, insbesondere den Förderungsschwerpunkt Wahrnehmung. In der musiktherapeutischen Intervention wird von der propriozeptiven Wahrnehmung ausgegangen, das heisst vom Gewahr-Werden der eigenen Körperlichkeit. In der Inter-Synchronisation können sich intermodale Momente ereignen, wenn körperliche Bewegungen mit stimmlicher oder instrumentaler Äusserung genau übereinstimmen. Das Hörbar-machen von Bewegungen ist ebenso ein zentrales Verfahren in der »Rhythmik«. Scheiblauer erwähnt die propriozeptive Wahrnehmung nicht explizit. Wenn die Bedeutung der Bewegung innerhalb des Förderverfahrens »Rhythmik« angeschaut wird, liegt das allgegenwärtige Ansprechen des Eigenwahrnehmungssinnes auf der Hand. Durch die innere Struktur der Musik, welche beiden Verfahren zugrunde liegt, wird das Reizklima geordnet, was das Gelingen intermodaler Verknüpfungen erleichtert. Scheiblauer und Schumacher ist der qualitative Informati-

onstransfer von einem Sinnesmodus in den anderen wichtig. Sowohl Scheiblauber als Schumacher verfolgen die Zielbereiche Affektregulation, Urheberchaft und Selbstwirksamkeit. Schumacher formuliert diese im Wissen um deren Bedeutung aus der Säuglingsforschung. Bei Scheiblauber sind diese Ziele implizit herauszulesen. Die Aufzählung könnte bestimmt weitergeführt werden. Abschliessend soll herausgestrichen werden, dass beide Autorinnen sehr hohe Anforderungen an die Leitenden stellen: Sowohl für die Therapeutinnen und Therapeuten als auch für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist die Selbstschulung und Selbstreflexion eine zentrale Bedeutung. In beiden Förderverfahren werden grosse musikimprovisatorische Kompetenzen vorausgesetzt.

Eine Auswahl grösserer und kleinerer Unterschiede wird in der nachfolgenden Übersicht aufgezeigt:

Tabelle 3: Unterschiede »Synchronisation« und »Rhythmik«, eigene Darstellung

	Synchronisation	Rhythmik
Fachorientierung	Entwicklungspsychologische Orientierung	Musik- (heil-)pädagogische Orientierung
Voraussetzungen für das Verfahrensverständnis	Musikalisches und musiktherapeutisches Grundwissen wird vorausgesetzt.	Musikalisches und musikpädagogisches Grundwissen wird vorausgesetzt.
Musik	Musik wird zur Affektabstimmung und Affektspiegelung eingesetzt. Der Therapeut benutzt die Gestaltungselemente Klang, Rhythmus, Tonhöhe, Intensität und Form.	Die Musik wirkt hinsichtlich ihrer Parameter: Mit dem Zeitlichen auf das motorische Nervenzentrum, mit dem Dynamischen auf die Ausdruckskräfte, mit dem Klang auf das Seelische, die Form beeinflusst und ordnet das Geistige.
Bewegung	Die Art der Bewegung kommt ganz vom Kind aus. Besondere Erwähnung findet Hüpfen als eine typische Bewegung, bei der die eigene Körperlichkeit als Ganzes erlebt wird. Dabei erfährt die propriozeptive Wahrnehmung eine Stimulation. Durch die musikalische Begleitung der Hüpfbewegung geschehen Verknüpfungen mit dem akustischen System. Schumacher fordert, dass Rhythmus, Intensität und Phrasierung genau mit den Bewegungen des Kindes übereinstimmen müssen, damit synchrone Momente entstehen können.	Die rhythmische Bewegung stellt die Grundlage des Verfahrens dar. Bei den Übungen im Raum geht es um Grundfortbewegungsarten wie Gehen, Laufen oder Hüpfen. Dabei stimuliert die (heil-)pädagogisch tätige Lehrperson die Bewegung des Kindes und synchronisiert die Musik zeitlich und inhaltlich mit dessen Bewegung. Der »Tanz« kann frei gestaltet sein. Er wird durch Begebenheiten aus der Klasse oder durch Gesetzmässigkeiten der Spielobjekte eingeschränkt. Die Lehrperson initiiert bewusst unterschiedliche Bewegungsqualitäten.
Einsatz von Materialien, Spielobjekten	Elementares Orff – Musikinstrumentarium mit leicht beobachtbarer und handhabbarer Tonerzeugung. Der Therapieraum bietet Bewegungsanreize wie Schaukel, Treppen etc. an.	Das sogenannte „Klassische Rhythmikmaterial“ regt die Bewegungskreativität an, lenkt von eigenen Problemen ab, ist konzentrationsfördernd und interaktionsunterstützend. Es kommen elementare Musikinstrumente wie Schlaghölzer oder Handtrommeln zum Einsatz.
Förderbedarf	Der Förderbedarf liegt vorwiegend in der Verbesserung der zwischenmenschlichen Kontakt- und Beziehungsfähigkeit.	Der Förderbedarf kommt aus jeglichem Entwicklungsbedarf, sei es motorisch, emotional oder geistig-kognitiv.

Förderziele	Im Besonderen betont Schumacher die Fähigkeit zur geordneten Verarbeitung von Reizen und die Fähigkeit zum Erleben gemeinsamer Freude.	Im Besonderen erwähnt Scheibblauer die Fähigkeit zur äusseren und inneren Ordnung. Im Bereich der Sinneschulung betont Scheibblauer neben dem akustischen, visuellen, taktilen und kinästhetischen Sinn die Entwicklung des Vibrationsssinnes. Das Förderziel <i>Begriffsbildung</i> greift im dritten Schritt die Entwicklung der verbalen Sprache auf (erleben-erkennen-benennen).
Beobachten	Schumacher setzt das Evaluationsinstrument (EBQ) ein, welches mittels sieben Modi die Beziehungsqualität analysiert.	Scheibblauers Beobachungskriterien werden nicht explizit erwähnt. Eine Beobachtungsstruktur ergibt sich implizit aus den Wirkungsweisen der einzelnen Musikparameter.
Organisationsform	Die »Synchronisation« findet vorwiegend in Einzelsitzungen statt. Die Aufmerksamkeit des Kindes richtet sich dabei auf die Selbst-wahrnehmung, auf die Musik und auf den Therapeuten als Kommunikationspartner.	Die »Rhythmik« arbeitet vorwiegend in Gruppensettings. Dabei spielt Interaktionen mit der Musik, mit den Klassenmitgliedern und mit der Lehrperson eine wesentliche Rolle.
Anforderungen an die Lehrperson	Im Dialogischen geht es um die Affektabstimmung des Therapeuten mit dem Kind. Gelingensbedingung ist der ernsthafte, gestalterische Einsatz musikalischer Gestaltungselemente.	In der »Rhythmik« wird Bewegungsausdruck und Musikausdruck verbunden. Das Lernsetting ist umso stimmiger, je abgestimmter, das heisst synchroner die Musik und die Bewegungen sind. Die Lehrperson verfügt über ein breites musikalisches Ausdrucksrepertoire.
Gemeinsame Aufmerksamkeit	Gemeinsame Aufmerksamkeit auf ein Spielobjekt, auf Musikinstrumente, eine Musikimprovisation oder eine Bewegungshandlung (Modus 4).	Zur gemeinsamen Aufmerksamkeit auf Spielobjekte rückt zusätzlich die Musik selber in den gemeinsamen Fokus. Ein Beispiel ist die Reaktion des Kindes auf musikalische Signale.
...

4 Entwicklungspsychologische Bezüge

Der nachfolgende Bezug zu entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten, insbesondere zur aktuelleren Säuglingsforschung, soll aufzeigen, welche Schwerpunkte aus beiden Förderverfahren »Synchronisation« und »Rhythmik« für die Kindergartenstufe bedeutsam sein könnten. Es sollen Antworten auf die vierte Teilfrage gefunden werden. Für die Arbeit relevante Fachbezüge werden dahingehend beleuchtet, welche sachdienlichen Aussagen herangezogen werden können. Dabei besteht in keiner Weise Anspruch auf eine umfassende fachliche Rundschau. Die Auseinandersetzung mit der frühkindlichen Entwicklung führte Schumacher zu entwicklungspsychologischen Fragen wie: Was sind „normale“ Entwicklungsschritte, was wirkt behindernd, was nachreifend? Schumacher knüpft in ihren Beobachtungen zur emotional-sozialen Entwicklung des Kindes an den Erkenntnissen des Säuglingsforschers Daniel N. Stern an. Folgerichtig soll zunächst einem Teilbereich der Entwicklungspsychologie, der Säuglingsforschung ein Kapitel gewidmet werden.

4.1 Säuglingsforschung von Daniel N. Stern

Daniel N. Stern (1934-2012) war ein massgebender Spezialist in der neueren Säuglingsforschung. Ursprünglich aus New York stammend, wirkte er unter anderem als Ehrenprofessor an der Fakultät für Psychologie der Universität Genf. Stern forschte in der psychoanalytisch orientierten Entwicklungspsychologie und zeigte auf, dass die physische und die psychische Entwicklung eines Kindes von frühesten zwischenmenschlichen Erfahrungen abhängig sind (vgl. Stern 2007, S. 180). Studien, die Stern in den Neunzehnachtzigerjahren machte, wirkten bahnbrechend im dem Sinn, dass die bisherigen Erkenntnisse beispielsweise über die Wahrnehmungs- und Kontaktfähigkeit eines Säuglings auf den Kopf gestellt wurden. Dass der Säugling viel wacher ist, als bislang angenommen, bestätigt ebenfalls der deutsche Soziologe und Psychologe Martin Dornes (*1950). Eine entsprechende Veröffentlichung erschien unter dem Titel *Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen* (Dornes, 1994).

Für Stern war die Frage wegleitend, wie das Selbstgefühl und das Selbstbewusstsein im Menschen entstehen und entwickelte ein sechsschichtiges Modell für die Entfaltung des menschlichen Selbstempfindens. Die Schichten bauen aufeinander auf. Jede Schicht beeinflusst das Erleben der nächsten, jede klingt das ganze Leben lang lauter oder leiser mit. Die nachfolgenden Ausführungen stammen aus dem Grundlagenwerk «Die Lebenserfahrung des Säuglings» (Stern, 2007). Stern zeigt darin auf, dass die Entwicklung des Selbst mit der Qualität zwischenmenschlicher Bezogenheit zusammenhängt: „Jegliches Lernen und schöpferisches Tun nimmt seinen Ausgang im Bereich der auftauchenden Bezogenheit. Nur dieser Erfahrungsbereich hat an der Herausbildung von Organisation, die den Kern des Schaffens und Lernens bildet, teil“ (ebd. S. 103).

Sterns Selbstentwicklungskonzept zeigt in aufeinander aufbauenden Schichten die sogenannte »normale« Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren auf:

4.1.1 Das Selbst-Entwicklungskonzept von Stern

Tabelle 4: Entwicklung des Selbst (Stern, 2007), eigene Darstellung

Phasen	Entwicklung des Selbst	Aufbau abgeschlossen
1	Das Empfinden des auftauchenden Selbst . Die a-modale Wahrnehmung Die transmodale Übertragungsfähigkeit Die physiognomische Wahrnehmung Die Fähigkeit zum Blickkontakt Vitalitätsaffekte Die Fähigkeit zur Imitation	ab 0 bis Lebensende
2a	Das Empfinden eines Kern-Selbst . Das Selbst gegenüber dem Anderen . Das organisierte Selbstempfinden Die Urheberschaft (Selbstwirksamkeit) Die Selbst-Kohärenz Die Selbst-Affektivität Die Selbst-Geschichtlichkeit	ab 2/3 Monate bis Lebensende
2b	Das Empfinden eines Kern-Selbst . Das Selbst in Gemeinschaft mit dem Anderen . Das Selbst mit einem das Selbst regulierenden Anderen Das Selbst in Resonanz mit dem Anderen Das Selbst in Gegenwart des Anderen	
3	Das Empfinden eines intersubjektiven Selbst . Die angeborene Fähigkeit zur intersubjektiven Bezogenheit Die gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit Die intentionale Gemeinsamkeit Die Gemeinsamkeit affektiver Zustände	zwischen 7/9 Monate bis Lebensende
4a	Das verbale Selbst	ab ca. 15 Monaten bis Lebensende
4b	Das narrative Selbst (narrative Selbste)	ab ca. 3. Lebensjahr bis Lebensende

Oben stehende Übersicht kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ausdifferenziert werden. Im Folgenden werden daraus vier Aspekte herausgegriffen und näher erläutert, welche im Zusammenhang mit der Bildungsrelevanz der Förderverfahren »Synchronisation« und »Rhythmik« besonders bedeutsam erscheinen.

4.1.2 Die a-modale Wahrnehmung

Die Fähigkeit zur a-modalen Wahrnehmung gehört in die erste Phase der Entwicklung des Selbst. Mit a-modaler Wahrnehmung bezeichnet Stern die Fähigkeit, eine mit einem bestimmten Sinn aufgenommene Information unmittelbar und irgendwie in eine andere Sinnesmodalität übersetzen zu können (Stern, 2007, S. 79f). Bereits der Säugling hat diese generelle Wahr-

nehmungsfähigkeit. Wie das vor sich geht ist noch nicht genau erklärbar. Es wird vermutet, dass der Säugling die Informationen gar nicht über einen bestimmten Sinnesmodus aufnimmt, das bedeutet, die a-modale Repräsentation wird von jeder spezifischen Wahrnehmung abstrahiert (ebd. S. 91). Aus verschiedenen Wahrnehmungen wird das Gemeinsame der Informationen herausgefiltert. Gemeinsamkeit zeichnet sich, laut Stern, durch Intensität, Zeit und Gestalt aus. Das heisst, dass diese künstliche Aufteilung in Einzelphänomene das Geschehen nicht restlos zu erklären vermag. Als Beispiel für a-modale Entsprechungen dient ein Dialog zwischen Mutter und Kind: Die Mutter setzt Bewegungen und freudige Gestimmtheit des Kindes in rhythmische stimmliche Lautäusserung und Kopfnicken um. Das Kind nimmt mit verschiedenen Sinnesmodalitäten eine Fülle von Informationen auf. Das Herstellen von Gemeinsamkeiten über das spielerische Interagieren bewirkt diesen inneren a-modalen Zustand (Stern 2007, S. 200, 209). Die Feinfühligkeit der Bezugsperson ist Voraussetzung für eine gelungene Interaktion. „Die Bezugsperson ist aufmerksam und nimmt die Signale des Säuglings wahr. Sie interpretiert die kindlichen Signale richtig und reagiert prompt und angemessen auf sein Verhalten.“ (Ainsworth, 2003. In: Schumacher, Calvet & Reimer 2011, S. 25).

4.1.3 Die transmodale Übertragungsfähigkeit

Ebenfalls in die erste Phase der Entwicklung des Selbst gehört die angeborene Fähigkeit zu transmodalen Übertragungen. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Wahrnehmungsmodalitäten wird in diesem Zusammenhang als die Fähigkeit bezeichnet, Wahrnehmungsverknüpfungen vorzunehmen. Ist diese unvollständig entwickelt, wird die sinngiebende Verarbeitung behindert. Sinneseindrücke können nicht mit entsprechenden Hintergrundgefühlen verbunden werden. Es fehlt dadurch die Modulation dieses Hintergrunds und führt in der Folge zu einer tiefgreifenden Erlebnisstörung. Das führt dazu, dass eine Interaktion nicht oder stark verzögert sichtbar und von der Bezugsperson nicht als emotionale Reaktion wahrgenommen wird. Das Kind erscheint kontaktlos oder kontaktabwehrend. Bei Hintergrundgefühlen geht es einerseits um die Entfaltung des auftauchenden Selbst, also um die Selbstwahrnehmung, andererseits geht es dabei um die sinngiebende Wahrnehmung der Umwelt (Stern, 2007, S. 79f).

4.1.4 Vitalitätsaffekte

Als Drittes soll auf die sogenannten Vitalitätsaffekte eingegangen werden. Diese kennzeichnen ebenfalls die erste Phase der Entwicklung des Selbst. Ein intensives Gefühl, das plötzlich auftritt und nicht direkt bewusst steuerbar zu sein scheint, wird als Affekt bezeichnet. Unter dem Begriff »Vitalitätsaffekte« fasst Stern verschiedene Affekte zusammen. Im Gegensatz zu Freude, Wut oder Trauer, welche bestimmte Qualitäten zum Inhalt haben, sind Vitalitätseffekte nicht abgrenzbar. Am ehesten können sie durch Metaphern beschrieben werden wie „ich platze vor Wut“ oder „ich schwebe vor Glück“. Der Säugling wird im hohen Masse von solchen Anstürmen bewegt und erregt. Die Heftigkeit der Empfindung drückt sich insbesondere in der Bewegung, im stimmlichen Ausdruck, in der Gestik und Mimik aus. Deshalb ist es für den Säugling von

eminenter Bedeutung, wie die Bezugsperson mit dessen Vitalitätsaffekten umgeht. Das besondere an dieser Art des Erlebens ist, dass diese „unmittelbar aus der Begegnung mit Menschen hervorgehen ...“ (Stern, 2007, S. 83). Damit der Säugling in den ersten Monaten lernt, diese spontanen Erregungszustände zu regulieren und zu stabilisieren, bedarf er der Unterstützung von Bezugspersonen. „In diesem Sinne ist der Andere ein *das Selbst regulierender Anderer*“, was Stern innerhalb der Phase 2b situiert (Stern, 2007, S. 148). Bedeutsam ist dabei das gemeinsame Finden des optimalen Erregungsniveaus, denn es besteht die Gefahr der Über- oder Unterstimulierung. Der portugiesische Neurowissenschaftler und Bewusstseinsforscher António Damásio (*1944) weist dabei auf den dynamischen Charakter der Erlebnisqualität hin. Damásio beschreibt die aus dem Körper stammenden, meist unbewussten Vitalitätsempfindungen als eine Musik, welche das menschliche Dasein begleitet und welche immer im Hintergrund mitschwingt. Diese wird insbesondere durch zwischenmenschliche Begegnungen mobilisiert (Damásio, 2002). Demnach kann das Erleben des Säuglings als ein Zusammenspiel von Vitalitätsaffekten und Hintergrundgefühlen bezeichnet werden. Dieses Grundlebensgefühl klingt wie individuelle Hintergrundsymphonie (vgl. Schumacher et al., 2011, S. 15, 21f). Der Vergleich mit dem Medium Musik ist naheliegend. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Klangfarben wird von der Wahl der Instrumente geprägt, in unserem Zusammenhang von den Wahrnehmungsverknüpfungen. Vitalitätsaffekte, gekoppelt mit der Imitationsfähigkeit, führen zu einer intersubjektiven Resonanz, was das Herausgreifen eines Aspektes aus der dritten Phase nahelegt.

4.1.5 Gemeinsamkeit affektiver Zustände

Noch im ersten Lebensjahr entwickelt sich die Fähigkeit, in der zwischenmenschlichen Begegnung affektive Zustände wahrzunehmen. Unter »Affektattunement« (Affektabstimmung) versteht Stern die Fähigkeit, einen Gefühlszustand in der Bezugsperson ablesen und übernehmen zu können, um gemeinsam erlebte Zustände mit der Bezugsperson zu empfinden. Zwei Menschen stimmen sich in ihrem Rhythmus und ihren Gefühlen aufeinander ein und teilen dabei innere Zustände (Stern, 2007, S. 200ff). Die Funktion der Affektabstimmung ist, „... eine Verbindung zu innerlichen Zuständen zu schaffen und der Gemeinsamkeit des inneren Erlebens Ausdruck zu verleihen“ (ebd., S. 204). Das gemeinsame Erleben affektiver Zustände ist das „... fruchtbarste Merkmal der intersubjektiven Bezogenheit“ (ebd. S. 198). Stern weist darauf hin, dass das Erleben von Affektabstimmungen das Gefühl der Sicherheit im zwischenmenschlichen Kontakt aufzubauen vermag. Im gelungenen Mutter – Kind – Dialog kann die Affektabstimmung deutlich beobachtet werden: Im Wiegen und Getragen-Werden ist der körperliche Aspekt im Sinne einer intensiven propriozeptiven Wahrnehmung beider Dialogpartner offensichtlich. Die ausgewogene Stimmung hinsichtlich der Vitalitätsaffekte wird zu einem beglückenden gemeinsamen Erlebnis. Affektive Zustände gemeinsam zu erleben bilden in der sozialen Rückversicherung Grundlage für eine lebenslange Bindungsfähigkeit. Deren Qualität hängt von der Gestaltung hinsichtlich ihrer Intensität, Zeit, Gestalt ab. Stern nennt Analyse Kriterien für einen gelungenen Dialog, eine gelungene Affektabstimmung: Zum Ersten geht es um eine absolute Intensi-

tät, das heisst um ein gleiches Intensitätsniveau, zum Zweiten hebt Stern die vergleichbare Intensitätskontur hervor im Sinne des Dynamikverlaufs, des Takts oder des Rhythmus. Als Drittes spricht Stern von einer aufeinander abgestimmten zeitlichen Dauer und von unterschiedlichen räumlichen Gestaltungsqualitäten (ebd., S. 209). Als Beispiel fügt Stern an, dass zeitliche Strukturen auch in räumliche umgesetzt oder dass beispielsweise Beinbewegungen in Kopfbewegungen übertragen werden (ebd., S. 198ff).

4.1.6 Zusammenfassung und erster Bezug zur vierten Teilfrage

Stern forschte auf dem psychoanalytisch orientierten Gebiet der Entwicklungspsychologie. Er zeigte auf, dass die körperliche, emotional-soziale und kognitive Entwicklung eines Kindes von den frühesten zwischenmenschlichen Erfahrungen abhängig sind. Dieser Blickwinkel von Stern bringt seine entwicklungspsychologische Forschung in die Nähe des musik- und körpersprachlichen Ausdrucks. Das gilt insbesondere für die ersten Kinderjahre (vgl. Schumacher, 2004, S. 87). Auch die Entwicklungspsychologen Rolf Oerter (*1931) und Leo Montada (*1938) bestätigen, dass sich der emotionale Ausdruck in der interpersonalen Regulation zwischen Bezugsperson und Kind differenziert. Die Bezugsperson-Kind-Interaktion wird als eine Art „Keimzelle“ beschrieben, in der das Kind ein differenziertes Repertoire an Emotionen erwirbt. Der ontogene Entwicklungverlauf von emotional geprägten Handlungen ist laut Oerter und Montada eine Bewegung von der interpersonalen zur intrapersonalen Regulation (Oerter & Montada, 2008, S. 554). Hier darf ein direkter Bezug zu Schumachers Ausführungen zur Beziehungsqualität (Modus 6) der ‚Inter-Affektivität‘, gemacht werden. Die aufeinander abgestimmten und sich gegenseitig beeinflussenden Gefühlszustände sind im Spiel und in kreativen Aktivitäten besonders mit emotional positiven Erfahrungen verbunden. Sie hinterlassen „tiefgreifende neuronale Spuren“ (Schumacher, Calvet & Reimer, 2011, S. 19). Im Dialogischen der «Synchronisation» geht es um die Affektabstimmung des Therapeuten mit dem Kind. Die Analysekriterien für einen gelungenen Dialog und für eine gelungene Affektabstimmung nach Stern stehen in direktem Bezug zum Förderverfahren »Synchronisation«: Die Ausgestaltung des musikalischen Ausdrucks bestimmt die Qualität der Affektabstimmung. Affekte werden beispielsweise durch Gestaltung des musikalischen Takts, durch Bildung eines Crescendos oder in der prosodischen Kontur einer stimmlichen Äusserung hörbar gemacht (Schumacher, 2004, S. 73). Stern zeigt auf, dass die Fähigkeit, affektive Zustände gemeinsam zu erleben, wesentlich ist für die spätere verbale Entwicklung. Stern spricht diesbezüglich vom Sprungbrett zur verbalen Sprache (vgl. Stern, 2007, S. 229f). Aus der Fähigkeit, Vitalitätsaffekte in der dialogischen Resonanz und in der Affektabstimmung zu erleben entwickelt sich die Kompetenz der Selbstregulation. Diese ist in der Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen bedeutsam, beispielsweise in der Wahrnehmung der *eigenen Stimmungen und Gefühle* (vgl. Lehrplan für den Kindergarten, 2016a, Anhang 2). In den Lernsettings der «Rhythmik» transferiert die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge den Bewegungsausdruck in einen hörbaren musikalischen Ausdruck. Auch hier entsteht ein wechselseitiger Dialog: Das Kind reagiert auf die Musiksprache, die Heilpädagogin reagiert auf das

Bewegungstempo und den -charakter des Kindes, beispielsweise beim Hüpf- oder Drehbewegungen. Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass insbesondere die Hüpfbewegung zu improvisierter Musik Vitalitätsaffekte zum Ausdruck bringen kann. Mit Schumacher gesprochen wird dabei die „Fähigkeit der gemeinsam erlebten Freude“ offensichtlich. Mit der immer grösser werdenden Fähigkeit zur Bewegungssteuerung wächst ebenfalls die Fähigkeit zur Affektsteuerung. Daran kann das Kind bei Konflikten mit Gleichaltrigen anknüpfen. Die Fähigkeiten, Konflikte auszuhandeln und zu kooperieren, bauen darauf auf.

4.2 Musikförderung in der Regelschule

Sprachförderung und Mathematikförderung gehören ganz selbstverständlich zu den Förderbereichen der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen. Deren Bildungsrelevanz kann aus der ontogenetischen Entwicklung des Menschen abgeleitet werden. Dass insbesondere aus der Säuglingsforschung massgebliche Erkenntnisse kommen, welche eine Bildung durch und zur Musik nahelegen, scheint einem breiteren pädagogischen Fachkreis verborgen zu sein. Die nachfolgenden ausgewählten Bezüge zur Musiksprache sollen aufzeigen, dass Musik zu den bildungsrelevanten Förderbereichen zu zählen ist. Aus diesem Grunde werden nachfolgend allgemeine und bildungsrelevante Aspekte der Musik in einer kurzen Umschau angeschnitten.

Musik ist in unserem Leben allgegenwärtig: Welche Bedeutungen hat Musik religiös, spirituell, gesellschaftlich? Was wäre eine Hochzeit oder eine Trauerfeier ohne Musik? Im Reflektieren verschiedener Definitionen von Musik kommen wir eventuell dem Kern der Sache etwas näher: Der Engländer John Blacking (1928 – 1990), Ethnomusikologe und sozialanthropologischer Forscher, definierte 1973 Musik wie folgt: "Music is humanly organized sound" (Musik ist durch Menschen organisierter Klang.). Drei Aspekte sind Blacking wichtig: Der Mensch, der Klang und die Organisation (Blacking, 1973). Der amerikanische Musikanthropologe Alan P. Merriam (1923-1980) verweist auf die Musik als Ausdruck menschlichen Verhaltens und kommt zum Schluss: „Music is not simply to understand as a constellation of sounds, but rather as human behavior“ (Musik muss man nicht einfach als Konstellation von Klängen auffassen, vielmehr als menschliches Verhalten) (Merriam, 1964). Seine beiden Zeitgenossen und Landsmänner Fred Lerdahl (Komponist) und Ray Jackendoff (Linguist) entwickelten in den Neunzehnjahrer Jahren eine »Generative Theory Of Tonal Music«. Darin definieren sie „Music is a product of human activity and human mental activity“ (Musik ist ein Produkt menschlicher Aktivität und menschlicher Geistesaktivität) (Lerdahl & Jackendoff, 1983).

Die Schweizerin Maria Spychiger (*1959), Professorin für empirische Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, geht als Psychologin und Musikwissenschaftlerin noch weiter. Sie betont, dass Musik, aus dem vokalen und damit expressiven Verhalten hervorgegangen, zu einem Symbolsystem geworden ist, welches in unmittelbarer Nähe zum emotionalen Bereich steht. Emotion und menschliche Geistestätigkeit hän-

gen funktional zusammen (vgl. Spychiger, 1995, S. 254ff). Maria Spychiger betont den Zusammenhang von Musik mit Emotion und Kognition. Als wissenschaftliche Begleiterin unterstützte sie zwischen 1988 und 1991 das interkantonal angelegte Schweizer Schulprojekt »Erweiterter Musikunterricht«, welches weiter unten erläutert wird.

Die nachfolgenden Gedanken beziehen sich auf die Forschungen von Professor Dr. Maria Spychiger. Sie ist in ihrer Dissertation mit dem Titel *Mehr Musikunterricht an der öffentlichen Schule? Entwicklung eines zeichentheoretischen Begründungsansatzes als Alternative zur aussermusikalischen Argumentation* der Funktion von Musikunterricht an öffentlichen Schulen nachgegangen (Spychiger, 1995). Ihr Fazit ist die Bildungsrelevanz von Musik als ein unverzichtbares Zeichensystem menschlichen Ausdrucks. Nachfolgend werden Kernaussagen zusammengefasst: Musik hat die Kraft, Emotionen anzusprechen oder auszulösen. Gemeinsam gebrauchte Begriffe für Stimmung, Einstimmung, Verstimmtheit sowohl für Gefühls-, wie für musikalische Bereiche deuten auf deren Vergleichbarkeit hin. Musik kann stärker als Worte Gefühlsbilder wachrufen. Die Wirkung der Musik hängt von ihrem Emotionsgehalt ab. Musik selber wirkt nicht in einer vorgegebenen Weise. Sie wirkt z.B. nur dann entspannend oder stimulierend, wenn die psychische Befindlichkeit mit dem Emotionsausdruck der Musik übereinstimmt, das heisst, auf irgend eine geheimnisvolle Weise synchronisiert wird. Wie komplex dieser Zusammenhang ist, zeigt nachfolgendes Zitat: „Im klinischen Bereich der Musikpsychologie wird evident, dass der Zusammenhang von Musik und Emotion auch in umgekehrter Kausalität betrachtet werden kann, in dem Sinne, dass emotionale Zustände die Wahrnehmung von Musik beeinflussen bzw. die emotionalen Effekte von Musik bestimmen“ (ebd., S. 212). Die Verbindung zur menschlichen Bewegung liegt nahe: Musik vermag den Menschen in Bewegung zu versetzen. Insbesondere aktiviert der Rhythmus beim Zuhörer motorische Impulse. Setzt sich ein Mensch über längere Zeit einem bestimmten Rhythmus oder einem bestimmten Metrum aus, kann sich dies manipulativ auf das Zeitgefühl auswirken. Beim Tanzen z.B. zu Technomusik können fünf Stunden wie eine Stunde erlebt werden. Der Körper produziert eine körpereigene Droge, Endorphine, welche zu einer Euphorie oder ekstatischen Zuständen führt. Auch Marathonläufer können dieselben Symptome zeigen. Hingegen löst Meditationsmusik gegenteilige Effekte auslösen. Dass Musik das limbische System des Gehirns stimuliert bestätigt der im Bereich Neuropsychologie tätige Professor Dr. Lutz Jäncke (*1957) an der Universität Zürich. Als kognitiver Neurowissenschaftler weist Jäncke darauf hin, dass Emotionen einen erheblichen Einfluss auf die kognitiven Leistungen haben (vgl. Jäncke, 2008, S. 408).

4.2.1 Chronos – oder: Der Umgang mit der Zeit

Subjektive Zeiterfahrungen, die wohl jeden Erwachsenen irgendeinmal in Erstaunen versetzt haben, führen zu einem kurzen Exkurs: Wir statten dem griechischen Gott Chronos, dem Gott der Zeit, einen kurzen Besuch ab.

Wie oft fügt ein Mensch im alltäglichen Umgang seiner Aussage das Prädikat „no schnäll“ hinzu? Es kann oft nicht schnell genug gehen – Langeweile ist verpönt. Das „no schnäll“ drückt eine Haltung aus, welche insbesondere in unserem Kulturraum nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem sprachlichen Symptom unserer Weltanschauung geworden ist. Mit „Ich gang no schnell go ychaufe“ wird der Einkauf zur Zwischenstation. Am Telefon bedeutet: „Ich ha no schnell e Frog“, dass das Wesentliche erst nachher kommen wird. Heute wird alles noch schnell und möglichst gleichzeitig erledigt, weil das Wesentliche ja erst nachher kommt. Für «schnell» gab es in früheren Zeiten mehrere Schweizer Mundartwörter wie weidli, gleitig, tifig, handli. Laut dem Mundartexperten und Sprachwissenschaftler Markus Gasser des Schweizerradio SRF wurde im Mittelalter «*snell*» für tapfer, kräftig, tatkräftig, behend eingesetzt. Für unternehmungslustig, kämpferisch und stürmisch sagte man «*in sneller Eile*» (Schifferle: Schweizerisches Idiotikon, ab 1806). In wie weit diese mittelalterliche Deutung einen Nachklang in der Tatsache hat, dass jeder Wanderer auf einem Bergweg zur Seite springt, wenn ein Stahlross vorbeistiebt?

Der Mensch erlebt die zeitliche Dauer nicht immer gleich. Es gibt unterschiedliche Zeiterfahrungen: Beispielsweise kann beim frühkindlichen Spielen und Lernen der Duktus einer Zeitauflösung beobachtet werden. Der Ungar Csikszentmihalyi prägte dafür den Begriff »Flow« (Csikszentmihalyi, 2002). Was wäre, wenn die Zeit plötzlich still stünde? In Gedichten können wunderbare Zeitverdichtungen oder Rhythmusdehnungen ausgedrückt werden, im Lesen eines Krimis kann sich das Gefühl der Zeitauflösung einstellen. Musik ist eine Zeitkunst. Sie hat einen zeitlichen Verlauf, ihre innere Struktur gliedert den Zeitenlauf. Durch Musik bekommen wir einen anderen Zugang zu Zeitgestaltungen. Musik ist Bewegung in der Zeit. Auf der „Suche nach der gemeinsamen Zeit“, in Anlehnung an den zeitlichen Aspekt der »Synchronisation«, könnte das „no schnell“ bewusst weg gelassen werden. Es geht darum, mit Anknüpfung an Schumachers Förderverfahren, Zeit zu haben, sich selber oder einem Menschen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.

4.2.2 Der Ansatz der multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner

Die behandelten Aspekte der frühkindlichen Entwicklung führen zur Frage, welche Bildungsbedürfnisse das in der Regel vierjährige Kind im beim Eintritt in die obligatorische Schulzeit mitbringt. Im Besonderen soll nun der Frage nachgegangen werden, in wie fern sich die Bedürfnisse nach musikalischen Aktivitäten und in der Folge nach musikbezogenen Fördermassnahmen im Stundenplan der Volksschule spiegeln. Ein Beispiel zur Bildungsrelevanz von Musik zeigt das oben erwähnte, vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte, interkantonale Schulprojekt. Zwischen 1988 und 1991 wurde der sogenannte »Erweiterte Musikunterricht« durchgeführt. Dabei ersetzte man pro Woche drei bis fünf Lektionen in den Hauptfächern durch

musikbezogene Aktivitäten wie Singen, Instrumentalspiel, Bewegung und Tanz. Auf die Ergebnisse wird weiter unten näher eingegangen. Zuerst wird ein erweitertes Kognitionsverständnis vorgestellt:

Der Harvard-Psychologe und Forscher Howard Gardner (*1943) entwickelte in den Neunzehnhundertachtzigerjahren ein Intelligenzkonzept, in welchem er musikalisch-rhythmische Aktivitäten und Bewegung als eigenständige Intelligenzformen definiert. Gardner begann, in der Piaget-Tradition, experimentalpsychologisch an Entwicklungsfragen der Intelligenz zu forschen. Er entwarf eine interdisziplinäre Betrachtungsweise der menschlichen Geistestätigkeit durch die Verbindung von evolutionsbiologischen, psychologischen, neuropsychologischen und neuropathologischen, kulturalanthropologischen und informations-wissenschaftlichen Ansätzen (vgl. Gardner, 1991). Seine Definition der Intelligenz deutet auf mehrere Dimensionen hin: Intelligenz beinhaltet Fähigkeiten, Probleme zu lösen und Produkte zu schaffen, die von einer oder mehreren Kulturen oder Gemeinschaften von Menschen als wertvoll erachtet werden (Gardner, 1987). Gardner führte eine subjektive Faktorenanalyse durch. Mit dieser interdisziplinären Analyse entstand eine Liste von ursprünglich sieben Intelligenzen, die als vorläufiger Versuch einer sinnvollen Ordnung zu verstehen ist (Gardner, 1987, 1991).

Die neun Intelligenzen

1. Sprachlich-linguistische Intelligenz
2. Logisch-mathematische Intelligenz
3. Musikalisch-rhythmische Intelligenz
4. Bildlich-räumliche Intelligenz (räumliche Orientierungsfähigkeit, visuelles Vorstellungsvermögen)
5. Körperlich-kinästhetische Intelligenz
6. Naturalistische Intelligenz
7. Interpersonale Intelligenz (soziale Intelligenz)
8. Intrapersonale Intelligenz (Selbstbild, Ich-Konzept)
9. Existentielle Intelligenz oder spirituelle Intelligenz

Die sechste und die neunte Intelligenz kamen später dazu. Dadurch, dass Gardner eine musikalisch-rhythmische Intelligenz definiert, weist er auf deren Bildungsrelevanz hin. Ebenfalls hebt der Einbezug einer interpersonalen und einer intrapersonalen Intelligenz deren Förderbedarf hervor. Im Lehrplan Kindergarten spiegeln sich diese in der Schulung der Selbst- und Sozialkompetenz. Aus der Aufarbeitung der Evolutionstheorie, dem Studium sogenannter »Savants« (Menschen mit Inselbegabungen) und aus der Untersuchung historisch herausragender Talente wie Einstein, Picasso, Stravinsky oder Gandhi, entwickelt Gardner sein Konzept der multiplen Intelligenzen. Gardner hat als Kriterium für die Definition der Intelligenzbereiche eine jeweils eigene, von den anderen unterscheidbare ontogenetische Entwicklung aufgezeigt.

Bestimmungsfaktoren für Intelligenzbereiche (ebd.)

- Kann durch Hirnverletzung zerstört oder isoliert werden
- Ausnahmemenschen, Wunderkinder, Idiot savants, Hochbegabung, Autisten
- Identifizierbare Kernoperationen (z.B. Tonhöhe, Struktur innerhalb einer Tonreihe)
- Eigene ontogenetische Entwicklung (Musik in allen Völkern, entwicklungspsychologisch)
- Eigene evolutionsgeschichtliche Entwicklung (phylogenetische Entwicklung), z.B. Gesang der Vögel
- Experimentalpsychologisch untersuchbar
- Psychometrischer Hintergrund (Messung, musikalische Fähigkeiten, Leistungen)
- Bezug zu einem oder mehreren Zeichensystemen, numerisch linguistisch, ikonisch, gestisch, musikalisch

Gardners Ziel war es, die Vielfältigkeit des Intellekts verständlich zu machen. Er betrachtete alle neun Arten der Intelligenz als gleichwertig. Gardner ging von unterschiedlich angeborenen Intelligenz-Profilen aus und forderte für eine Schule der Zukunft, dass Kinder entsprechend ihrer kognitiven Stärken gruppiert und mit unterschiedlichen Lehrmethoden gefördert werden. In der westlichen Kultur werden Förderzielen in logisch-mathematischen und linguistischen Bereichen ein grosser Stellenwert zugesprochen, was sich in der Stundentafel spiegelt. Sowohl für die Volksschule als auch für die Ausbildung von Lehrpersonen könnte die Aufwertung der anderen vorgeschlagenen Intelligenzformen wesentlich sein. Denkprozesse und deren Entwicklung werden geformt durch die Charakteristika des Bildungsgegenstandes und dem dazugehörigen Symbolsystem. Gardner stand dahingehend in der Kritik, dass bis heute kein valider, auf der Theorie der multiplen Intelligenzen aufbauender Intelligenztest vorläge. Gardner begleitete seine ersten Veröffentlichungen mit der Aussage, dass viele Annahmen spekulativ seien und einer empirischen Überprüfung noch bedürfen (Gardner, 1987, S. 56). Eine Validierungsstudie mit 187 Teilnehmern kam zum Ergebnis, dass die Intelligenzen von Gardner weniger in die Kategorie der Leistungsmessung sondern eher in den Bereich der Persönlichkeitsmerkmale fallen. Diese Bemerkung ist hinsichtlich der Frage nach der Bildungsrelevanz interessant, da es in dieser Arbeit um die Entwicklung bedeutender Persönlichkeitsmerkmale im Bereich emotional-sozialer Kompetenzen geht. In pädagogischen Kreisen stösst das Konzept der multiplen Intelligenzen weiterhin auf Anklang (vgl. Gardner, 1991; Huser, 1999; Spychiger, 1995).

4.2.3 Musiksprache

Der deutsche Musikwissenschaftler und Musikpädagoge, Professor Heiner Gembris, erforschte den Transfereffekt von Musik auf die Kognition und stellte die Frage, ob Musik wirklich klüger mache. In seiner Aussage spricht er von der Musik als ‚vom Ding an sich‘. Damit knüpft er am deutschen Idealismus von Immanuel Kant und Friedrich Hegel an. „Musik ist aufgrund ihrer

Bedeutung, die sie für das Individuum, für Kultur und Gesellschaft und für die gesamte Menschheit besitzt, ein Wert an sich, der für sich alleine Musikunterricht nicht nur legitimiert, sondern notwendig macht. Deshalb braucht er eine zusätzliche Legitimation durch Transfereffekte auf die Intelligenz oder Persönlichkeit letztlich nicht. Dennoch kann der Hinweis auf Transfereffekte in der politischen Diskussion hilfreich sein, um auf die vielseitige Bedeutung des Musikunterrichts aufmerksam zu machen“ (Gembris, 2003, S. 146). Gembris unterstützt unter bildungspolitischen Gesichtspunkten die Instrumentalisierung der Musik. Diese Haltung teilt auch bereits oben vorgestellte Professorin Maria Spychiger.

Auf die Bedeutung der nonverbalen oder präverbalen Kommunikation in der Entwicklung der frühen Kindheit wurde bereits hingewiesen. Im Zusammenhang mit der Frage nach der Relevanz musikalisch-rhythmischer Bildung führt das Thema zu dem Werk mit dem Titel „Mehr Musikunterricht an den öffentlichen Schulen?“ (Spychiger, 1995). In ihrer Dissertation greift Maria Spychiger, wie oben erwähnt, als Psychologin und Musikwissenschaftlerin die Bildungsrelevanz von Musik auf. Die Entwicklung eines zeichentheoretischen Begründungsansatzes gründet Spychiger auf die Forschungen zur musikalischen Semantik des tschechischen Musikwissenschaftlers Vladimir Karbusicky (1925 - 2002). Als wissenschaftliche Begleiterin des bereits erwähnten Nationalfondsprojekts zu einem erweiterten Musikunterricht weist Spychiger auf den Aspekt von Musik als eigenständiges Zeichensystem hin. Ausgangspunkt für die Studie war die These vom bildenden und erzieherischen Wert des Musikunterrichts. Die Ergebnisse des dreijährigen Schulversuchs waren, dass die Kinder durchschnittlich höhere kognitive Leistungen, grössere soziale und emotionale Stabilität, signifikant höhere Sozialkompetenz, grössere Lernmotivation und Verbesserung von Ausdrucksfähigkeit und Sprache aufwiesen (Weber, Spychiger & Party, 1993).

Die verbale Sprache als kulturelles Zeichensystem ist für uns selbstverständlich. Für den Musikausdruck ist das hingegen noch nicht der Fall. Selbst das kleine Musikeinmaleins ist für viele zivilisierte Menschen keine Selbstverständlichkeit. Die von Spychiger neu in die Diskussion hineingebrachte zeichentheoretische Perspektive definiert Musik als ein vollwertiges, eigenständiges Zeichensystem, das als solches eine Form menschlicher Geistesaktivität ist und „deshalb einen hochrelevanten Faktor in der menschlichen Kognition darstellt“ (ebd. S.145). Der Begriff »Zeichen« wird so verstanden, dass Zeichen z.B. in Form von Wörtern, Tönen, Bildern, Gesten als kognitive Repräsentationen die Reflektierung von Erfahrungen ermöglicht. Ein Zeichen vertritt Objekte und Erfahrungen. Es geht nun darum, Musik überhaupt als Zeichensystem zu begreifen und als eine Grundlage menschlicher Erkenntnis anzusehen. Alle Völker der Erde weisen eine Musikkultur auf. Musikalisches Verhalten ist als Anlage in der menschlichen Motivationsstruktur verankert (ebd. S.137). Musik artikuliert und hat Aussagekraft. Ihr repräsentativer Wert ist schwer zu fassen, weil Musik ihrem Wesen nach immateriell ist. Die Theorie, Musik als ein semantisches Zeichensystem zu verstehen setzt voraus, dass das musiksprachliche Alphabet bekannt ist. Musik als non- oder präverbales Zeichensystem gewinnt für diejenige Altersstufe an Bedeutung, auf welcher es um den

Übergang von der präverbalen Repräsentationsebene zur verbalen geht, in unserem Zusammenhang auf der Kindergartenstufe.

Ein bemerkenswertes Projekt soll in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnt werden: An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurde im Studiengang Pädagogisch-therapeutische Berufe 2011 ein Tanzprojekt durchgeführt. Im Rahmen einer Bachelorarbeit ergriffen zwei Studierende der Psychomotoriktherapie die Initiative für das Projekt «spring! Tanz bewegt. Visionen». Rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene wirkten an diesem Community-Projekt und an der Aufführung mit. Die Realisation erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Das Ziel des Projekts war nicht ein bewegungspädagogisches; die Initiantinnen erhofften sich, dass die Teilnehmenden einen Entwicklungsschub in Motivation, Engagement, Ausdauer sowie Erfolg erleben und ihre nächsten Lebensschritte mit stärkerem Selbstvertrauen anpacken. Der grosse Anklang bestätigte die Annäherung an diese Ziele.

4.2.4 Zusammenfassung und zweiter Bezug zur vierten Teilfrage

Eine Öffnung des gängigen Intelligenzkonzepts stellt beim Verfolgen des Förderzieles, den Menschen zur Mündigkeit zu führen, eine wertvolle Bereicherung dar. Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen weicht in der Diskussion um die Bildungsrelevanz einzelner Fächer die Einteilung in die so genannten Hauptfächer und die Nebenfächer auf. Jeder Intelligenzbereich bedarf der Bildung, damit er sich entwickeln kann. Besonders erwähnenswert ist, dass Gardner die musikalisch-rhythmische Ausdrucksform als eigene Intelligenzform bezeichnet. Die siebte und die achte Intelligenzform, das heisst die interpersonale und die intrapersonale Intelligenz, thematisieren die sozialen und die emotionalen Kompetenzen.

Musikalisches Lernen kann direkt in Zusammenhang mit dem Aufbau emotionaler, sozialer und kognitiver Kompetenzen gebracht werden. Scheiblaue griff mit der Entwicklung von so genannten »Rhythmischen Signalen« die Erforschung der musiksprachlichen Semantik, wie sie Spychiger im schulischen Kontext machte, in einzigartiger Weise vor. Musik ist im schulischen Kontext ein vielschichtiges Phänomen, welchem sich am ehesten interdisziplinär anzunähern ist. Dementsprechend braucht es ein Blickfeld, das sich über Musiktherapie, Heilpädagogik, Musikpädagogik, Psychologie, Medizin und weitere Fachgebiete erstreckt. Das oben erwähnte Musikverständnis des Musikpädagogen und Komponisten Carl Orff (1895-1982) weist auf diese Komplexität hin. Orff griff zurück auf den von den Griechen verwendeten Begriff der »Musiké«. Damit meinte er die elementare Musik, welche nie alleine anzutreffen ist. Für das Kleinkind bis zu der Altersstufe des Kindergartenkindes ist die Musik ganz selbstverständlich mit Bewegung, Tanz und Sprache verbunden. Über den bewusst eingesetzten Zugang zu dieser »Musiké« eröffnet sich im heilpädagogischen Einsatz für das Kindergartenkind ein Zugang zum Erleben unterschiedlicher Zeitgestaltungen. Einerseits beinhaltet »Musiké« die Auseinandersetzung mit dem regelmässigen Kontinuum, dem Pulsschlag. Andererseits ist in der Rhythmusgestaltung eine lebendige Zeitstrukturierung erlebbar: Das „no schnell“ kann sich relativieren.

5 Darstellung, Auswertung und Diskussion

Aus den behandelten Fachbezügen werden nachfolgend die wichtigsten Fakten gesammelt und miteinander in Beziehung gebracht. Es geht um die Aufarbeitung der Ergebnisse hinsichtlich der Hauptfrage und der Teilfragestellungen. Zuerst werden Ergebnisse zu den Teilfragestellungen zusammengetragen, damit in einem weiteren Schritt die Hauptfragestellung beantwortet werden kann.

5.1 Teilfragestellungen

Die **erste Teilfrage** richtet sich an das kindermusiktherapeutische Förderverfahren »Synchronisation« hinsichtlich dessen Bildungsrelevanz:

- Welche expliziten, welche impliziten Aussagen macht Karin Schumacher zur Begründung und Wirkung von »Synchronisation«, im Allgemeinen und im Besonderen hinsichtlich der Förderung der emotional-sozialen Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten?

Es sind wenige explizite Aussagen über die Wirkung des Verfahrens »Synchronisation« bei Kindergartenkindern gefunden worden. Eindrücklich sind die Schilderungen über beobachtete Nachreifungen bei den Therapiekindern insbesondere bei derer emotionaler und sozialer Entwicklung. Hinweise auf die Förderziele zwischenmenschlicher Beziehungsqualitäten können implizit auf die Entwicklungsstufe der Vier- bis Sechsjährigen bezogen werden. Diesbezügliche Entwicklungsverzögerungen sind auch im Kindergarten anzutreffen. Körperwahrnehmung im Sinne der Propriozeption und die Fähigkeit zur Intra-Synchronisation führten zum Zielbereich »Bewegungsentwicklung« aus dem Lehrplan für den Kindergarten. Beispielsweise geht es im Kindergarten darum, einen Bewegungsablauf zu koordinieren. Der Hinweis, dass das Verfahren »Synchronisation« neuronale Spuren zu legen vermag, misst diesem Verfahren auch im Kindergarten hohe Bedeutung bei. Der musiksprachliche Ausdruck bietet im Kindergarten Gelegenheiten, eine positive Affektregulation zu erleben. Die Bevorzugung des Säuglings synchroner Wahrnehmungen gegenüber a-synchroner bleibt bis in das Kindergartenalter ebenso bedeutsam. Implizit können die verschiedenen Zielsetzungen wie: Das Gewähr werden des eigenen Körpers in der Propriozeption, das Erleben von Gemeinsamkeit und positiver zwischenmenschlicher Beziehungen auf die Entwicklungsstufe der Kindergartenkinder bezogen werden. Mit Hilfe des EBQ-Instrumentes ist auch die Beziehungsqualität der Vier- bis Sechsjährigen einzuschätzen, denn die Praxis zeigt, dass dieses Alter eine grosse Entwicklungsbandbreite aufweist. Das EBQ-Instrument kann aufgrund der Merkmale, welche das Kind zeigt, wesentli-

che Aussagen darüber machen, in welchem Entwicklungsmodus sich ein Kindergartenkind bezüglich seiner emotionalen und sozialen Entwicklung befindet.

Die **zweite Teilfrage** richtet sich an das Förderverfahren »Rhythmik«:

- Welche expliziten, welche impliziten Aussagen macht Mimi Scheiblauber zu Aspekten der »Rhythmik«, die mit »Synchronisation« in Verbindung gebracht werden können? Welche Aussagen macht Scheiblauber hinsichtlich der Förderung der emotional-sozialen Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten?

In der »Rhythmik« werden Musik und Bewegung als gleichwertige Ausdrucksformen des Menschen betrachtet. Scheiblauber betont das Pädagogische. In der Beschreibung des Tätigkeitsfeldes nennt Scheiblauber sowohl die allgemeine Pädagogik als auch die Heilpädagogik. Das Förderziel ist, den Menschen jeglichen Alters ganzheitlich zu erziehen und zu bilden. Unter den expliziten Zielbereichen weist Scheiblauber auf die Förderung der Bewegung und der Wahrnehmung hin. Insbesondere werden in den Übungen zur akustischen Wahrnehmungsschulung Verfahrenselemente analog der »Synchronisation« eingesetzt, beispielsweise im Hörbarmachen von Bewegungen oder in der Sichtbarmachung von Musik im Bewegungsausdruck. Da die Wirkungsweisen der Parameter von Musik und Bewegung altersunabhängig sind, kann sie auch auf den Kindergarten bezogen werden: Das zeitliche Element wirkt stimulierend auf das motorische Nervenzentrum, das Dynamische oder mit Schumacher gesprochen die Intensität, regt das Schöpferische an, der Klang wirkt auf das Seelische und das Formale beeinflusst und ordnet das Geistige. Mit diesen Aussagen über die Wirkung musiksprachlicher Interventionen auf bestimmte Persönlichkeitsbereiche kommt Scheiblauber in die Nähe von Schumachers musiksprachlichen Elementen zur Affektabstimmung. Der bewusste Einsatz von Spielobjekten soll von eigenen Problemen ablenken und als Brücke zum Spielpartner verstanden werden. In vielen Interventionen, wie beispielsweise den Ordnungsübungen oder den sozialen Übungen, steht die soziale Wahrnehmung im Mittelpunkt, dabei wird beispielsweise die Rollenflexibilität geschult. Scheiblaubers Hinweise auf die Förderung von verhaltensauffälligen oder schwererziehbaren Kindern kann in Beziehung zu jeder Schulstufe gesetzt werden.

In der **dritten Teilfrage** geht es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Förderansätze »Synchronisation« und »Rhythmik«:

- Welche Parallelen zeigen sich im Vergleich von »Synchronisation« und »Rhythmik«?

Die Gemeinsamkeiten überwiegen eindeutig. Beide Ansätze setzen gleiche oder ähnliche Interventionstechniken ein, wie zum Beispiel die situativ improvisierte Musik. Die Förderbereiche

Körperempfinden, intermodale Wahrnehmungsverknüpfungen und musiksprachliche Kommunikation sind ebenfalls beiden Ansätzen eigen. »Synchronisation« findet in beiden Ansätzen statt und die entsprechenden Anforderungen an die Lehrperson sind bei beiden Verfahren sehr hoch. Zu den unterschiedlichen Schwerpunkten ist zu sagen, dass bei Schumacher die psychoanalytische Sichtweise vorherrscht, bei Scheiblauer die heilpädagogische.

Die **vierte Teilfrage** sucht nach entwicklungspsychologischen Fundierungen für die Bildungsrelevanz der beiden Förderverfahren »Synchronisation« und »Rhythmik«:

- Welche Aussagen, insbesondere aus der Säuglingsforschung von Daniel N. Stern, werden zur Bildungsrelevanz von »Synchronisation« und »Rhythmik« mit besonderem Fokus auf die emotional-soziale Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten gemacht?

Die Frage zielt auf Aussagen, welche sowohl für das Verfahren »Synchronisation« als auch für das Verfahren »Rhythmik« Gültigkeit haben könnten. Die psychoanalytisch orientierte Entwicklungspsychologie von Stern zeigt auf, dass die körperliche, emotional-soziale und kognitive Entwicklung des Menschen von frühesten zwischenmenschlichen Erfahrungen abhängig ist. Die Entwicklungsphasen des Selbstkonzepts sind bei Stern bis etwa zum dritten Lebensjahr explizit dargelegt. Er weist darauf hin, dass die Entwicklung des Selbstkonzeptes einer inneren Logik folgt und dass für einzelne Phasen Zeitfenster geöffnet werden. Die Phasen klingen ein Leben lang mehr oder weniger nach. Somit darf davon ausgegangen werden, dass auch Kindergartenkinder gewisse diesbezügliche Entwicklungsschritte machen oder diesbezügliche Verzögerungen aufweisen können. Die Pflege der Beziehungsqualitäten, vor allem in den von Schumacher beschriebenen Modi 4 bis 6, sind laut Lehrplan für die Kindergartenstufe bildungsrelevant. Die Tatsache, dass emotional-sozial positive Erfahrungen tiefgreifende neuronale Spuren hinterlassen, belegt deren Bildungsrelevanz. Stern unterstreicht die Bedeutung der Fähigkeit, affektive Zustände gemeinsam zu erleben. Die Fähigkeit zur Affektabstimmung entwickelt sich zur Selbstregulationskompetenz. Diese ist in der Entwicklung der Vier- bis Sechsjährigen bedeutsam, beispielsweise für die Ziele *Eigene Stimmungen und Gefühle wahrnehmen* oder die Fähigkeit zur *Kommunikation* und zur *Lösung von Konflikten* (vgl. Anhang 2). Stern weist in diesem Zusammenhang zusätzlich auf die Bedeutung der Fähigkeit zur Affektabstimmung im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung und spricht von einem Sprungbrett zur verbalen Sprache. Auch dies ist für diese Altersstufe bedeutsam. Die aktive Auseinandersetzung mit Ton, Klang, Rhythmus und Melodie wirkt sich positiv auf die phonologische Bewusstheit aus. Zwar stellt Sterns Forschung zur Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungsqualitäten die Grundlage des Verfahrens »Synchronisation« dar, sie kann heute ebenso als Grundlage des Förderverfahrens »Rhythmik« verstanden werden. Bei Scheiblauer ist keine wissenschaftstheoretische Anknüpfung zu finden. Sie liess sich von ihrer fachlichen Herkunft als Pianistin und von

ihrer praktischen Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen leiten. Ihre intensive Auseinandersetzung mit Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung jeglicher Art brachte sie in das Gebiet der Heilpädagogik. Für Scheiblauber war für eine umfassende und wissenschaftliche Fundierung der »Rhythmik« damals die Zeit noch nicht reif. Dabei wäre zu untersuchen, welche Unterschiede aus heutiger Sicht tatsächlich noch bestehen blieben, wenn Schumachers und Sterns Forschungen in das Förderverfahren »Rhythmik« eingeflossen wären. Im Wissen, dass musiksprachliche Aktivitäten und Tanz seit alters her den Menschen begleiten, erscheint das erweiterte Intelligenzkonzept von Gardner ganz selbstverständlich. Inwiefern dieses auch in Zukunft in Fachkreisen weiterverfolgt wird, wird sich weisen. Die Situierung musiksprachlicher Aktivitäten in die Nähe motivationaler und emotionaler Aspekte des Lernens durch Spychiger zeigt eindeutig deren Bedeutung in der Förderung emotional-sozialer Fähigkeiten auf.

5.2 Hauptfragestellung

Nachfolgend werden die Ergebnisse hinsichtlich der **Hauptfragestellung** analysiert und verarbeitet:

Aus welchen Gründen ist das musiktherapeutische Verfahren »Synchronisation« für den sonderpädagogischen Förderunterricht der Vier- bis Sechsjährigen im Regelkindergarten im Hinblick auf deren emotionale und soziale Entwicklung nutzbar zu machen?

Die gefundenen Antworten weisen auf die Bedeutsamkeit der »Synchronisation« bei Entwicklungsverzögerungen im Kindesalter hin. Die dargelegten Aspekte der Forschungsarbeit von Schumacher zeigen unmissverständlich, welche Chancen der Nachreifung mit der »Synchronisation« gegeben sind; dies im therapeutischen Kontext am Beispiel von Kindern mit Autismus. Besonders eindrücklich sind die Anknüpfungen an Erkenntnisse des Säuglingsforschers Stern. Die Nähe der »Synchronisation« zur »Rhythmik« wirft die Frage auf, inwiefern entwicklungspsychologische Erkenntnisse für das Verfahren »Rhythmik« herangezogen werden könnten. Durch die Verarbeitung der benutzten Literatur hat sich erwiesen, dass »Synchronisation« und »Rhythmik« eng miteinander zu verbinden sind. Bezüge sind in der Bedeutung musiksynchroner Momente, im Aufbau von Selbstkompetenzen und der zwischenmenschlichen Beziehungsfähigkeit zu finden. In der Gestaltung von Inter-Synchronisation kommen musiksprachliche Ausdruckformen zum Einsatz. In der »Rhythmik« wird Musik körpersprachlich nachgestaltet. Dabei werden musikalische Strukturen durch Bewegung erfahr- und sichtbar gemacht. Somit können beide Verfahren auch als Handlungsorte für das Zeichensystem Musik bezeichnet werden. Wird davon ausgegangen, dass das Verständnis für Zeichen eine Voraussetzung für kognitive Repräsentationen darstellt, könnte der Bewegungsausdruck in vorliegendem

Zusammenhang ebenfalls als eigenes Zeichensystem bezeichnet werden. Dabei sind Bewegungsgesten Zeichen, die in der Interaktion gesendet, empfangen und gedeutet werden. Eine weitere Begründung für eine umfassende musikalische Aktivität im Bildungskontext zeigt Spychiger dadurch auf, dass sie wissenschaftlich begründet auf den Zusammenhang von Musik und Emotionen hinweist. Sie schreibt der Bedeutung von Emotion in der menschlichen Geistes-tätigkeit eine immer grösser werdende Bedeutung zu. Diesen Zusammenhang haben laut Spychiger die Erfahrungen mit dem »Erweiterten Musikunterricht« bestätigt. Die Tatsache, dass die Kinder nach dem Projekt sozialer und emotional stabiler waren, schlägt eine Brücke zwischen Musikaktivitäten und der Entwicklung der Selbstkompetenzen. Die Verbindung musiksprachlicher Aspekte mit Bewegungsausdruck und Emotion ist für die menschliche Entwicklung offensichtlich bedeutsam. Verschiedene Autoren fassen diese Tatsache in unterschiedliche Begriffe: Schumacher spricht von Inter-Synchronisation, Stern von Affekt Abstimmung und Vitalitätsaffekten, Scheiblauber von schöpferischen Kräften, welche durch »Rhythmik« angeregt werden. Die Bildungsrelevanz von Musik findet sich bei Gardner, bei Spychiger und bei Stern. Das aktive Musizieren im weitesten Sinne wird bei allen Autoren unbestritten als positiv wirksam eingestuft. Laut Schumacher wird das auftauchende Selbstempfinden als Wahrnehmen von Selbstorganisationsprozessen durch die strukturierende Wirkung von Musik begünstigt. In der Regel vollzieht sich schulischer Unterricht hauptsächlich über die verbale Sprache. Musikalischer Ausdruck ist nonverbaler Ausdruck. Er gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn dem Kleinkind oder im schulischen Kontext dem scheuen oder dem fremdsprachigen Kind die verbale Sprache (noch) nicht zur Verfügung steht. Sterns Forschung könnte auch als eine Erforschung des non- oder präverbalen Ausdrucks bezeichnet werden, was Dornes in der Publikation „Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen“ unterstreicht (Dornes, 1993). Jutta Brückner schildert in ihrem Artikel über »Kindermusiktherapie«, dass das Medium Musik als ein nonverbales Kommunikationsmittel durch die von Stern postulierten entwicklungspsychologischen Erkenntnisse neue Beachtung bekam. Da, wo eine nonverbale Verständigung in der frühen Mutter-Kind-Beziehung nicht gelungen war, konnten musiktherapeutische Interventionen in einzigartiger Weise Nachreifungsmöglichkeiten ermöglichen. Die Nähe zum Förderverfahren »Rhythmik« legt die Vermutung nahe, dass ebensolche Wirkungen auch in der Rhythmik zu beobachten sind. In der »Synchronisation« und in der »Rhythmik« bekommt die nonverbale Kommunikation eine besondere Gewichtung. Zum Einsatz kommen: Körpersprache, Musiksprache, der Aufforderungscharakter elementarer Musikinstrumente und bestimmte Spielobjekte. Die Stimme wird in der sozialen Interaktion als musiksprachliches Kommunikationsmittel wie Singen, Sprechgesang, Nonsens-Sprache oder Lautieren eingesetzt.

5.3 Diskussion

Die Frage nach der Bildungsrelevanz sowohl der »Synchronisation« als auch der »Rhythmik« wurde aufgrund neuerer musiktherapeutischer und entwicklungspsychologischer Forschung zustimmend beantwortet. Beide Verfahren weisen bezüglich deren Einsatz eine hohe Bildungsrelevanz auf. Zwischen »Synchronisation« und »Rhythmik« sind frappante Parallelen festzustellen. Die Verfahren ergänzen sich. Es wäre interessant, den Vergleich mit der Frage nach der gegenseitigen Befruchtung weiter zu führen.

Durch die aufgezeigten Ergebnisse aus der musiktherapeutischen Forschung, der Säuglings- und Kognitionsforschung sowie aus der musiksprachlichen Semantik gewinnt die Bildung in Musik und durch Musik neue Dimensionen. Wenn laut Stern die Entwicklung des Selbstempfindens von der Fähigkeit abhängt, den ganzen Körper und alle Körperbewegungen organisch miteinander verbinden zu können und sich erst dadurch das Gefühl von »Selbstkohärenz« entwickelt, dann ist der Einbezug rhythmischer Bewegungen in jeglichen Förderunterricht unverzichtbar. Nonverbale Ausdrucksformen wie Musik und Bewegung stehen gleichwertig neben dem Bildungsauftrag, sich Kompetenzen innerhalb der verbalen Sprache anzueignen. Stern zeigt den Anfang des Weges, den das Kleinkind unter seine kleinen Füße nimmt, bis es viele Jahre später fähig wird, formal-abstrakte Sachverhalte zu verbalisieren. Es ist ein Trugschluss, wenn die vorangegangenen Entwicklungsphasen als abgeschlossen angenommen werden. Stern spricht vom lebenslangen Anklingen der Selbstentwicklungsebenen. Der Förderauftrag auf jeder Schulstufe umfasst das Zur-Verfügung-Stellen von Raum- und Zeitstrukturen, damit sogenannte »relevante Momente« entstehen können. Ebenso soll das Lernfeld mit musikalischen Massnahmen angereichert werden, damit die Fähigkeit zur Affektregulation erfahrbar wird und sich entwickeln kann. Es sollen, mit Stern gesprochen, Vitalitätsaffekte aufgegriffen und gespiegelt werden.

Die Affektabstimmung zwischen Lehrperson und einem Kind oder einer Lerngruppe ist anspruchsvoll. Ebenso anspruchsvoll ist der Aufbau von Beziehungsqualitäten im Kontext schulischer Bildung. Gezielte musikalische Aktivitäten bilden einen Resonanzraum, welcher den Aufbau neuer Beziehungsmuster begünstigt. Eine besondere Aufgabe kommt den »synchronen Momenten« zu. Sie begünstigen das Kontaktknüpfen.

Mittels des Mediums Musik wird in der affektiven »Synchronisation« die Fähigkeit zu Konfliktlösungsstrategien gefördert. Der spielerische Erwerb begünstigt schulisch relevante Kompetenzbereiche wie Vorläuferfertigkeiten von Sprache und Mathematik. Der erforschte Transfereffekt von Musik auf die Kognition durch Gembris und die bildungsrelevante Verbindung von Musik und Emotion durch Spychiger legen den Einsatz beider Förderverfahren in der Sonderschulung insbesondere von Kindergartenkindern nahe. Musiksprachliche Betätigungen sind ein Schlüssel für die Entwicklung kommunikativer Fähigkeiten, insbesondere in Gruppensettings und in heterogenen Lerngruppen.

Für die schulische Bildung ist bedeutsam, dass das Kind angeregt wird, sich der Musiksprache zu bedienen. Musiksprachliche Aktivitäten dürfen nicht erst im aufwendigen therapeutischen

Kontext zum Thema werden. Die Forderung nach Medien, welche in der sonderpädagogischen Schulung die Erschliessung der Klangwelt begünstigen, soll in die Gestaltung der Lernumgebung einbezogen werden. Welche strukturellen Bedingungen müsste das heilpädagogische Arbeitsfeld erfüllen, damit die aufgezeigte Bildungsrelevanz ernst genommen werden kann? Für die Schulische Heilpädagogik gibt die »Schule« Rahmenbedingungen: Die Raumgrösse ist mehrheitlich vorgegeben, Materialien wie Musikinstrumente oder Spielobjekte stehen selten selbstverständlich zur Verfügung. Aus den vorliegenden persönlichen Forschungsergebnissen wächst die Forderung, dass Musikinstrumente genau so selbstverständlich im Klassenzimmer stehen wie beispielsweise Schreibgeräte oder Literatur. Strukturierte Anschauungsmittel sollen mit ebensolchen musikalisch-akustischen Anhörmitteln ergänzt werden. Wenn musikalische und körpersprachliche Ausdrucksformen zum Einsatz kommen, muss der Unterrichtsraum akustisch abzugrenzen sein. Bereits im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts setzte sich Mimi Scheiblauber dafür ein, dass die Bildung durch Musik und Bewegung nicht in isolierten Fächern zu realisieren, sondern als ein Bildungsprinzip aufzufassen sei, nicht nur im Sonderschulbereich. Dazu braucht es Zeit und Raum – Freiräume, welche nicht durch das Curriculum eingeschränkt werden. Raum- und Zeitbedingungen sollen durch die Schulische Heilpädagogin und den Schulischen Heilpädagogen modifizierbar sein. Immerhin umspannen die zwei Jahre, die ein Kind auf der Kindergartenstufe verbringt, einen Drittel seines bisherigen Lebens. Die ersten schulischen Lernerfahrungen hinterlassen dementsprechend tiefgreifende Spuren.

Als weiterer und wesentlicher Gelingensfaktor für jeglichen Förderunterricht muss die Qualität der Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler bezeichnet werden. Obwohl die zwischenmenschliche Beziehung zu den Imponderabilien zu zählen ist, müsste ihr im schulischen Alltag grösste Beachtung geschenkt werden. Die Selbstreflexion hinsichtlich qualitativer Begegnungen und Beziehungsaufbau sind sowohl im schulischen Förderunterricht, als auch in der Therapie unumgänglich. Inwieweit die Lehrperson fähig ist, »Synchronisation« als (bildungs-) »relevantes Moment« zu erkennen und einzusetzen, bleibt offen – nach den neu gewonnenen Erkenntnissen erscheint das Herbeiführen »relevanter Momente« innerhalb der Fördermassnahmen unverzichtbar.

Die Bildungsziele des Lehrplans Kindergarten im Kanton Aargau sind in ihren Formulierungen sehr offen. Das kann als Chance aber auch als Gefahr gesehen werden. Die Lehrperson trägt viel Verantwortung. Sie ist frei in der Methodenwahl. Die Fähigkeit, Freudmomente zu initiieren kann vielleicht als a-methodisch bezeichnet werden. Sie bildet meines Erachtens einen der Grundpfeiler jeder erfolgreichen Förderung. Schumacher nennt es die Fähigkeit, sich gemeinsam zu freuen und Scheiblauber spricht von rhythmischen Aktivitäten als einer „Quelle der Freude“. Im schulischen Stundenplan muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass es um die Bildung von Fähigkeiten im körperlichen, emotional-sozialen und kognitiven Bereich geht. Das Lernen und der Leistungsnachweis darf sich nicht auf ein eingeschränktes Verständnis von Kognition beschränken. Kognitives Lernen und Emotionen sind zwei nicht voneinander zu trennende Bereiche. Die emotionale Betroffenheit, das Begreifen durch ein Ergriffensein stellt

im Lernprozess einen nicht zu unterschätzenden Aspekt dar. Spychiger und Jäncke bestätigen, dass für die Gleichrangigkeit und Interaktivität emotionaler und kognitiver Prozesse unterdessen auch Bestätigung seitens der Gehirnforschung kommt. Die positive Wirkung von Musik auf das Gehirn wird heute unter Fachleuten breit diskutiert. Die Konsequenzen aus den Erkenntnissen bleiben oft aus Kostengründen auf der Strecke. Ob dabei der weit verbreitete musiksprachliche Analphabetismus mitspielt?

Zum Förderansatz »Rhythmik« ist zu bemerken, dass er zukünftig in die wissenschaftliche Fachdiskussion einzubeziehen ist. Hier konnte der fachspezifische Nachholbedarf bestätigt werden. Während der Dokumentenanalyse der Primärliteratur erschienen die Aussagen von Scheiblaue markant und kräftig. Ihre Aussage „Rhythmik ist gar vielerlei“ verlangt nach einer Weiterführung. Die Anknüpfung an die Forschungsergebnisse von Stern könnten für den Förderansatz »Rhythmik« fruchtbar gemacht werden. »Rhythmik«, wie sie im vergangenen Jahrhundert entwickelt wurde, ist das Ergebnis einer Pionierin. Neuere Forschungen „der Medizin, Neurologie und Pädagogischen Psychologie“ bestätigen „die Richtigkeit des elementaren, musikalisch-körperbezogenen Arbeitsansatz von Scheiblaue vollauf...“ (Ring & Steinmann, 1996, S. 245). Zu ergänzen ist hier noch Scheiblauer's musiksemantischer Ansatz beispielsweise mit der Entwicklung der so genannten »Rhythmischen Signale«.

Das Verfahren »Rhythmik« wird heute an verschiedenen schweizerischen Pädagogischen Hochschulen gelehrt, entweder im Fachbereich Musik oder im Fachbereich Bewegung und Sport. Im Zuge des neuen Volksschulgesetzes des Kantons Zürich wurden 2006 auch die ergänzenden Massnahmen im Sonderschulbereich neu definiert. Die Beschränkung auf Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie als ergänzende Förderangebote hatte zur Folge, dass sich der Stellenwert der »Rhythmik« als Therapieangebot reduzierte. Den Sonderschulen ist es heute frei gestellt, unter Berücksichtigung der gesprochenen Ressourcen, das Verfahren »Rhythmik« weiterhin einzusetzen, was vorwiegend im heilpädagogischen Bereich bei Menschen mit geistiger Behinderung der Fall ist.

Als Fachfrau der Kindergartenstufe und als Musik- und Bewegungspädagogin bin ich geschult, intra-synchrone Momente wahrzunehmen und zu initiieren. Bei Musikaktivitäten innerhalb des Förderunterrichts gestalte ich regelmässig zeitliche und affektive Übereinstimmung. Dialogische Kommunikationsstrukturen werden dabei angeregt. Die »Synchronisation« von Schumacher und die »Rhythmik« von Scheiblaue greifen die Bedürfnisse der Entwicklungsstufe der Vier- bis Sechsjährigen im besonders hohem Masse auf und bilden deshalb für den Förderunterricht im Kindergarten unverzichtbare Förderverfahren. Wenn wir auf das Grimm-Märchen »Das Eselchen« schauen, offenbart sich dieses Erkenntnis seit alters her. Meine Grossmutter war damals die erste Kindergärtnerin in einer der grössten Aargauer Gemeinden. Ob sie damals schon geahnt hatte, welchen Grundstein sie für mich legte? Eine meiner ersten Kindheitserinnerungen ist ein Kniereiter auf ihrem Schoss, der mit einem vertrauensvollen Sich-nach-hinten-fallen-lassen endete, begleitet vom einem gemeinsamen Juchzer. Ich bin sicher: Viele Menschen werden mit mir ähnliche Erfahrungen teilen.

5.4 Überprüfung der persönlichen Zielsetzungen

Durch die Vertiefung in das kindermusiktherapeutische Förderverfahren »Synchronisation« habe ich wertvolle Erkenntnisse sammeln können. Mein Wissen hinsichtlich der Wirkung von Musik wurde aktiviert, erweitert und gefestigt. Das Kennenlernen des Evaluationsinstrumentes EBQ ist für mich ein besonderer Gewinn. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den Studien von Schumacher stärken meine fachlichen Ressourcen. Im Weiteren bin ich über gewisse Aspekte der aktuellen Säuglingsforschung informiert. Durch diese Auseinandersetzung konnte ich wertvolle Erkenntnisse für mich als Rhythmikerin und für meine Unterrichtspraxis als Schulische Heilpädagogin für jede Schulstufe erwerben. Die Fragestellungen konnten beantwortet werden. Die Forschungen von Schumacher sollten meines Erachtens einem breiteren heilpädagogischen und musiktherapeutischen Fachkreis näher gebracht werden. Es ist zu hoffen, dass sich vermehrt renommierte Wissenschaftler diesem speziellen Förderverfahren widmen. Scheiblauers Beschreibungen zur Interventionstechnik des Verfahrens »Rhythmik« konnten mich erneut in ihren Bann ziehen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen ist zu sagen, dass sowohl »Synchronisation« wie auch »Rhythmik« notwendigerweise einem breiteren heilpädagogischen Kreis nahe zu bringen sind. Deren Bildungsrelevanz scheint für die schulische Heilpädagogik klar vorzuliegen. Rückblickend gewann die Verknüpfung der Förderverfahren »Synchronisation« und »Rhythmik« mehr Gewicht als ursprünglich geplant war. Schumacher stellt in ihren Schriften den psychoanalytischen Blickwinkel in den Vordergrund. Die Interventionstechniken werden in groben Zügen hinsichtlich der musiksprachlichen Grammatik beschrieben. Diese sind aus den jeweils eingefügten Praxisbeispielen selbst herauszulesen. Im Weiteren orientiert sich Schumachers Interventionstechnik an der Landkarte des Selbstentwicklungs-Konzeptes von Stern.

Meine musikpädagogischen Wurzeln der »Rhythmik« wurden durch die Auseinandersetzung mit dem Verfahren »Synchronisation« und mit der Säuglingsforschung wesentlich gestärkt und erweitert. Die nachfolgende Grafik zeigt eine Verschiebung der Schnittmengen, wie sie sich im Verlaufe dieser Masterarbeit vollzogen hat:

Abbildung 4: Bezüge zwischen den Fachgebieten nach Abschluss der Masterarbeit

5.5 Reflexion der Forschungsmethodik

Die Ergebnisse der Literaturbefragung haben zu einer Vertiefung des Ausgangswissens geführt. Das Vorwissen wurde durch die Auseinandersetzung mit »Synchronisation« und der Säuglingsforschung verbreitert. Die Literaturbearbeitung mittels der Methode des hermeneutischen Zirkels war hilfreich. Das vorhandene Wissen wurde aktiviert und erfuhr eine ständige Erweiterung. In diesem Sinne bot das Rhythmikvorwissen eine Chance, aber auch eine Herausforderung. Die Primärliteratur von Scheiblaue vermochte erneut so zu faszinieren, dass die Auseinandersetzung mit »Rhythmik« ebenso als Bereicherung erlebt wurde. Als unerschöpflicher Fundus erwiesen sich die im Rhythmikstudium erworbenen Faltblättchen mit dem Titel „Lobpreisung der Musik“. Der gesamte Nachlass ist im Archiv der Zentralbibliothek Zürich, in der Bibliothek des Berufsverbandes »Rhythmik Schweiz« und im Deutschen Tanzarchiv Köln zugänglich. Nach Abschluss dieser Masterarbeit werden meine Exemplare an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich zugänglich sein.

Die Eingrenzung der Rhythmikliteratur blieb eine Herausforderung, da auf einen grossen Fundus erweiterter Fachliteratur hätte zurückgegriffen werden können. Es wurde klar, wie rege und wie breit sich Mimi Scheiblaue in die Fachdiskussionen ihrer Zeit eingebracht hatte. Viele Therapieformen bauten auf den Grundlagen der »Rhythmik« auf. Es wurde aufgezeigt, dass im letzten Jahrhundert musikalisch-rhythmische Bildung untrennbar mit der Heilpädagogik verbunden war. Es wäre interessant, zu wissen, ob Aspekte aus der »Rhythmik« implizit in das Verfahren »Synchronisation« eingeflossen sind und welche wissenschaftlichen Fundierungen Scheiblaue heute heranziehen würde.

6 Ausblick

Die Frage nach der Nutzbarmachung von »Synchronisation« für den integrierten Förderunterricht im Regelkindergarten konnte gewinnbringend beantwortet werden. Als Konsequenz daraus soll die Frage nach der Bildungsrelevanz musikbezogener Aktivitäten und deren Gelingensbedingungen in der Regelschule nochmals aufgegriffen werden. Im weiteren werden entsprechende Forderungen an die Aus- und Weiterbildung gestellt und Anregungen für zukünftigen Forschungen gegeben.

6.1 Die Bildungsrelevanz musikbezogener Aktivitäten

Die sonderpädagogische Bildungsrelevanz beider vorgestellter Förderverfahren scheint unbestritten. Die Anknüpfung an die aktuelle Säuglingsforschung weist diese klar aus. Ebenso regt ein erweitertes Intelligenzkonzept, wie es Gardner zur Diskussion stellt und das Verständnis von Musik als eigenständiges Zeichensystem, die Überprüfung der Förderziele und Fördermassnahmen an. In der aktuellen politischen Bildungsdiskussion geht es im Kanton Aargau darum, sogenannte Entlastungsmassnahmen umzusetzen. Dabei ist nicht die Entlastung der Lehrpersonen gemeint, sondern die des kantonalen Finanzhaushalts. Konkret sollen Klassen vergrössert, Halbklassenstunden gekürzt, Musiklektionen gestrichen werden. Wie können diese Massnahmen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen aus der aktuellen Bildungsforschung verantwortet werden? Der Kanton Aargau nahm damals nicht am interkantonal durchgeführten Schulprojekt zwischen 1988 und 1991 zum »Erweiterten Musikunterricht« teil (vgl. Kapitel 4.2.2). Der Nutzen musischer Bildung ist nicht sofort messbar. Die Anregungen zu einer umfassenden Curriculumsdiskussion über musikalische Aktivitäten in der sonderpädagogischen Schulung scheinen bildungspolitisch quer zu stehen. Die Integration und Inklusion von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf wird eine Aufgabe der Regelschule bleiben. Die Praxis aus der Musiktherapie zeigt klar, dass wichtige Entwicklungsschritte in der emotional-sozialen Entwicklung angestossen werden und nachreifen können. Das Schaffen »synchroner Momente« ist nicht nur für autistische Kinder bedeutsam. Auch Kinder mit autistischen Zügen oder Kinder mit Entwicklungsbedarf ihres Kommunikations- und Sozialverhaltens können mit beiden vorgestellten Verfahren »Synchronisation« und »Rhythmik« wirksam gefördert werden. Der integrierenden Wirkung von Musik als multimediale Methode ist vermehrt Beachtung zu schenken. Das Verhalten in der Gruppe erfährt durch gezielte Musik- und Bewegungsmassnahmen positive Impulse, dass „... selbst als gruppenunfähig geltende Kinder nicht ausgeschlossen werden müssen“ (Brückner. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 79).

6.2 Gelingensbedingungen

Wenn wir nach den Gelingensbedingungen für den bewussten Einsatz »synchroner Momente« in der sonderpädagogischen Arbeit fragen, kommen wir unweigerlich auf die Frage der Profession. Welche Qualifikationen braucht es für diese Arbeit? Es werden ohnehin höchste Ansprüche und Anforderungen an die Schulische Heilpädagogin, den Schulischen Heilpädagogen gestellt. Meines Erachtens sind neben den fachdidaktischen Ansprüchen in Sprache und Mathematik für die Kindergartenstufe die Didaktik der Musik- und Körpersprache in die Profession einzubeziehen. Schumacher formuliert mit Blick auf den bedeutungsvollen Beziehungsaspekt klare Anforderungen an die Therapeutin. Scheiblauer betont die Bedeutung der Selbstschulung und der sozialen Schulung. Beide fordern Achtsamkeit, Präsenz und kognitiv gesteuerte Fähigkeit zu Empathie in der Begegnung. Für den integrierten sonderpädagogischen Unterricht spielt die Fachkompetenz der Lehrperson eine wesentliche Rolle. Die Förderung von fachlichen Kompetenzen ist auf das engste mit emotional-sozialen Fähigkeiten und dem intersubjektiven Selbstempfinden beider Kommunikationspartner verbunden. Schumacher formuliert es als die Fähigkeit, „Ein Anderer, ein Gegenüber zu sein mit dem Ziel, sich als eigene Person hör-, sicht- und spürbar zu machen und dadurch einen Dialog zu ermöglichen“ (Schumacher, 1999, S. 80). Aus diesem Grund kann die Wichtigkeit der Selbstreflexion der Sonderpädagogin und des Sonderpädagogen nicht genug betont werden. Ein permanenter Selbstschulungsprozess und ein Sich-selber-immer-wieder-verunsichern-lassen ist eine der professionellen Kernkompetenzen.

Noch einmal soll Scheiblauer zu Wort kommen:

Der Erzieher, der die Übungen selbst gemacht, ihre Wirkung an sich erlebt und sich dadurch ihres Wertes und des Zwecks bewusst geworden ist, wird verstehen, die Rhythmik richtig anzuwenden. Dabei handelt es sich natürlich nicht darum, irgendeine Bewegungsform vorzuführen oder zu befehlen, sondern durch eigene Bewegtheit, die sich in Sprache, Musik, musikalischer Improvisation zeigt, den Schüler zu erfassen, ihn zu fördern und seine gestaltenden Kräfte zu wecken. (Scheiblauer, 1963. Lobpreisung der Musik, 22. Jg., Nr. 1: *Unterbrechen – Umschalten - Durchhalten*).

Das *Berufsbild der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik* (Schriber & Steppacher, 2013) formuliert implizite Aussagen zu musiksprachlichen Förderverfahren. Explizite Hinweise sind nicht auszumachen. Das erweiterte Intelligenzverständnis könnte befruchtend auf Curriculums-Diskussionen wirken, sowohl in der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich, als auch im Unterricht der Volksschule. Der Förderschwerpunkt Sprache ist mit Musik- und Körpersprache zu ergänzen. Selbst mathematisches Lernen kann mit Musik in Verbindung gebracht werden, denn beide Gebiete befassen sich mit Verhältnissen; das eine von Zahlen, das andere von Tönen in den Intervallen.

Welche Qualifikationen brauchen Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen für die erste, grundlegende Stufe unseres Schulsystems? Genügen Stufenlehrdiplom und das

Studium der Heilpädagogik? Müsste nicht jede Lehrperson für Schulische Heilpädagogik auf der Kindergartenstufe über zusätzliche fachliche Schwerpunkte aus der Musiktherapie, Rhythmik, Bewegungstherapie und Entwicklungspsychologie verfügen? Ist die Konsequenz dieser Ansprüche der Ruf nach einer »eierlegenden Wollmilchsau«? Als weiterführende Lösung dieses Dilemmas kann eine Forschungsarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich bezeichnet werden. Diese untersuchte Fragen zur „Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts“ (Baumann, B. & Henrich, C. & Studer, M., 2012). Eine überdurchschnittlich gute Kooperation erlebten diejenigen Lehrpersonen, welche als sogenannter kokonstruktiver Typ bezeichnet werden. Das Voneinander-lernen durch Beobachtung, durch Reflexion und durch Feedback wurde als überdurchschnittlich gewinnbringend eingestuft, obwohl diese Kooperation als am zeitintensivsten erlebt wurde. In diesem Sinne ist die Forderung von Baumann und Mitarbeiterinnen nach sogenannten »Professionellen Lerngemeinschaften« zukunftsweisend.

6.3 Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung

Für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin und des Schulischen Heilpädagogen ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen heilpädagogischen Theorien und Modellen und deren Einbezug in die individuelle Förderung von Kindern bedeutsam.

Gehen wir von der hohen Bildungsrelevanz von Musik insbesondere bei jüngeren Kindern aus, erstaunt die Tatsache, dass musikalisch-rhythmische und körpersprachliche Fördermassnahmen im Studiengang Schulische Heilpädagogik, Schwerpunkt »Pädagogik bei Schulschwierigkeiten« nur am Rande anzutreffen sind. Eine diesbezügliche Erweiterung der Interventionstechniken und der Massnahmenkataloge steht an. Es wurde mit dieser Masterarbeit aufgezeigt, wie weit Scheiblauber ihrer Zeit voraus war. Fest steht, dass ihre Spuren an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich, ehemals Heilpädagogisches Seminar, kaum mehr zu finden sind. Eine Ausnahme bot der geschichtliche Rückblick des damaligen Rektors in einer der ersten Vorlesungen. Heute ist das Rhythmikstudium unter »Musik und Bewegung« an der Hochschule der Künste Zürich. Als Masterstudiengang Musikpädagogik mit Schwerpunkt »Rhythmik« wird auf die Tätigkeit im heilpädagogischen Zusammenhang vorbereitet. Weiterbildungsangebote für Muskschaffende und musikpädagogisch Tätige gibt es in den Bereichen Musikpraxis, Musikalische Kreation, erweiterte Musikpädagogik, Musikvermittlung und klinische Musiktherapie als künstlerische Ausbildung. „Die Ausbildung geht von der zukunftsweisenden Voraussetzung aus, dass Musik die verschiedensten Lebensbereiche durchdringt. Beispiele dazu sind der Lebensraum Schule, ... sowie Fachunterricht Rhythmik oder Musik an Sonderschulen, heilpädagogisches Musizieren und Bewegen in Musikschulen, geschützten Werkstätten und Kliniken“ (Zürcher Hochschule der Künste, 2016). Hier scheint eine Verstärkung der Kooperation zwischen den beiden Hochschulen und damit eine verstärkte Verschränkung von Kunst und Heilpädagogik wünschenswert. Erste Spuren sind gelegt: Zur Zeit läuft die Aus-

schreibung eines CAS-Kurses: Es geht um die Musiktherapeutische Diagnostik mit dem Erfassungsinstrument EBQ. Der Kurs wird an der Hochschule der Künste durchgeführt. Als Gastdozentin konnte Karin Schumacher verpflichtet werden. Die gegenseitige Kooperation beinhaltet Module für Rhythmikstudierende wie beispielsweise Förderdiagnostik oder integrative Schulung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Mir scheint, dass eine verstärkte gegenseitige Befruchtung im Sinne des morphologischen Wissenschaftsverständnisses neue Perspektiven eröffnen können. Dieses geht auf J. W. von Goethe zurück, der in seinen naturwissenschaftlichen Forschungen den Begriff der »Gestalt« einführte und ihn zugleich mit seinem Gegenpol, der Metamorphose verband (vgl. Tüpker & Reichert. In: Stiff & Tüpker, 2007, S. 143). Die morphologische Psychologie versteht innerpsychische Vorgänge als einen Gegenstandsbereich mit eigenen Gesetzmässigkeiten, die sich von denjenigen anderer Wissenschaften unterscheiden. Die besondere Logik der Psyche ist den Prozessen und Gesetzen der Künste ähnlicher als denen einer mechanischen, formalen und linearen Logik. Die morphologische Psychologie „...verfolgt den Grundgedanken, dass im Austausch von Wissenschaft, Kunst und therapeutischer Praxis Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden, bei denen Kunst und Wissenschaft voneinander lernen können ...“ (ebd.).

Welche Ausbildung benötigt eine Lehrperson für Schulische Heilpädagogik, um insbesondere für jüngere Kinder einen stufengemässen Förderkatalog zur Verfügung zu haben? Sie soll über musiksprachliche Grundkenntnisse verfügen. Ebenso sollte eine vertiefte Auseinandersetzung mit Bewegung und Tanz als kindergartenstufengerechte Fördermassnahme stattgefunden haben. Die Heilpädagogin, der Heilpädagoge soll über die Fähigkeiten verfügen, nicht nur sprachliche, sondern auch musiksprachliche Ausdrucksmittel zur Kommunikation einzusetzen. Musik- und Körpersprache erweitern und vertiefen die Kommunikation zwischen der heilpädagogisch tätigen Lehrperson und dem Kind. Ein zusätzliches Weiterbildungsangebot zur Einführung in das Förderverfahren »Synchronisation« wäre wünschenswert. Leider darf dabei selbst das kleine Einmaleins der Musiksprache nicht vorausgesetzt werden. Knacknuss wird bleiben, wie die Grundlagen der Musikgrammatik anzueignen sind. Dies gehört meines Erachtens ebenso zum Pflichtstudium wie fachdidaktische Fragestellungen zur verbalen Grammatik. Hinsichtlich der beschriebenen Anforderungen an die Persönlichkeitsmerkmale der im Lehrberuf Tätigen sollen Selbstreflexionsprozesse angeregt und angeleitet werden.

Die Ansprüche nach höchster Profession stehen mit den Anforderungen zu deren Realisierung in einem extremen Spannungsfeld. Das Dilemma ist gross. Deshalb empfiehlt sich eine labile Balance zwischen den Anforderungen der Profession und derer Realisierung. Ebenso soll sich der Blick auf die Wissenschaftlichkeit erweitern. Die sogenannten Kopffächer (Hauptfächer) entspringen einem überholten Intelligenzverständnis. Dieser Kopf braucht ein Herz, Arme und Beine, damit das Gedachte in Bewegung kommt. Damit kann das lernende Kind ganzheitlicher erfasst und seinen Bedürfnissen entsprechend gefördert werden.

6.4 Zukünftige Forschungen

Meine Vertiefung in die Fachgebiete bewirkte das Auftauchen neuer Fragestellungen. Die nachfolgenden Themen und Fragen erheben keinen Anspruch auf eine Systematik und Vollständigkeit. Sie sind Folge und Konsequenzen aus den neu gewonnenen Erkenntnissen und sollen zukünftige Forschungen im Sinne der sonderpädagogischen »Empeira«, dem »Wissen aus Erfahrung« anregen:

- Erforschung der »Synchronisation« im Zusammenhang mit schulischem Lernen.
- Entwicklungspsychologische Studien: Sterns Säuglingsforschung ab dem 4. Lebensjahr bis zur Bildung der zweiten Zähne weiterführen. Die Erforschung des Nonverbalen und Präverbalen für die weiteren Entwicklungsstufen ab ca. drei Jahren.
- Langzeitstudien zum positiven Effekt von musikalisch-rhythmischen Aktivitäten auf die gesamte Schullaufbahn. Was steckt dahinter, wenn in sog. primitiven Völkern das rhythmische Singen und Bewegen zum Alltag gehört? Ist die lachend dargebotene Antwort: „C'est pour faire tromper la fatigue“ der einzige Grund?
- Bildungsrelevanz des Künstlerischen, Musischen oder Ästhetischen im Sinne der Morphologischen Musiktherapie nach Tüpker und Reichert. Wie lassen sich intuitive Prozesse mit rein kognitiven verbinden?
- Neueinschätzung von Gardner's Kognitionskonzept unter Einbezug neuer Erkenntnisse.
- Die Primärliteratur, insbesondere die Faltblättchen »Lobpreisung der Musik« von Scheiblauber aufarbeiten und neu herausgeben.

6.5 Schlusswort

Die Schnittmenge hat sich nach der Auseinandersetzung mit den Fachgebieten »Synchronisation« und Säuglingsforschung bewegt. Insbesondere eröffneten Beobachtungen aus der Säuglingsforschung neue Perspektiven. »Rhythmik« und das erworbene Wissen aus »Synchronisation« stellen eine bildungsrelevante Ergänzung für den sonderpädagogischen Unterricht der vier- bis sechsjährigen Kinder dar. Die nachfolgende Höhlenmalerei aus Nordafrika zeigt, dass sich Menschen offenbar schon vor Urzeiten synchronisch bewegt haben. Die Tanzenden scheinen, mit Schumacher gesprochen, das »Erleben gemeinsamer Freude« zu genießen.

(Sorell, 1969, S. 14)

Verzeichnisse

Abbildungen

<i>Abbildung 1: Schulische Heilpädagogik in sieben Aufgabenfeldern (ebd., S. 5)</i>	<i>15</i>
<i>Abbildung 2: Bezüge zwischen den Fachgebieten zu Beginn der Masterarbeit</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 3: Hermeneutischer Zirkel (vgl. König & Zedler, 2002, S. 89)</i>	<i>21</i>
<i>Abbildung 4: Bezüge zwischen den Fachgebieten nach Abschluss der Masterarbeit</i>	<i>61</i>

Tabellen

<i>Tabelle 1: Auszüge aus dem Aargauer Lehrplan für den Kindergarten (2016a)</i>	<i>13</i>
<i>Tabelle 2: Kontaktmodi nach Schumacher (2004, S. 249f), eigene Darstellung</i>	<i>27</i>
<i>Tabelle 3: Unterschiede »Synchronisation« und »Rhythmik«, eigene Darstellung</i>	<i>39</i>
<i>Tabelle 4: Entwicklung des Selbst (Stern, 2007), eigene Darstellung</i>	<i>42</i>

Literatur

- Ainsworth, M. D. S. (2003). *Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegen den Mitteilungen des Babys*. In: Grossmann, K. E. & Grossmann, K.: *Bindung und menschliche Entwicklung*. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie und Forschung. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Baumann, B. & Henrich, C. & Studer, M. (2012). *Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik (IF) und Aspekte guten Unterrichts*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. Jg. 18, 9/12. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Blacking, J. (1973). *How Musical is Man?* Washington: University of Washington Press.
- Böhm, W. (1994). *Wörterbuch der Pädagogik*. 14., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Alfred Kröner
- Brückner, J. (2007). *Kindermusiktherapie nach Brückner*. In: Stiff, U. & Tüpker, R. (Hrsg.) (2007). *Kindermusiktherapie. Richtungen und Methoden*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Brunner-Danuser, F. (1984). *Mimi Scheiblauser - Musik und Bewegung*. Zürich: Atlantis Musikbuch-Verlag AG.
- Buehler, R. (2016). *Autismus deutsche Schweiz*. Verein für Angehörige, Betroffenen und Fachleute. Geschäftsleitung. Zugriff am 20.11.2016 unter www.autismus.ch
- Bünner, G. & Roethig, P. (Hrsg.) (1979). *Grundlagen und Methoden rhythmischer Erziehung*. Stuttgart: Ernst Klett.
- Bühler-Brandenberger, A. (1996). „Sälber tänke macht gschiid!“ *Das pädagogische Verfahren „Scheiblauser Rhythmik“ als ein Teilbereich des sonderpädagogischen Angebotes*. Lizenziatsarbeit, eingereicht bei der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Das Flow Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Damásio, A. R. (2002). *Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins*. München: Ullstein Taschenbuchverlag.
- Dornes M. (1993). *Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen*. Frankfurt a.M.: Fischer Tagebuchverlag.
- Kanton Aargau. Departement Bildung, Kultur und Sport. Abteilung Volksschule (2016a). (Hrsg.). *Lehrplan Volksschule. Kindergarten*. Aarau: DBKS.

- Kanton Aargau. Departement Bildung, Kultur und Sport. Abteilung Volksschule (2016b). (Hrsg.). *Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen*. Handreichung Version 3. Aarau: DBKS.
- Frei, R. (2016). *Arbeiten schreiben – Teil 1: Basiskompetenzen zum wissenschaftlichen Lesen und Schreiben*. Workshop P13.81. Persönliche Notizen. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Gardner, H. (1987). *Zur Entwicklung des Spektrums der menschlichen Intelligenzen*. Original: Developing the spectrum of human intelligences. Harvard Educational Review. Eine Übersetzung aus dem Amerikanischen von Monika Etter und Winfried Humpert. In: Beiträge zur Lehrerbildung, 14. Jg. Heft 2, 1996.
- Gardner, H. (1991). *Abschied vom IQ. Die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gass-Tutt, A. (1991). *Fröhliches Tanzen im Kindergarten. Praxis der Bewegungs- und Tanzerziehung*. Freiburg i.Br.: Herder.
- Gembris, H. (2003). *Musik, Intelligenz und Persönlichkeitsentwicklung*. In: Gembris, H., Kraemer, R.-D., & Maas, G. (Hrsg.): *Macht Musik wirklich klüger? Musikalisches Lernen und Transfereffekte*. Band 44. Augsburg: Wissner.
- Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Huser, J. (1999). *Lichtblicke für helle Köpfe*. Interkantonaler Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Jäncke, L. (2008). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Karbusicky, V. (1986). *Grundriss der musikalischen Semantik*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- König, E. & Zedler, P. (2002). *Theorien der Erziehungswissenschaft. Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Konsequenzen* (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (1983). *A generative theory of tonal music*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Main, M. (1995). *Desorganisation im Bindungsverhalten*. In: Spanger, G., Zimmermann, P. (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (S. 120-139). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mattmüller-Frick, F. (1969). *Rhythmik. 677 bei Mimi Scheiblauber gesammelte heilpädagogische Grundübungen*. Reihe Spielen und Basteln 13, Bern: Blaukreuz-Verlag. Später erschienen unter: *Das Rhythmikbuch*. 10. Aufl. 1990, mit Einführung von Felix Mattmüller-Frick, Nach-

- wort von Trudi Pfisterer zur Arbeitsweise von Mimi Scheibblauer; Reihe *Anleitungen für Freizeit und Unterricht*, Z Verlag, Basel. 1995 Neuauflage im Kallmeyer Verlag, Seelze-Velber (D)
- Merriam, A.P. (1964). *The Anthropology of Music*. Evanston: Northwestern University Press.
- Neikes, J.L. (1993). *Scheibblauer-Rhythmik*. Überarbeitet und neu herausgegeben von Elisabeth Danuser-Zogg im Auftrag des Berufsverbandes Staatl. Dipl. Rhythmiklehrerinnen und Rhythmiklehrer (BsdR). Sankt Augustin: Academia Verlag.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie*. Basel: Beltz
- Ring, R. & Steinmann, B (1996). *Lexikon der Rhythmik*. Kasse: Gustav Bosse GmbH & Co. KG.
- Scheibblauer, M. (Hrsg.) (1942 – 1968). *Lobpreisung der Musik. Blätter für Musikerziehung und für allgemeine Erziehung*, Zürich: Sämman-Verlag.
- Scheibblauer, M. (1956). *Rhythmik*. Film. Regie: Marti, W. & Mertens, R.; Kamera: Artaria, E.; Zürich: Teleproduction.
- Scheibblauer, M. (1962). *Krippenspiel II*. Film. Regie: Marti, W. & Mertens, R.; Kamera: Roth, H.P.; Fotos: Murer, F. M.; Zürich: Teleproduction.
- Scheibblauer, M. (1966). *Ursula oder das unwerte Leben*. Film. Regie: Marti, W. & Mertens, R.; Kamera: H.P. Roth und R. Lyssy. Zürich: Teleproduction.
- Schifferle, H.P. (Chefredaktor) (ab 1806). *Schweizerisches Idiotikum*. Schweizerisches Online-Wörterbuch. Band IX, S. 1232. Besucht am 25.11.2016 unter www.idiotikum.ch.
- Schoop, T. (1981). *Komm und tanz mit mir!* Zürich: Verlag Musikhais Pan AG.
- Schriber, S. & Steppacher, J. (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Schümperli-Grether R. (2004). *Felix Mattmüller – Kämpfer für eine menschliche und demokratische Schule. Gespräch mit Felix Mattmüller zum 80. Geburtstag*. Rosmarie Schümperli-Grether. VPOD Bildungspolitik, Nr. 135, Februar 2004. Zürich: Verein VPOD-Magazin (Hrsg.). Zugriff am 05.10.2016 unter: <http://vpod-bildungspolitik.ch>
- Schumacher, K. (1994). *Musiktherapie mit autistischen Kindern. Musik-, Bewegungs- und Sprachspiele zur Integration gestörter Sinneswahrnehmung*. Stuttgart: Fischer.
- Schumacher, K. (2004). *Musiktherapie und Säuglingsforschung. Zusammenspiel. Einschätzung der Beziehungsqualität am Beispiel des instrumentalen Ausdrucks eines autistischen Kindes*. 3., durchgesehene Auflage. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Schumacher, K. & Calvet, C. (2008): *Synchronisation. Musiktherapie bei Kindern mit Autismus*. DVD. Inklusive Begleitheft und integriertem Aufsatz: *Entwicklungspsychologisch orientierte*

Kindermusiktherapie – am Beispiel der »Synchronisation« als relevantes Moment. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schumacher, K., Calvet, C. & Reimer, S. (2011): *Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen Grundlagen.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Sorell, W. (1969). *Knaurs Buch vom Tanz. Der Tanz durch die Jahrhunderte.* Zürich: Ex Libris.

Spychiger, M. (1995). *Mehr Musikunterricht an den öffentlichen Schulen?* Hamburg: Verlag Dr. Kovac.

Spychiger, M. (2010). *Das musikalische Selbstkonzept. Konzeption des Konstrukts als mehrdimensionale Domäne und Entwicklung eines Messverfahrens.* Schlussbericht an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaften (Projekt Nr. 100013-112608). Frankfurt am Main: Hochschule für Musik und Darstellenden Kunst, Fachbereich 2.

Stern, D. N. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings* (9., erw. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Stiff, U. & Tüpker, R. (Hrsg.) (2007). *Kindermusiktherapie. Richtungen und Methoden.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Szczesny, G. (1982). *Das sogenannte Gute.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

Verein *Erwachsenen- und Seniorenrhythmik nach Dalcroze.* Zugriff am 28.11.2016 unter <http://www.seniorenrhythmik.ch>

Wachter Schmid, B, Burger, R. & Senn, R. (1995). *Bewegung ist mehr als Bewegen. Suzanne Naville und die Entwicklung der Psychomotorischen Therapie in der Schweiz.* DVD. Zürich: Appelsina pictures.

Weber, E., Spychiger, M. & Patry, J-L. (1993). *Musik macht Schule. Biografie und Ergebnisse eines Schulversuchs mit erweitertem Musikunterricht.* Essen: Die Blaue Eule.

Zürcher Hochschule der Künste. *Studienplan.* Zugriff am 13.10.2016 unter www.zhdk.ch.

Anhang

Anhang 1

Scheiblauber, M. (Hrsg.) (1942). *Lobpreisung der Musik. Blätter für Musikerziehung und für allgemeine Erziehung*. Titelblatt der Ausgabe Nr. 1: *Musizieren Ihre Kinder?*

Anhang 2

Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Volksschule (2016).
 Lehrplan Kindergarten, Anhang

Übersicht Richtziele und Grobziele

Selbstkompetenz

Richtziel	Bewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln
Grobziele	Mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten spielen und experimentieren
	Geschicklichkeit, Koordination, Reaktionsschnelligkeit und ein Gefühl für den Einsatz der körperlichen Kraft weiterentwickeln und verfeinern
	Mit möglichst vielfältigen Materialien, Geräten und Werkzeugen grob-, fein- und graphomotorische Fertigkeiten aufbauen
	Die sprechmotorischen Fähigkeiten weiterentwickeln und verfeinern
Richtziel	Wahrnehmungsfähigkeit differenzieren
Grobziele	Alle Sinne in möglichst vielfältiger Art und in verschiedenen Bereichen einsetzen, sie dadurch schulen und verfeinern
	Den eigenen Körper differenziert wahrnehmen
	Eigene Stimmungen und Gefühle wahrnehmen
	Wahrnehmung als Mittel zur Begriffsbildung erkennen und nutzen
	Wahrnehmung verbalisieren und vergleichen
Richtziel	Ausdrucksfähigkeit weiterentwickeln
Grobziele	Den Körper als Ausdrucksmittel differenziert und fantasievoll einsetzen
	Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit weiterentwickeln
	Musik, d.h. Rhythmen, Melodien und Klänge als Mittel des Ausdrucks erleben und gestalten
	Die Ausdrucksfähigkeit im technischen, bildnerischen und textilen Gestalten weiterentwickeln
Richtziel	Selbstständiges Handeln und Selbstvertrauen weiterentwickeln
Grobziele	Initiative ergreifen, Neues ausprobieren und wagen
	Über den eigenen Körper selbstbewusst bestimmen lernen
	Sich vor Übergriffen auf die eigene Person schützen lernen
	Eigenen Ideen, Meinungen und Gedanken entwickeln und einbringen können
	Verschieden Handhabungen des Alltags mit zunehmender Selbstständigkeit ausführen
	Sich am eigenen Können freuen
Richtziel	Entscheidungsfähigkeit weiterentwickeln
Grobziele	Eigene Bedürfnisse wahrnehmen lernen und entsprechende Entscheidungen treffen
	Sich selbst als Individuum mit eigenen Meinungen wahrnehmen
	Bei einem Entscheid bleiben und dessen Konsequenzen erleben und tragen können
	Gemeinsame und individuelle Entscheidungen im Kindergartenalltag treffen können
	Regeln des Zusammenlebens beim Treffen von Entscheidungen berücksichtigen
Richtziel	Mit Erfolg und Misserfolg umgehen
Grobziele	Sich an Erfolgserlebnissen freuen
	Fehler als Teil des Lernens verstehen lernen
	Die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung aufschieben lernen
	Enttäuschungen in Arbeits- und Spielverläufen überwinden lernen
Richtziel	Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit erweitern
Grobziele	Sich über eine längere Zeitdauer in eine Aktivität vertiefen können
	Eine Arbeit oder ein Spiel über mehrere Zeitsequenzen weiterführen und die Aktivität mit Aufmerksamkeit beenden
	Momente der Stille erleben können
	Ablenkung wahrnehmen und auf Störungen reagieren lernen

Sozialkompetenz

Richtziel	Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahmen weiterentwickeln
Grobziele	An Freud und Leid der anderen Anteil nehmen
	Andere Meinungen anhören und respektieren lernen
	Sich immer besser in die Lage des Gegenübers versetzen können
	Körperliche und psychische Grenzen respektieren lernen
Richtziel	Beziehungen eingehen, Gemeinschaft erleben, Verantwortung übernehmen
Grobziele	Sich als Teil einer Gruppe erleben, gemeinsame Entscheidungen treffen lernen
	Ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln und geniessen
	Schutz und Hilfe in der Gemeinschaft erfahren und selber anbieten
	Notwendige Regeln des Zusammenlebens anerkennen und einhalten
Richtziel	Kommunikationsfähigkeit differenzieren
Grobziele	Mit verbalen und nonverbalen Elementen der Kommunikation experimentieren
	Eigene Anliegen, Gefühle und Ansichten zum Ausdruck bringen
	Sprechender Person zuhören
	Den Wissensstand des Gegenübers beim Erzählen zunehmend berücksichtigen lernen
	Mit anderssprachigen Menschen kommunizieren
	Einfache Gesprächsregeln einhalten
Richtziel	Mit Konflikten umgehen lernen
Grobziele	Eigene Interessen und Meinungen ausdrücken, andere Meinungen und Interessen anhören und berücksichtigen lernen
	Ansprüche und Bedürfnisse aufschieben oder durchsetzen
	Mit Wut und Enttäuschung umgehen lernen
	Bedrohungen erkennen und sich dagegen wehren
	Nach angemessenen Konfliktlösungen suchen
Richtziel	Werthaltungen erfahren, Werthaltungen aufbauen
Grobziele	Werte für das Zusammenleben im Kindergarten kennen und berücksichtigen
	Verschiedenen Werten und Werthaltungen begegnen
	Eigene Meinung äussern lernen
	Existenzielle Erfahrungen thematisieren
Richtziel	Verständnis für die Verschiedenartigkeit von Menschen entwickeln
Grobziele	Lebenssituationen verschiedener Menschen kennen lernen
	Interesse und Verständnis für unterschiedliche Lebensweisen entwickeln
	Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Lebewesen erfahren
	Die Einzigartigkeit der Individuen erfahren
	Offenheit anderen gegenüber erhalten und gewinnen
	Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten der Geschlechter erleben und thematisieren

Sachkompetenz

Richtziel	Mit Materialien experimentieren und gestalten
Grobziele	Durch Spiele und Experimente Materialeigenschaften erfahren
	Materialien vielseitig bearbeiten und verarbeiten
	Materialien sammeln, kennen lernen, benennen, ordnen und vergleichen

Richtziel	Werkzeuge, Geräte und Musikinstrumente kennen lernen und sachgerecht einsetzen
Grobziele	Mit Werkzeugen, Geräten und Musikinstrumenten Wirkungen erzielen, diese wahrnehmen und verbalisieren
	Grob-, fein- und graphomotorische Fertigkeiten weiterentwickeln
	Regeln der Handhabung kennen lernen und umsetzen

Richtziel	Kulturelle Erfahrungen erweitern und verarbeiten
Grobziele	Eigene und fremde Traditionen und Bräuche erleben und mitgestalten
	Die nähere Umgebung besser kennen lernen und sich darin orientieren
	Sich im Strassenverkehr orientieren und richtig verhalten lernen
	Berufsleute bei ihrer Arbeit begegnen
	Zugang zu künstlerischen Ausdrucksformen finden
	Medienerfahrungen erweitern

Richtziel	Naturvorgänge wahrnehmen und thematisieren
Grobziele	Jahreszeitliche Veränderungen differenzierter wahrnehmen und beschreiben
	Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen beobachten und begreifen lernen
	Die Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen wahrnehmen und begreifen lernen
	Verantwortung für einzelne Tiere und Pflanzen übernehmen
	Entwicklung von Lebewesen miterleben, beobachten und beschreiben

Richtziel	Begriffe aufbauen und differenzieren
Grobziele	Lebewesen, Gegenstände, Sachverhalte und Abläufe aus dem eigenen Lebensbereich konkret benennen und anschaulich beschreiben
	Mit Gegenständen handelnd Begriffe begreifen
	Begriffe unterscheiden, zuordnen und richtig anwenden
	Informationen aus Symbolen entnehmen

Richtziel	Regeln der Umgangssprache erleben und anwenden
Grobziele	Mit Lauten und Wörtern experimentieren und spielen
	Laute und Lautverbindungen korrekt artikulieren
	Den Rhythmus der Sprache in Versen erleben
	Sich beim Verständigen an einfache Regeln halten

Richtziel	Probleme erkennen und Lösungsmöglichkeiten suchen
Grobziele	Neugier, Entdeckungsfreude und Fragehaltung weiterentwickeln und differenzieren
	Eigene Vorhaben planen, beschreiben und realisieren
	Zusammenhänge zwischen gleichartigen Problemen erkennen lernen
	Entdeckungs- und Lösungswege beschreiben und vergleichen

Richtziel	Beziehungen und Gesetzmässigkeiten erkennen und darstellen
Grobziele	Einfache Abfolgen in gestalterischen Motiven, Musikstücken, Versen, Tänzen wahrnehmen und umsetzen
	Mathematische Beziehungen und Gesetzmässigkeiten erkennen
	Darstellungsformen für Gesetzmässigkeiten und Beziehungen finden
	Zeitabschnitte wahrnehmen und ein Zeitgefühl entwickeln
	Physikalische und chemische Gesetzmässigkeiten handelnd wahrnehmen und beschreiben

Richtziel	Merk- und Wiedergabefähigkeit weiterentwickeln
Grobziele	Informationen aufnehmen und sich einprägen
	Erlebnisse, Erfahrungen, Inhalte treffender beschreiben
	Gedächtnisinhalte festlegen
	Merk- und Gedächtnisstrategien entwickeln

Anhang 3

Scheiblauber, M. (Hrsg.) (n.d., ca. 1944). *Lobpreisung der Musik. Blätter für Musikerziehung und für allgemeine Erziehung.* Heft Nr. 30: *Erziehung durch Musik und Bewegung*

Dieser Ausspruch müßte noch dahin ergänzt werden: Nehmt auch jene Instrumente weg, welche durch ihre säuselnden, winselnden, sentimentalischen Laute, die Sinne betörend, sich in den Menschen hineinschmeicheln.

Diese Forderungen erscheinen kraß, aber sie sind in ähnlicher Form bereits vor mehr als zweitausend Jahren schon von den Griechen aufgestellt worden und da kaum je ein anderes Volk so bewußt über die Erziehung seiner Jugend nachgedacht und sie verantwortungsbewußt auch durchgeführt hat, dürfen wir uns ihre, die Erziehung durch Musik betreffenden Aussprüche wohl auch etwas zu Herzen nehmen. Da heißt es in Platons „Staat“ u. a.: Die Kunst — also auch die Musik — ist dazu da, um das Jedem zuträgliche zu suchen und darzureichen. Oder: Das Wichtigste in der Erziehung beruht auf der Musik, weil Zeitmaß und Wohlklang vorzüglich in das Innere der Seele eindringen und sich ihr auf das kräftigste einprägen, indem sie Wohlansständigkeit mit sich führen und also auch wohlansständig machen. U. w.: Es ist wohl schwer eine bessere Erziehung des Menschen zu finden, als die für die Seele durch die Musik.

Außer der Musik kommt aber auch der Gymnastik eine erzieherische Bedeutung zu, denn die Bewegung beeinflusst ebenfalls das Seelen- und Geistesleben des Menschen weitgehendst. Auch dies wußten die Griechen. Sie wußten aber auch, daß die beste Gymnastik diejenige sei, welche „sich mit der Musik verschwifert“. „Wer also Musik und Gymnastik am schönsten mischt und im reichlichsten Maße der Seele beibringt, den würden wir für den vollkommen Musikalischen und Wohlgestimmten erklären.“

In unserer Zeit eine solche Verbindung zwischen Musik und Gymnastik vom erzieherischen Standpunkt aus geschaffen zu haben, ist das Verdienst des schweizer Musikpädagogen E. Jaques-Dalcroze. Seiner rhythmischen Gymnastik liegt der griechische Gedanke zu Grunde, den Menschen durch die durch Musik geleitete Bewegung nicht nur musikalisch, sondern allgemein menschlich zu erziehen und zu bilden. Diese Methode ist seit Beginn dieses Jahrhunderts in den verschiedensten Ländern der Erde an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erprobt und immer sorgfältiger ausgebaut worden.

Nirgends ließ sich die Richtigkeit ihrer Grundsätze so einwandfrei nachweisen wie bei jenen Menschen, welche an irgend einem körperlichen, seelischen oder geistigen Defekt leiden. Diesbezügliche Versuche wurden mit Geisteskranken, Geisteschwachen, mit Minderfönnigen und Sinneschwachen, mit körperlich Behinderten, wie mit seelisch Verkrampften und Gehemmten, mit un- disziplinierten und hemmungslosen Schwererziehbaren, mit Menschen der verschiedensten Alters- und Gesellschaftsstufen durch Jahre hindurch systematisch durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche weckten und befestigten in uns die Ueberzeugung, daß der Rhythmus der Bewegung, verbunden mit dem Rhythmus der Musik, die Grundlage aller Erziehung sein sollte.

Aus dieser Ueberzeugung heraus und aufbauend auf den Prinzipien der Methode Jaques-Dalcroze, wurde die Musikalisch-rhythm-

m i s c h e E r z i e h u n g geschaffen, von welcher im folgenden die Rede ist, auch wenn wir sie nur Rhythmik nennen.

Der Lehrgang dieser Erziehungsart lehnt sich an den Entwicklungsgang des Menschen und zugleich an den geschichtlichen Entwicklungsgang der Musik an. Die Beobachtung hat ergeben, daß die Musik der einzelnen Kulturepochen den verschiedenen Stufen der menschlichen Entwicklung entspricht. So reagiert der Säugling am unmittelbarsten auf Rasselgeräusche, Klopfmotive und Einzeltöne, also auf jene Musik, wie man sie bei den allerprimitivsten Völkern fand, während das Kleinkind bis zu seinem 4.—5. Altersjahr an differenzierten Geräuschen, längeren rhythmischen Motiven, pentatonischen Melodien (ähnlich den fünf schwarzen Tasten auf unserm Klavier) Freude hat und auch selber solche produziert. Musikgeschichtlich entspricht dies ungefähr der Stufe, welche ältere Kulturvölker einnahmen. Bis zur Pubertät steigert sich die Freude am Melodischen wie am Rhythmischen. Das Kind bekommt Interesse am, wenn auch noch einfachsten, Zusammenklang, aber das dynamisch Ausdrucksmäßige spielt noch keine große Rolle. Es ist dies der ungefähr gleiche Verlauf, den die Musik in ihrer Entwicklung von der Antike bis um das 10. Jahrhundert n. Chr. nahm. Verhältnismäßig lange bleibt die Musik in der Einstimmigkeit, um dann in bedeutend kürzerer Zeitspanne über die Epochen der Mehrstimmigkeit, der Harmonik, Chromatik in immer größere Formen bis zu dem Punkt zu kommen, auf welchem sie heute steht. In der Beziehung zwischen Mensch und Musik verhält es sich ganz ähnlich. Lange hat das Kind nur Freude an der Einstimmigkeit, an ihren einfachen Formen, ja sein Interesse daran kann bestimmend auf die Wahl des Instrumentes wirken. Erst mit Eintritt der Pubertät erwachen die wirklichen Beziehungen zu den komplizierteren Zusammenklängen, zu den größeren musikalischen Gebilden.

Um den Menschen durch Musik erzieherisch erfassen zu können, muß man sich dieser Zusammenhänge bewußt sein, muß auch wissen, wie bestimmte Musik bestimmte Erregungen auslöst, bestimmte Beeinflussungen zustande bringt. Es gibt Musik, welche durch ihre Ursprünglichkeit, durch ihre Vitalität, vitale Kräfte im Menschen anregt, während andere Musik mehr auf Seelische wirkt, oder die geistige Sphäre berührt. Es können auch gleichzeitig Körper und Gemüt, Seele und Geist erfaßt werden. So verschieden Musik ist, so verschieden auch ihre Wirkung. Ein Mensch, dessen Verkrampfung nicht nur körperlich, sondern auch seelisch bedingt ist, kann durch vitale Musik gelockert werden und diese Lockerung wirkt sich günstig auf seinen seelischen Zustand aus. Ein hemmungsloser Schwererziehbarer kommt durch klassische Musik, durch ihre klare Form, zur Beherrschung seiner Bewegungen, wodurch auch im weiteren Verlaufe sein Inneres diszipliniert wird. Nervöse Menschen werden durch die ruhigen Rhythmen und Melodien alter einstimmiger, in den Kirchentönen stehender Musik, sowie durch einfachste Zusammenklänge (wie sie sich in den Anfängen der Mehrstimmigkeit finden), zu ausgeglichenen Bewegungen und durch sie in eine ruhige Verfassung ge-

bracht. Durch Schicksalsschläge aus dem inneren Gleichgewicht Bekommene finden durch die geistig sublimierte Musik eines J. S. Bach, durch die Klarheit der Musik eines Haydn und Mozart wieder ihr inneres Gleichgewicht, durch welches auch das körperlich verloren gegangene wieder hergestellt wird.

Allerdings verläuft die Beeinflussung und Erziehung durch Musik nicht so einfach und rasch, wie eben geschildert wurde. Auch wenn eine spontane Reaktion einsetzt, kann eine grundlegende Wandlung zur Besserung meistens erst nach längerer Behandlung erreicht werden. Denn — wir dürfen dies nie vergessen — Erziehungsarbeit, und um eine solche handelt es sich auch bei unserer Rhythmik, Erziehungsarbeit ist immer eine Arbeit der Stille und der Geduld. Erfolge dieser Arbeit liegen nicht an der Oberfläche, sind nicht ohne weiteres sicht- und nachweisbar.

Auf welcher geheimnisvollen Weise Musik in den Menschen eindringt und ihn beeinflusst, zeigt sich wohl am besten in der Arbeit mit Taubstummen. Der Leser wird fragen: können Taubstumme überhaupt Musik hören? Nein, sie fassen sie nicht durch das Gehör auf wie wir, sondern durch jenen Sinn, der im allgemeinen mit Tastsinn bezeichnet wird, den wir aber besser Vibrations Sinn nennen. Der Blinde lernt durch Ertaften die ihn umgebenden Gegenstände kennen. Es handelt sich dabei um ein Erfassen eines gewöhnlich in Ruhelage sich befindenden Körpers. Der Vibrations Sinn hingegen fängt Schwingungen auf, die durch die Luft an uns hingetragen werden. Er ertastet also Bewegtes. Wir wissen: Geräusche, Töne, verursachen Erschütterungen der Luft, welche als Schwingungen unsern Gehörsapparat treffen. Eben diese Schwingungen treffen auch unsere Haut, welche an manchen Stellen besonders empfindlich ist, z. B. an den Fingerspitzen und an der Wange. Auch unsere Knochen sind Empfangsstationen der Schwingungen. Ich erinnere an die Erschütterung durch tiefe Orgellänge, welche man besonders an der Wirbelsäule, am Ellbogen oder auch am Knie spürt.

Dieser Vibrations Sinn läßt sich bei Hörenden wie bei Gehörlosen ausbilden. Beim Gehörlosen arbeitet er, nicht gestört durch gleichzeitige Gehörsindrücke, von vorne herein differenzierter. Er läßt sich beim Taubstummen durch systematische Übung soweit ausbilden, daß er zu einem, dem Mikrophon vergleichbaren, fein arbeitenden Aufnahmeapparat wird.

Wie gesagt, das Gefühl für die Vibrationen ist jedem Menschen angeboren, es ist beim Säugling sogar sehr ausgesprochen vorhanden, wird später durch den Gehörsinn zurückgedrängt u. tritt kaum ins Bewußtsein. Und doch arbeitet es gleichwohl, dieses Gefühl, dieser Vibrations Sinn. Er ist das Organ, mit welchem auch wir, die Gehörenden, die Musik erst recht eigentlich erfassen und zutiefst erleben. Er ist das Organ, durch welches die seelische und geistige Beeinflussung des Menschen durch Musik überhaupt nur möglich ist.

Die Ausbildung des Vibrations Sinnes geschieht bei den Gehörlosen folgendermaßen: In der wöchentlich einmal stattfindenden Rhythmikstunde

werden den Schülern der kantonalen Taubstummenanstalt Zürich vorerst die Vibrationen durch Fühlen am Klavier zum Erlebnis gebracht. Die Kinder lehnen sich mit dem ganzen Körper, später in der ihnen am besten scheinenden Stellung an das Instrument und lernen die empfangenen Schwingungen nachträglich in entsprechende Bewegungen des Schreitens, Hüpfens, Springens umsetzen. Dann wird als Vermittler der Schwingungen das Tamburin herbeigezogen, welches, vom Kind mit der einen Hand gehalten, mit der andern befühlt, oder an Wange oder Stirne gehalten, bereits ein freieres Sich-Bewegen im Raume und ein unmittelbares Sich-nach-Musik-bewegen zuläßt. Genau gleich, wie in den Rhythmikstunden der normalhörenden Kinder, werden die taubstummen Kinder in die Elemente der Musik eingeführt, werden durch Musik gebildet und erzogen. Mit der Zeit, es braucht aber Jahre sorgsamer Arbeit, wird das Fühlen am Klavier und am Tamburin immer weniger notwendig, die Schwingungen werden durch den Boden und durch die Luft wahrgenommen, der ganze Körper ist zum Aufnahmeapparat geworden, der Taubstumme bewegt sich nach Musik gleich wie der Guthörende.

So einfach sich dies liest, so einfach ist allerdings die Ausbildung des Vibrationsfinnes nicht. Es können gewisse Faktoren als störende Elemente der Ausbildung im Wege stehen, gibt es doch auch unter den Taubstummen schwachbegabte, gehemmte, nervöse und schwererziehbare Kinder, welche der feinen, für sie manchmal sehr mühsamen Arbeit, wie sie die Entwicklung des Vibrationsfinnes erfordert, nicht ohne weiteres zugänglich sind. Aber auch bei solchen Kindern läßt sich der gute Einfluß richtig gewählter Musik beobachten.

Die Rhythmik der Taubstummen zeigt uns, auf welche Art Musik in den Menschen eindringt, die Rhythmik mit Geisteskranken vermittelt am besten die Erkenntnis, welche Art von Musik diese und jene Reaktionen hervorruft, die Rhythmik mit Geisteschwachen zeigt uns, daß vermittelst der Musik Bildung noch möglich ist, wo sonst andere Wege verschlossen sind. Im Rahmen eines Artikels können wir nicht ausführlich über alle die Gebiete der musikalisch-rhythmischen Erziehung berichten, aber wir werden unsere Leser hin und wieder über das eine oder andere Gebiet ausführlicher orientieren. Denn es ist unsere Ueberzeugung, nicht besser auf den Wert der musikalischen Erziehung hinweisen zu können, als durch Beispiele aus der Heilpädagogik. Wie oft schon wurden auf diesem Gebiete gemachte Entdeckungen und gewonnene Erkenntnisse Ausgangspunkte für neue Wege, welche der ganzen Menschheit und nicht nur den im Leben Zukurzgekommenen zum Segen wurden.

Mimi Scheiblauer.

Alle bisher erschienenen Blätter sind noch (à 5 Rp.) erhältlich. Bestellungen sind zu richten an den S a m a n n - V e r l a g, S o l l i k o n / Z ü r i c h, S e e s t r. 28 (Postcheckkonto VIII/29653) der gern auch Anregungen und Wünsche entgegennimmt und Auskünfte namens der Herausgeber erteilt.

☞ 585

Bisher erschienene „Blätter“:

1. Musizieren Ihre Kinder?
2. Gibt es wirklich „Unmusikalische“? — Von M. Scheibblauer, Zollikon
3. Alle sollen singen? — Von Domkapellmeister J. G. Scheel, St. Gallen
4. Warum sollte sich das Kind sein erstes Musikinstrument selber bauen? —
Von Trudi Biedermann, Bern
5. Rück-, Ein- und Ausblicke.
6. Die Wahl des Instrumentes. — Von Charlotte Pfeffer, Rom
7. Der Violinunterricht und seine Bedeutung im Rahmen der Erziehung.
Von Anna Ammann, St. Gallen
8. Klavierunterricht von heute. — Von Eduard Ruesenacht, Zürich
9. Warum alte Musik? — Von Dr. Walter Nef, Basel
10. Führen und Folgen. — Von Charlotte Pfeffer, Rom
11. Die Kunst und das Kind. — Von Lily Merminod, Lausanne
12. Von den seelischen und körperlichen Wirkungen des Singens —
Von Math. Baerlocher, St. Gallen
13. Erzieherin Musik als Bildungsfaktor. — Von Paul Schaller, Basel
14. Etwas über die Blockflöte im Musikunterricht. — Von Ina Lohr, Basel
15. Holz- und Blech-Blasinstrumente.
16. Die Notwendigkeit und die „Kunst“ des Zählens in der Musik. —
Von Willy Köffel, Davos
17. Vorunterricht für den Theater- und Konzertbesucher. —
Von Hans Zimmermann, Zürich
18. „Unser Kind übt nicht gern“. — Von Walter Bertschinger, Zürich
19. Bettina Brentano an Goethe.
20. Was ist Musikerziehung? Programm der ersten Arbeitswoche (vergriffen).
— Von Mimi Scheibblauer
21. Das Grammophon im Gesang- und Musikunterricht. —
Von Prof. G. Kugler †
22. Grundlagen der Musikerziehung. — Von Mimi Scheibblauer und
W. S. Huber.
23. Die Schlaginstrumente. — Von Charlotte Pfeffer, Rom
24. Atem. — Von M. Aebly-Adolff
25. „Lasset uns singen, tanzen und springen“. —
Von Trudi Biedermann, Bern
26. Der Schulgesang und die Beziehung zur Familie —
Von H. Leemann, Zürich.
27. Ueber die Blasinstrumente — Von Hans Rogner, Zürich.
28. Die Wahl des Musikinstrumentes.
29. Die Aufgabe der Rhythmik in der Erziehung der Vorschulpflichtigen.
— Von Trudi Pfisterer
30. Erziehung durch Musik und Bewegung. — Von Mimi Scheibblauer.